

ORGANIZAÇÃO
TACIELE DO NASCIMENTO SANTOS
YASMIM SANTOS DE OLIVEIRA

ANAIIS DO EVENTO

Congresso Nacional de Dermatologia

CONADERM
CONGRESSO NACIONAL DE
DERMATOLOGIA

1^o EDIÇÃO

Sv
Saúde Vital
EDITORA

Anais do I congresso Nacional de Dermatologia

Iª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento Santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais do I congresso Nacional de Dermatologia

SV
Saúde Vital
EDITORA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Elizamara da Silva Assunção (Comissão científico)
Joyce Caroline de Oliveira Sousa (Comissão científica)
Thayslane de Oliveira Brandão
Eduarda Coelho Borges
Maria Fernanda Viana Araújo
Fernanda Nunes Ferreira
Maria Clara Saraiva Luz
Vitor Menezes dos Santos
Maria Tereza de Lima Barbosa
Bruna Carla de Souza Correia
Isabella Monteiro Sepulvida Orrico
Lavínia Gomes de Brito
Geovana Cavalcante Vieira

AVALIADORES

Andréa Laué Passos Santos
Samara Freitas Araújo
Vitória Victor Menezes

EDITORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: EDITORA SAÚDE VITAL

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Dermatologia (1. : 2025 :
Aracaju, SE)
Anais do I CONADERM [livro eletrônico] /
organização Taciele do Nascimento Santos, Yasmim
Santos de Oliveira. -- 1. ed. -- Aracaju, SE :
Editora Saúde Vital, 2025.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83955-00-5

1. Dermatologia - Congressos I. Santos, Taciele
do Nascimento. II. Oliveira, Yasmim Santos de.
III. Título.

25-284649

CDD-616.5
NLM-WR-100

Índices para catálogo sistemático:

1. Dermatologia 616.5

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ISBN nº **978-65-83955-00-5**

DOI: **10.5281/zenodo.16111607**

PROGRAMAÇÃO

1º DIA - 17/06 /2025

HORÁRIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h00 às 16h00	Mentoria	Camila Facure	Caminhos para residência médica de dermatologia. Rotina e estudos
17h00 às 18h00	I Palestra	Carlos Ernesto Ornelas da Cunha	Utilização da microcorrente na cicatrização de feridas crônicas
19h00 às 20h00	II Palestra	Andressa Reskalla	Abordagem multidisciplinar na dermatologia - feridas
20h10 às 21h10	III Palestra	Victoria Linhares Maia Santana	Fotoproteção e Fotodermatoses

2º DIA - 18/06 /2025

15h00 às 17h00	Minicurso	Luma Beatrice Guardieiro dos Santos	Estética consciente: A nova era dos tratamentos sem exagero
18h00 às 19h00	I Palestra	Tássia Calvet Pinto Ferreira	Skincare
19h05 às 20h05	II Palestra	Elaine Dias Melo	Lesões suspeitas de câncer de pele
20h10 às 21h10	III Palestra	Fabírcia Mendes Rodrigues	Uso de Fibrina Rica em plaquetas no tratamento de feridas

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
IFN-1 COMO BIOMARCADOR DO LÚPUS ERITEMATOSO CUTÂNEO E DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	Deborah Victoria dos Santos Ganzer; Juliane da Silva Azevedo; Carla Andrea Ribeiro Braga.
DESVENDANDO OS MECANISMOS IMUNOLÓGICOS DAS ALERGIAS CUTÂNEAS: IMPLICAÇÕES PARA O TRATAMENTO DA DERMATITE DE CONTATO	Maria Fernanda Viana Araújo; Agnes Astwood Correa; Ícaro Felipe Alves Coelho; Marcela Martins dos Santos; Maria Fernanda Mendes Moreira; Mariana Martins; Kalyena Zanona; Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos.
REVISÃO NARRATIVA SOBRE DERMATITE DE CONTATO POR MINOXIDIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	Ana Carolina Lima Pedrosa; Carolina Claudino dos Santos; Mayara Seyko Kaczorowski Sasaki; Maria Eduarda Henrique de Mello Pelegrini; Jessica Moraes Jacomaso.
REAÇÕES DERMATOLÓGICAS DE HIPERSENSIBILIDADE A FÁRMACOS EM PEDIATRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	Ana Clara Martins Mota; Luiza Tristão Vinhal; Laura Santana Carvalho; Isabella Stayler Candida Campos Costa; Gabrielle Lima e Silva; Aline da Silva Oliveira.
MICROBIOMA CUTÂNEO E DERMATOLOGIA: PERSPECTIVAS CLÍNICAS E AVANÇOS TERAPÊUTICOS	Ícaro Felipe Alves Coelho.
TOXICIDADE DE DERMOCOSMÉTICOS	Karina Maria de Moraes Prandini; Victor Cabreira Frazão; Rafaela Dias Fontenla; Ícaro Felipe Alves Coelho; Maysa Maria Veiga Mendonça; Maria Eduarda Pereira Lima; Marcela Martins dos Santos.

APRESENTAÇÃO

A Comissão Organizadora tem a honra de apresentar os Anais do I Congresso Nacional de Dermatologia (CONADERM), realizado nos dias 17 e 18 de Junho de 2025, evento de caráter científico e multidisciplinar que se consolidou como um espaço de excelência para o intercâmbio de saberes e a divulgação de pesquisas relevantes no campo da dermatologia.

Este volume reúne os resumos simples e resumos expandidos aprovados para apresentação no congresso, os quais passaram por criteriosa avaliação da Comissão Científica, composta por especialistas da área. Os trabalhos contemplam uma ampla gama de temáticas, incluindo lesões cutâneas, estética, bioestimuladores de colágeno e entre outros eixos fundamentais para a saúde pública brasileira. Todos os textos foram organizados conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), respeitando os princípios éticos e acadêmicos da produção científica.

O CONADERM tem como objetivo fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico, fortalecer redes de colaboração entre pesquisadores, profissionais de saúde e instituições de ensino, bem como subsidiar práticas baseadas em evidências que contribuam para o enfrentamento eficaz das doenças dermatológicas no Brasil e em contextos globais.

A Comissão Organizadora agradece o empenho de todos os autores, avaliadores, moderadores, conferencistas, apoiadores institucionais e participantes que contribuíram significativamente para o êxito deste evento. Que os anais aqui apresentados sirvam de referência e estímulo para novas investigações e intervenções qualificadas na área.

Editora Saúde Vital

SUMÁRIO

1. SARCOMA DE KAPOSI: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS.....	10
2. DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA: ATUALIZAÇÕES NAS TERAPIAS ALVO PARA CÂNCER DE PELE	12
3. IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA HANSENÍASE: ESTIGMATIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL DOS PACIENTES	14
4. TINEA NIGRA: DESAFIOS E IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NAS LESÕES PIGMENTADAS	16
5. TINEA CAPITIS NA INFÂNCIA: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÊUTICOS E EDUCACIONAIS	18
6. PRINCIPAIS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS EM CRIANÇAS: DIAGNÓSTICO E MANEJO NA DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA	20
7. ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E CLÍNICOS DA DISFUNÇÃO DA BARREIRA CUTÂNEA EM DERMATOSES INFLAMATÓRIAS.....	22
8. IMPACTOS DA LUZ AZUL NA SAÚDE DA PELE: O QUE REVELAM AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS	24
9. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO TRATAMENTO DA DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS: DUPILUMABE COMO ALTERNATIVA EFICAZ	26
10. INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DO PÊNFIGO PARANEOPLÁSICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS CLÍNICAS.....	28
11. REVISÃO NARRATIVA SOBRE DERMATITE DE CONTATO POR MINOXIDIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	30
12. INIBIDORES DE JAK: A NOVA FRONTEIRA NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO DA ALOPECIA AREATA	32
13. ENTRE ESTÉTICA E SEGURANÇA: REVISÃO DAS COMPLICAÇÕES DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A.....	34
14. PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA HIDRADENITE SUPURATIVA: IMPLICAÇÕES PARA ESTADIAMENTO E SEGUIMENTO CLÍNICO	36
15. HANSENÍASE NO BRASIL: ENTRE A CLÍNICA E OS DESAFIOS DO CONTROLE EM SAÚDE PÚBLICA.....	38
16. DESAFIOS E AVANÇOS NA ESTÉTICA PARA O CUIDADO DA PELE IDOSA....	40
17. OS BENEFÍCIOS DA TERAPIA COM ÓLEO OZONIZADO NA CICATRIZAÇÃO .	42
18. O PAPEL DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL: ANÁLISE DE SEUS BENEFÍCIOS ESTÉTICOS.....	44

19. ÚLCERA PLANTAR NO PÉ DIABÉTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	46
20. MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS DO LÚPUS ERITEMATOSO EM JOVENS: ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS.....	48
21. ALERGIAS CUTÂNEAS E A RESPOSTA AO ESTRESSE: INVESTIGANDO A RELAÇÃO ENTRE FATORES PSICOLÓGICOS E DERMATITE DE CONTATO.....	50
22. DESVENDANDO OS MECANISMOS IMUNOLÓGICOS DAS ALERGIAS CUTÂNEAS: IMPLICAÇÕES PARA O TRATAMENTO DA DERMATITE DE CONTATO.....	52
23. AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA TINEA CAPITIS: NOVAS PERSPECTIVAS E DIRETRIZES CLÍNICAS.....	54
24. O PAPEL DA MICROBIOTA CUTÂNEA NA PATOGÊNESE DA DERMATITE DE CONTATO: UMA NOVA FRONTEIRA NA PESQUISA.....	56
25. IMUNOTERAPIA EM DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO TRATAMENTO DO MELANOMA.....	58
26. ENTRE A LUZ E A SOMBRA: DESAFIOS E AVANÇOS NA FOTOPROTEÇÃO CONTRA FOTODERMATOSES.....	60
27. MICROPLÁSTICOS EM ESFOLIANTES E SEUS EFEITOS ECOTOXICOLÓGICOS: ESTRATÉGIAS PARA ELIMINAÇÃO E ALTERNATIVAS SEGURAS.....	62
28. PREENCHIMENTOS FACIAIS: NOVOS MATERIAIS, PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E MANEJO DE COMPLICAÇÕES TARDIAS.....	65
29. CONDIÇÕES DE FRAGILIDADE CUTÂNEA EM IDOSOS: UM ESTUDO SOBRE PREVENÇÃO DA DERMATOPOROSE.....	67
30. CÂNCER VULVAR: LESÕES CUTÂNEAS COMO SINAIS DE ALERTA PRÉ-MALIGNOS.....	69
31. DERMATOSES VULVARES CRÓNICAS: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS E TERAPEUTICOS NA INTERFACE ENTRE A DERMATOLOGIA E A GINECOLOGIA.....	71
32. FOTOTERAPIA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA.....	73
33. PÊNFIGOIDE BOLHOSO: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA AUTOIMUNE.....	75
34. IFN-1 COMO BIOMARCADOR DO LÚPUS ERITEMATOSO CUTÂNEO E DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	77
35. COLESTASE INTRA-HEPÁTICA DA GESTAÇÃO: PRURIDO COMO PRINCIPAL SINAL DE ALERTA PARA COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS.....	79
36. PSORÍASE: TERAPIAS BIOLÓGICAS E PERSPECTIVAS PARA O TRATAMENTO PERSONALIZADO.....	81
37. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A E PREENCHEDORES NO REJUVENESCIMENTO FACIAL: ANÁLISE CLÍNICA E BIBLIOGRÁFICA.....	83

38. MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS DO LÚPUS ERITEMATOSO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	85
39. CAMPANHA DEZEMBRO LARANJA: A EXPERIÊNCIA DE UMA LIGA ACADÊMICA	87
40. DERMATITE ACTÍNICA CRÔNICA: REVISÃO NARRATIVA SOBRE AVANÇOS TECNOLÓGICOS E FISIOPATOLOGIA PARA TRATAMENTO EFICAZ.....	89
41. INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DA PSORÍASE UNGUEAL: NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS EM FOCO.....	91
42. ALOPECIA EM TRANSGÊNEROS: UMA DISCUSSÃO INVISIBILIZADA NO UNIVERSO CIENTÍFICO.....	93
43. REAÇÕES DERMATOLÓGICAS DE HIPERSENSIBILIDADE A FÁRMACOS EM PEDIATRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	99
44. A INFLUÊNCIA DO SKINCARE DURANTE A INFÂNCIA: EFEITOS COLATERAIS E RISCOS.....	104
45. OS AVANÇOS DERMATOLÓGICOS SOBRE O TRATAMENTO DE MELASMA	109
46. COMPLICAÇÕES ASSOCIADA A PREENCHIMENTOS DÉRMICOS E SEUS IMPACTOS CLÍNICOS E PSICOSSOCIAIS	114
47. DERMATITE ATÓPICA NA INFÂNCIA: IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA E ESTRATÉGIAS PARA CONTROLE DA DOENÇA.....	119
48. ESTIMULADORES DE COLÁGENOS, APLICABILIDADE E COMPLICAÇÕES .	124
49. BIOMARCADORES HISTOLÓGICOS TRADICIONAIS E EMERGENTES NA PSORÍASE: ABORDAGENS PARA ESTRATIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO	129
50. ABORDAGENS ATUAIS NO TRATAMENTO DA HIDRADENITE SUPURATIVA: DA TERAPIA CLÍNICA À CIRURGIA RADICAL COM RECONSTRUÇÃO	136
51. INFECÇÕES CUTÂNEAS POR ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS: REVISÃO CRÍTICA DAS Piodermites Superficiais e Profundas (2015–2025)	142

1. SARCOMA DE KAPOSÍ: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS

Eixo temático: Dermatologia em Doenças Sistêmicas

Lorena Pedro de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Faculdade Santa Marcelina - FASM

Julia Ferreira Cavichioli

Médica especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade de Araraquara - UNIARA

Karla Mara Oldoni

Médica pelo Centro Universitário Ingá - Uningá

Julia Brigagão de Carvalho Sugai

Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ

Maria Clara Morais da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Victoria Victor Menezes

Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

E-mail do autor: oliveiralorena864@gmail.com

Introdução: O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia vascular maligna de origem endotelial, associada principalmente à infecção pelo herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8), apresenta-se frequentemente em pacientes imunocomprometidos, especialmente aqueles com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo considerada uma das doenças definidoras da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Clinicamente, manifesta-se como lesões cutâneas pigmentadas, violáceas/enegrecidas, que podem acometer pele, mucosas e órgãos internos, comprometendo a qualidade de vida do paciente e exigindo uma abordagem multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento adequados. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo descrever as principais características clínicas, definidoras para o diagnóstico do sarcoma de Kaposi, com ênfase em sua relevância no contexto das doenças dermatológicas associadas a condições sistêmicas, como a infecção pelo HIV. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por meio da análise de artigos científicos originais, indexados publicados em bases de dados eletrônicas como BVS, PubMed e LILACS. Foram selecionadas publicações dos últimos dez anos, com textos completos em português, espanhol e inglês, utilizando os descritores “Sarcoma de Kaposi” AND “HIV” e “Lesões Cutâneas” AND “Sarcoma de Kaposi”. Após a leitura crítica, foram incluídos estudos que abordavam aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da doença. **Resultados e Discussão:** O sarcoma

de Kaposi possui quatro formas clínicas: clássica, em idosos mediterrâneos; endêmica, na África Subsaariana; iatrogênica, em imunossuprimidos; e epidêmica, associada ao HIV. A forma relacionada à AIDS é a mais comum atualmente, especialmente em países com alta prevalência de infecção pelo HIV. As lesões são geralmente assintomáticas, mas podem evoluir para dor, ulceração e sangramento, sendo os membros inferiores e o rosto as localizações mais frequentes. O diagnóstico é clínico, complementado por biópsia e exames laboratoriais para confirmação da infecção pelo HHV-8 e avaliação do estado imunológico do paciente. O tratamento depende da extensão da doença e do grau de imunossupressão, incluindo TARV, quimioterapia sistêmica, radioterapia e terapias locais. O controle eficaz do HIV com TARV tem se mostrado eficaz na regressão das lesões e prevenção da progressão da doença. Quanto às lesões, segundo Canedo (2024), o diagnóstico é realizado principalmente por meio de exame histopatológico, sendo os achados microscópicos influenciados pelo estágio clínico da lesão. No entanto, todas as formas

clínicas da doença apresentam características semelhantes sob análise histológica. Entre os principais achados estão a proliferação de vasos sanguíneos na derme, presença de hemácias fora dos vasos com deposição de material hialino, aumento de células fusiformes, presença de macrófagos com pigmento de hemossiderina e infiltrado inflamatório crônico. **Considerações Finais:** O sarcoma de Kaposi representa uma condição dermatológica significativa no contexto das doenças sistêmicas, sendo um importante marcador de imunossupressão em pacientes com HIV, e o reconhecimento precoce das lesões cutâneas, aliado ao diagnóstico correto e ao tratamento que deve ser multidisciplinar, é essencial para melhorar o prognóstico e reduzir a morbimortalidade associada à doença. O conhecimento atualizado sobre essa neoplasia contribui para o manejo clínico mais eficaz, especialmente em regiões com alta prevalência de infecções oportunistas e limitações de acesso ao sistema de saúde.

Palavras-Chaves: Dermatopatias; HIV; Sarcoma de Kaposi.

2. DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA: ATUALIZAÇÕES NAS TERAPIAS ALVO PARA CÂNCER DE PELE

Eixo Temático: Dermatologia Oncológica.

Isabella Monteiro Sepulvida Orrico

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde, Goiás.

Vitória Victor Menezes

Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande, Cuité.

E-mail do autor: isabella.monteiro.orrico@gmail.com

Introdução: O câncer de pele é a neoplasia maligna mais recorrente no mundo, sendo classificado principalmente em melanoma e não melanoma. Nos últimos anos, as terapias alvo têm ganhado destaque no meio oncológico devido a sua eficácia em tumores com mutações genéticas específicas, oferecendo abordagens mais precisas e com menor toxicidade sistêmica em comparação a terapias convencionais. Entretanto, o tratamento ainda enfrenta desafios como resistência terapêutica, opções limitadas para tumores sem mutações-alvo, efeitos adversos e o alto custo. **Objetivo:** Analisar os avanços recentes nas terapias alvo aplicadas ao tratamento do câncer de pele, com ênfase em melanoma, carcinoma basocelular e espinocelular. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS, utilizando os descritores: “câncer de pele”, “terapia alvo”, “melanoma” e “neoplasias cutâneas”. Utilizou-se o operador booleano AND para cruzamento dos termos. Para inclusão do material científico levantado no estudo, foram considerados os seguintes critérios: artigos publicados nos últimos 5 anos, do tipo original ou revisão, gratuitos, no idioma português ou inglês. Foram excluídos estudos que não abordavam diretamente terapias-alvo para câncer de pele (melanoma, carcinoma basocelular e espinocelular), publicações com metodologia inadequada ou descrição insuficiente dos dados, e artigos duplicados. Inicialmente, 94 artigos foram identificados; após triagem por título e resumo, 05 foram selecionados para análise aprofundada. **Resultados e Discussão:** As terapias alvo representam um avanço no tratamento de tumores cutâneos, sobretudo em casos localmente avançados ou metastáticos. No carcinoma basocelular, o vismodegib, inibidor da via Hedgehog, apresentou boa taxa de resposta clínica e aumento da sobrevida em pacientes com poucas opções terapêuticas. No entanto, efeitos adversos como disgeusia, fadiga e câibras comprometem a adesão ao tratamento. Para o melanoma metastático, os inibidores de BRAF (vemurafenibe, dabrafenibe) e MEK (trametinibe) foram eficazes em pacientes com mutação BRAF V600E, especialmente quando combinados. Ainda assim, a resistência costuma surgir em menos de um ano, levando à adoção de esquemas combinados com imunoterápicos, como inibidores de checkpoint imune (anti-PD-1/PD-L1), com melhora no controle da doença. Já

no carcinoma espinocelular, o cetuximabe, inibidor de EGFR, tem mostrado potencial terapêutico, embora seu uso ainda seja limitado a situações específicas. Tais dados evidenciam o potencial das terapias alvo, mas ressaltam a necessidade de protocolos que aumentem a durabilidade da resposta e reduzam a toxicidade. **Considerações finais:** A evolução das terapias alvo contribuiu significativamente para o manejo do câncer de pele, especialmente em casos avançados. Contudo, o desenvolvimento de estratégias para minimizar a resistência e ampliar a longo prazo é crucial.

Palavras-chave: Câncer de Pele; Dermatologia Oncológica; Terapia Alvo.

3. IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA HANSENÍASE: ESTIGMATIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL DOS PACIENTES

Eixo temático: Abordagem multidisciplinar na dermatologia

Julia Brigagão de Carvalho Sugai

Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí

Rafaela Dias Fontenla

Graduanda de Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos

E-mail do autor: julia.sugai@hotmail.com

Introdução: A hanseníase é uma doença tropical caracterizada principalmente por lesões cutâneas e nos nervos periféricos, causada pelo agente etiológico *Mycobacterium leprae*, desenvolvendo-se progressivamente na fase inicial e ao longo do tempo, causando deficiências funcionais. No entanto, além da deficiência física, pacientes com hanseníase sofrem também com estigmatização, podendo resultar em doenças mentais, redução do bem-estar e dificuldade de relação social. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é evidenciar a estigmatização que ocorre com os pacientes com hanseníase, levando a prejuízos na saúde mental dos doentes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura com dados coletados nas plataformas *Pubmed*, *Scielo* e *LILACS*. Foram selecionados artigos dos últimos 5 anos em português e inglês utilizando os descritores “leprosy” e “mental wellbeing”, que abordavam diretamente a saúde mental e a hanseníase. Os resultados foram apresentados de forma descritiva, relacionando a hanseníase com os estigmas sociais e destacando a importância de intervenções como forma de prevenção e cuidado. **Resultados e discussão:** A hanseníase é uma doença associada a altos níveis de incapacidade, levando a perda de produtividade. Está associada desde o passado com estigmas e discriminação por parte da sociedade devido principalmente às deformidades físicas, o que prejudica a qualidade de vida e a participação social das pessoas afetadas, intensificando o sofrimento mental. Diversos estudos na literatura mostram que pacientes com hanseníase sofrem de diversas comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e transtornos depressivos e experimentam de forma constante sentimentos como vergonha, baixa auto-estima, solidão, tristeza e raiva, além de possuírem mais tentativas de suicídio de forma geral. A depressão foi o transtorno mais relatado pelos estudos, comprovando que a incidência desta em pacientes com hanseníase é mais alta do que na população como um todo, o que mostra a importância de se fornecer acesso a exames de saúde mental e intervenções adequadas para os pacientes. Sendo assim, diante do impacto da

hanseníase no bem-estar mental, evidenciando-se o risco de desfechos psicossociais desfavoráveis, torna-se necessária a realização de medidas de prevenção e cuidado com os doentes, como grupos para que os pacientes possam compartilhar suas experiências e socializar, terapia cognitivo-comportamental como forma de lidar com a depressão e aconselhamento sobre a doença, mostrando que os aspectos psicossociais da hanseníase são tão importantes quanto os aspectos físicos. **Considerações finais:** A hanseníase é uma doença que além da incapacidade funcional também causa diversos problemas referentes à saúde mental, devido ao preconceito e estigmatização enfrentados pelos pacientes. Devido à discriminação, os pacientes portadores da doença podem desenvolver doenças como depressão e transtornos de ansiedade, aumentando as chances de tentativa de suicídio. Assim, torna-se importante intervenções no sentido de reintegrar esses pacientes a sociedade, fornecendo terapia cognitivo-comportamental e aconselhamentos para enfrentar as doenças mentais.

Palavras-Chaves: Mycobacterium leprae; estigmas; depressão

4. TINEA NIGRA: DESAFIOS E IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NAS LESÕES PIGMENTADAS

Eixo temático: Dermatologia clínica

Julia Brigagão de Carvalho Sugai

Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí

Rafaela Dias Fontenla

Graduanda de Medicina pela Faculdade de Ciências de Saúde de Barretos

E-mail do autor: julia.sugai@hotmail.com

Introdução: A tinea nigra é uma micose superficial, que tem como agente etiológico o fungo *Hortae werneckii*. É uma micose benigna e rara, encontrada em regiões de clima tropical. O agente produz uma substância semelhante à melanina e por isso é de extrema importância o diagnóstico diferencial com outras micoses e, principalmente, com o melanoma. **Objetivo:** Descrever a importância de se fazer diagnósticos diferenciais da tinea nigra, uma micose frequentemente confundida com outras doenças dermatológicas. **Material e Métodos:** Foi realizada uma busca nas plataformas *Scielo* e *Pubmed* usando os descritores “tinea nigra”, “melanoma” e “diagnosis”, sendo encontrados 16 artigos, posteriormente submetidos aos critérios de seleção. Os critérios de inclusão foram: artigos em português e inglês com publicações entre 2019 e 2025, que abordavam tinea nigra e seu diagnóstico de forma direta, disponibilizados gratuitamente na íntegra. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados em forma de resumo e que não abordavam diretamente os métodos diagnósticos. Foram selecionados cinco artigos, incluindo relatos de caso e revisões clínicas, que foram submetidos a leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados foram apresentados de forma descritiva, abordando aspectos diagnósticos e terapêuticos da tinea nigra. **Resultados:** A tinea nigra manifesta-se como uma mácula acastanhada que ocorre nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. A dermatoscopia é uma importante ferramenta que auxilia no diagnóstico, onde é possível visualizar uma pigmentação castanha com espículas formando um padrão reticulado, não respeitando os dermatóglifos. Já na dermatoscopia de um melanoma, identifica-se uma rede pigmentar irregular ou regular, pseudópodes, véu-azul esbranquiçado e área de hipopigmentação e hiperpigmentação. O exame micológico direto também auxilia na identificação, revelando hifas septadas demáceas, assim como a cultura, onde o agente é isolado, confirmando a hipótese diagnóstica. Dessa forma, biópsias

desnecessárias podem ser evitadas e também pode-se avaliar se o método terapêutico está sendo eficaz, uma vez que a lesão pode ser monitorada. Assim, é importante realizar o diagnóstico diferencial da tinea nigra, uma vez que as máculas são semelhantes e o tratamento correto e precoce, como no caso do melanoma, depende da sua identificação rápida, já que seu sucesso terapêutico está diretamente relacionado à extensão do tumor e ao seu estadiamento. **Conclusão:** A tinea nigra é uma micose benigna, porém com um importante diagnóstico diferencial que são as lesões melanocíticas, como o melanoma, que é uma doença de extrema importância de ser diagnosticada o mais precocemente possível. Para elucidação diagnóstica utilizamos o dermatoscópio, o exame micológico e a cultura, que são métodos que confirmam a presença do fungo e evitam a realização de exames invasivos de forma desnecessária, o que permite a diferenciação rápida entre a micose e o câncer cutâneo, doenças semelhantes visualmente mas de extrema importância de serem diferenciadas para início do tratamento adequado.

Palavras-Chaves: melanoma; pigmento macular; dermatoscopia

5. TINEA CAPITIS NA INFÂNCIA: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÊUTICOS E EDUCACIONAIS

Eixo temático: Dermatologia pediátrica

Julia Brigagão de Carvalho Sugai

Médica pela FMJ (Faculdade de Medicina de Jundiaí)

Rafaela Dias Fontenla

Graduanda de medicina pela FACISB (Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos)

E-mail do autor: julia.sugai@hotmail.com

Introdução: A tinea capitis é uma infecção fúngica que afeta o couro cabeludo, sendo mais prevalente na população pediátrica. O diagnóstico pode ser bastante desafiador, pois os sintomas podem variar desde um leve prurido a sensibilidade intensa. (Sousa, 2001) Além dos sintomas, a tinea capitis também afeta a autoestima e o relacionamento, mostrando-se uma doença com diversos estigmas sociais na faixa pediátrica. (Ali, 2007) Assim, é importante a transmissão de informações aos pacientes no sentido de educá-los, modificando medidas comportamentais, aumentando a adesão terapêutica e diminuindo o preconceito. **Objetivo:** Demonstrar que a tinea capitis é uma doença que representa um desafio diagnóstico e terapêutico na infância, enfatizando a educação como uma forma de intervenção e de redução de estigmas sociais **Metodologia:** Estudo que se trata de uma revisão da literatura por meio da análise de artigos coletados nas plataformas Scielo e Pubmed e nos Anais Brasileiros de Dermatologia. Foram utilizados os descritores “tinea capitis”, “crianças” e “educação”, sendo encontrados 126 artigos, que foram submetidos aos critérios de seleção. Os critérios de inclusão foram artigos em português e inglês com publicações entre os anos 2001 e 2025, que abordavam tinea capitis infantil, seu diagnóstico, tratamento e prevenção. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, em forma de resumo e que não abordavam diretamente a tinea capitis em crianças. Após a análise, foram selecionados quatro artigos e excluídos 122 de acordo com os critérios de exclusão. **Resultados e Discussão:** A tinea capitis é uma infecção fúngica, seu meio de transmissão é por contato direto com pessoas contaminadas. O principal sinal que indica a infecção é a presença do pelo tonsurado, assumindo aspecto chamado de black dot (Sousa, 2001). O diagnóstico costuma ser feito por exame microscópico, cultura fúngica e tricoscopia para poder discernir as espécies, podendo a coleta dos fios ser traumática para as crianças menores, sendo indicado nesses casos o uso de escova de dentes, que fazem movimentos circulares sobre as áreas com eritema, descamação e alopecia para adquirir as amostras. (Gupta, 2024) Em relação ao tratamento, é indicado antifúngicos sistêmicos. Embora sejam bem toleradas, essas medicações podem exigir ajustes na dose com base na idade e peso e monitoramento para minimizar efeitos

adversos aos quais a população pediátrica é mais suscetível. (Marques, 2005) Medidas de orientação também são importantes com o objetivo de educar os pacientes sobre as boas práticas de higiene, as formas de transmissão e a possibilidade de cura da infecção se houver boa adesão ao tratamento, reduzindo também os estigmas sociais. (Ali, 2007) **Considerações Finais:** A tinea capitis é comum em crianças e pode representar dificuldade diagnóstica e terapêutica nessa faixa etária devido a preconceitos, dificuldade de adesão ao tratamento e má higiene. O diagnóstico é feito por meio da análise capilar e por meio da coleta de amostras para realizar o exame direto e a cultura. Já o tratamento é realizado com antifúngicos sistêmicos e tópicos, aliados a medidas comportamentais como boas práticas de higiene, adesão ao tratamento e educação sobre a doença.

Palavras-Chave: crianças; educação; estigma social.

6. PRINCIPAIS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS EM CRIANÇAS: DIAGNÓSTICO E MANEJO NA DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama - DF

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN, Açailândia - MA

Marcela Martins dos Santos

Médica formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba - PR.

Vitória Wagner Yi

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, Recife - PE

Lorena Pedro de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Faculdade Santa Marcelina- FASM, São Paulo - SP

Rafaela Dias Fontenla

Graduanda em Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos - SP

Maria Fernanda Mendes Moreira

Graduanda em Medicina pela UNIFENAS - Universidade Edson Antônio Velano, campus Alfenas

Rafaela Vianna Magalhães

Médica formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba - PR

E-mail do autor: alvarengaa2301@gmail.com

Introdução: As doenças dermatológicas são frequentes na infância e representam motivo comum de procura por atendimento médico. A pele das crianças possui particularidades que influenciam a manifestação e o tratamento das dermatoses. Entre as principais condições estão dermatite atópica, impetigo, molusco contagioso, verrugas virais e micoses superficiais. O diagnóstico correto e o manejo adequado dessas doenças são fundamentais para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes pediátricos. **Objetivo:** Apresentar as principais doenças dermatológicas em crianças, destacando os aspectos essenciais para o diagnóstico e as opções de tratamento mais indicadas na prática da dermatologia pediátrica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram empregados descritores relacionados ao tema a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “assistência ao paciente”, “criança”,

“dermatopatias” e “diagnóstico”, combinados com os operadores booleanos “AND” e “OR” para refinamento da busca. Os critérios de inclusão consideraram materiais publicados entre 2020 e 2025, em língua portuguesa, inglesa ou espanhola com texto completo disponível gratuitamente. Foram excluídos os estudos que não apresentavam relação direta com o tema proposto ou que foram publicados fora do período especificado. Foram encontrados 10 artigos científicos relevantes na triagem inicial. Após leitura minuciosa e análise do conteúdo, 4 artigos atenderam melhor aos critérios estabelecidos e ao tema, compondo a amostra final desta revisão. **Resultados e Discussão:** Após análise literária, foi possível concluir a relevância clínica e epidemiológica das manifestações cutâneas na infância. As lesões dermatológicas em crianças não devem ser subestimadas, pois podem representar desde condições benignas e autolimitadas até sinais precoces de doenças sistêmicas potencialmente graves - como lúpus e vasculites - corroborando melhores desfechos clínicos. O diagnóstico precoce é essencial para a condução terapêutica eficaz, especialmente em dermatoses comuns como dermatite atópica, eczema, molusco contagioso e doenças virais exantemáticas como a mão-pé-boca. Estratégias de prevenção são necessárias, sobretudo em ambientes escolares, onde o contato próximo favorece a disseminação de enfermidades infecciosas de caráter dermatológico. A educação em saúde e a vigilância ativa são medidas essenciais para reduzir a incidência de surtos e garantir um ambiente mais seguro para o desenvolvimento das crianças. Além disso, é de extrema importância a abordagem multidisciplinar no manejo dessas condições, respeitando particularidades da pele infantil e o impacto psicossocial que essas doenças podem gerar. **Considerações Finais:** Portanto, conclui-se que as manifestações cutâneas em crianças representam uma área importante de estudo e tratamento na dermatologia pediátrica. Diversas condições dermatológicas, como eczema, acne, dermatite seborreica, psoríase, impetigo, herpes simplex, molusco contagioso, dermatite de contato, urticária e verrugas, podem afetar o bem-estar e a qualidade de vida das crianças. Estas condições podem ser desencadeadas por uma variedade de fatores, incluindo predisposição genética, exposição a alérgenos ou irritantes, e infecções virais ou bacterianas.

Palavras-Chaves: assistência ao paciente; criança; dermatopatias; diagnóstico.

7. ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E CLÍNICOS DA DISFUNÇÃO DA BARREIRA CUTÂNEA EM DERMATOSES INFLAMATÓRIAS

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Sandra Cristina Catelan-Mainardes

Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

Introdução: A pele representa a principal interface entre o organismo e o meio externo, sendo a integridade de sua barreira cutânea essencial para a manutenção da homeostase. A camada córnea, associada aos lipídios intercelulares, proteínas estruturais e microbioma, desempenha papel fundamental na proteção contra agentes externos, alérgenos, patógenos e na regulação da perda transepidérmica de água. A disfunção dessa barreira está diretamente implicada na fisiopatologia de diversas dermatoses inflamatórias, como dermatite atópica, psoríase, dermatite de contato e rosácea, contribuindo não apenas para o desenvolvimento, mas também para a cronicidade e recorrência dos quadros. Compreender os mecanismos moleculares e celulares envolvidos na quebra dessa barreira é fundamental para aprimorar tanto a prevenção quanto as abordagens terapêuticas dessas condições. **Objetivo:** Revisar os principais mecanismos envolvidos na disfunção da barreira cutânea nas dermatoses inflamatórias e discutir suas implicações clínicas no manejo dermatológico. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com levantamento bibliográfico nas bases PubMed e Scielo, considerando publicações dos últimos cinco anos, em português e inglês. Os descritores DeCS/MeSH utilizados foram “skin”, “skin diseases” e “inflammation”. A seleção dos estudos priorizou artigos originais, revisões e consensos científicos que abordassem os mecanismos fisiopatológicos, os fatores associados à disfunção da barreira cutânea e sua relação com dermatoses inflamatórias, bem como aspectos clínicos e terapêuticos. **Resultados e Discussão:** A integridade da barreira cutânea depende de uma complexa interação entre proteínas estruturais, como filagrina, involucrina e loricrina, lipídios epidérmicos (ceramidas, colesterol e ácidos graxos) e o microbioma cutâneo. A deficiência ou alteração na síntese dessas proteínas e lipídios leva ao aumento da perda transepidérmica de

água, maior penetração de alérgenos, irritantes e patógenos, ativação de receptores de padrão molecular (PRRs) e liberação de mediadores inflamatórios, perpetuando o ciclo inflamatório crônico. Na dermatite atópica, por exemplo, mutações no gene da filagrina e a redução das ceramidas são elementos-chave. Na psoríase, há alteração na diferenciação queratinocítica e disbiose. Na dermatite de contato, a barreira comprometida facilita a penetração de haptenos. Clinicamente, essas alterações se manifestam por xerose, prurido, inflamação e susceptibilidade aumentada a infecções. O entendimento desses mecanismos respalda condutas terapêuticas que vão além do controle inflamatório, como a restauração da barreira com emolientes específicos, agentes reparadores de lipídios e, quando indicado, imunomoduladores tópicos ou sistêmicos. **Considerações Finais:** A disfunção da barreira cutânea é um pilar central na fisiopatologia das dermatoses inflamatórias. A incorporação de estratégias terapêuticas que visam não apenas a modulação da inflamação, mas também a restauração da função de barreira, é essencial para o controle efetivo, prevenção de recidivas e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Inflamação; Doenças da pele; Pele.

8. IMPACTOS DA LUZ AZUL NA SAÚDE DA PELE: O QUE REVELAM AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Eixo temático: Fotoproteção e Fotodermatoses

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Sandra Cristina Catelan-Mainardes

Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

Introdução: A luz azul, também chamada de luz visível de alta energia (HEV), corresponde ao espectro da luz com comprimento de onda entre 400 e 490 nanômetros. Está presente na radiação solar, mas tornou-se tema crescente de estudo devido à intensa exposição gerada por dispositivos eletrônicos como celulares, computadores, televisores e tablets, especialmente com o aumento do tempo de tela na vida moderna. Embora tenha menor energia que os raios ultravioletas, a luz azul é capaz de atravessar profundamente a epiderme, atingindo inclusive a derme, e gerar impactos biológicos que vêm sendo cada vez mais investigados. Diversos estudos recentes sugerem que a luz azul induz estresse oxidativo, promove inflamação cutânea, altera a função de barreira da pele e acelera o envelhecimento extrínseco. Esses efeitos têm sido associados a quadros clínicos como hiperpigmentação, melasma, dermatite atópica e envelhecimento precoce, o que torna este tema de extrema relevância na prática dermatológica atual. **Objetivo:** Avaliar, por meio de uma revisão narrativa, os principais efeitos da exposição à luz azul na saúde da pele, destacando os mecanismos envolvidos, as repercussões clínicas e possíveis estratégias preventivas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os descritores DeCS/MeSH “light”, “skin aging” e “skin”. Foram incluídos artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, que abordassem os impactos biológicos da luz azul na pele humana, bem como seus mecanismos fisiopatológicos e consequências clínicas. Foram excluídos estudos que abordassem exclusivamente outras faixas do espectro eletromagnético, como radiações ultravioleta ou infravermelha, bem como artigos focados apenas em modelos in vitro ou em animais, sem aplicação clínica direta à dermatologia humana. **Relatos de caso isolados, por sua limitação metodológica, também**

não foram incluídos. Resultados e Discussão: A exposição crônica à luz azul desencadeia a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), levando ao estresse oxidativo celular, que resulta na degradação de colágeno e elastina, redução da atividade antioxidante endógena e alteração da matriz extracelular. Clinicamente, esses processos se manifestam como hiperpigmentações, rugas finas, flacidez e perda de viço cutâneo. Estudos também apontam a luz azul como fator agravante em dermatoses inflamatórias, como melasma, rosácea e dermatite atópica, além de interferir na homeostase da barreira cutânea, aumentando a sensibilidade e predispondo a processos inflamatórios. Apesar das evidências crescentes, ainda são necessários estudos mais robustos, com padronização metodológica, para elucidar completamente os danos cumulativos da luz azul, bem como sua interação com outros agentes ambientais, como poluição e radiação ultravioleta. **Considerações Finais:** A luz azul representa um fator ambiental relevante e emergente na dermatologia contemporânea, cujos efeitos vão além da estética, impactando também a função e integridade da pele. O conhecimento desses mecanismos é fundamental para que dermatologistas possam orientar medidas de proteção, como o uso de fotoprotetores específicos para luz visível, antioxidantes tópicos e estratégias comportamentais que minimizem a exposição digital, especialmente em um cenário de crescente dependência tecnológica.

Palavras-chave: Envelhecimento da pele; Luz visível; Pele.

9. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO TRATAMENTO DA DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS: DUPILUMABE COMO ALTERNATIVA EFICAZ

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Ana Carolina Lima Pedrosa

Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia

Mariana Mota Costa Carvalho

Graduanda em Medicina pela Universidade de Gurupi

Beatriz Ribeiro Pereira

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Votuporanga

Ingrid Lehmkuhl Rinaldi

Médica pela Unoeste

Yumi Kudo e Leandro

Médica pela Universidade de Rio Verde

Orientador Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail do autor: ana.pedrosa@ufu.br

Introdução: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica e recidivante que afeta principalmente crianças, com prevalência de 20% entre 6 e 12 anos, sendo 8% dos casos graves (WOLLENBERG et al., 2018). Caracteriza-se pela perda da barreira epidérmica e pela presença excessiva de células Th2 e Th1, resultando em um desequilíbrio do sistema imunológico. **Objetivo:** Este estudo avalia a eficácia e a segurança do dupilumabe no tratamento da DA moderada a grave em crianças e adolescentes, considerando-o uma alternativa viável em relação às terapias tradicionais (SMITH e JOHNSON, 2024). **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, fundamentada nas diretrizes europeias para o tratamento da DA e em dados coletados de ensaios clínicos e estudos observacionais que analisaram o uso do dupilumabe em pacientes pediátricos. **Resultados e discussão:** A DA afeta 20% das crianças entre 6 e 12 anos, com 8% apresentando casos graves, evidenciando a necessidade de opções terapêuticas eficazes. O dupilumabe, como anticorpo monoclonal, bloqueia os receptores de IL-4 e IL-13, fundamentais na inflamação tipo 2. Ensaios clínicos mostraram melhorias significativas nas lesões cutâneas e no prurido, com efeitos adversos leves e transitórios, permitindo a continuidade do tratamento pela maioria dos pacientes. A eficácia foi observada em crianças e adolescentes, com resultados

positivos em ambos os grupos. A melhora na qualidade de vida dos pacientes é um fator chave, dado o impacto da DA no bem-estar emocional e físico. As diretrizes europeias fornecem recomendações baseadas em evidências para a prática clínica no tratamento da DA. Apesar dos resultados promissores, novos ensaios clínicos são necessários para investigar os efeitos a longo prazo do dupilumabe em populações pediátricas (BROWN et al, 2024). **Conclusão:** O dupilumabe é uma alternativa promissora e segura para o tratamento da DA moderada a grave em crianças e adolescentes, com um perfil de segurança comparável ao de adultos. A melhora na qualidade de vida e os resultados positivos ressaltam sua importância clínica.

Palavras-Chaves: dermatite atópica; dermatologia; pediatria

10. INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DO PÊNFIGO PARANEOPLÁSICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS CLÍNICAS

Eixo temático: dermatologia clínica e cirúrgica

Ana Carolina Lima Pedrosa

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia

Luisa Dziecinny Ferreira

Médica pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná

Ananda Mendes Antunes

Médica pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho - Vitória da Conquista

Nicole Marques Justino

Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiá

Darcy Andrade Cardos Lima

Médica pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Orientadora Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia e residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail do autor: ana.pedrosa@ufu.br

Introdução: O pênfigo paraneoplásico (PNP) é uma doença autoimune rara, frequentemente associada a neoplasias hematológicas, como linfomas e leucemias (ANHALT et al., 1990). Caracteriza-se por manifestações mucocutâneas, incluindo estomatite e erupções cutâneas polimorfas. O PNP resulta de reações autoimunes mediadas direcionadas contra caderinas, presentes nos desmossomos, responsáveis pela adesão intercelular na epiderme, levando à acantólise e formação de bolhas (KIM et al, 2019). Essas lesões cutâneas podem causar dor significativa e impactar a qualidade de vida dos pacientes. Compreender os mecanismos patogênicos e novas abordagens terapêuticas é essencial para o manejo eficaz dessa condição.

Objetivo: Revisar de forma narrativa os avanços nas terapias tecnológicas e imunobiológicas no tratamento do PNP, abordando características clínicas, mecanismos de ação e eficácia das intervenções terapêuticas. É importante destacar que o reconhecimento precoce da condição pode levar a estratégias de tratamento mais eficazes e a melhores prognósticos. **Metodologia:** A revisão foi realizada com base em artigos disponíveis em bancos de dados como UpToDate e PubMed, utilizando os termos "pênfigo paraneoplásico", "avanços terapêuticos" e "imunobiológicos". A análise incluiu estudos clínicos, revisões e diretrizes de manejo, focando em novas estratégias de tratamento. **Resultados e Discussão:** Principais achados incluem a identificação de autoanticorpos como marcadores diagnósticos essenciais; o

tratamento padrão com corticosteróides e imunossupressores ainda é utilizado, e avanços em terapias biológicas, como o rituximabe (anticorpo monoclonal anti-CD20), têm mostrado resultados promissores ao reduzir a carga de células B e autoanticorpos, levando a melhorias clínicas significativas (FREW e MURRELL, 2011). Entretanto, o prognóstico do PNP continua reservado, com altas taxas de mortalidade, o que implica a necessidade de um manejo multidisciplinar e a identificação precoce de neoplasias. A colaboração entre dermatologistas, hematologistas e outros especialistas é crucial para otimizar os resultados.

Conclusão: O PNP representa um desafio na prática clínica. Os avanços nas terapias tecnológicas e imunobiológicas oferecem novas perspectivas para compreender melhor a patogênese da doença e desenvolver intervenções terapêuticas mais eficazes, levando a melhores desfechos clínicos.

Palavras-Chaves: pênfigo; rituximab; dermatologia

11. REVISÃO NARRATIVA SOBRE DERMATITE DE CONTATO POR MINOXIDIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Eixo temático: Alergias Cutâneas e Dermatite de Contato

Ana Carolina Lima Pedrosa

Graduanda em Medicina Universidade Federal de Uberlândia

Carolina Claudino dos Santos

Médica pela Universidade do Sul de Santa Catarina

Mayara Seyko Kaczorowski Sasaki

Médica pela Universidade Federal de Minas Gerais

Maria Eduarda Henrique de Mello Pelegrini

Graduanda em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente

Jessica Moraes Jacomaso

Médica pela Universidade Positivo

Orientador Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail do autor: ana.pedrosa@ufu.br

Introdução: O minoxidil tópico é amplamente utilizado como tratamento para a alopecia androgenética e outras formas de queda de cabelo. Embora seja eficaz e tenha um perfil de segurança favorável, sua utilização pode estar associada a efeitos colaterais, sendo a dermatite de contato um dos mais frequentes. É crucial distinguir entre dermatite alérgica de contato e dermatite de contato irritante para o manejo adequado da alopecia androgenética (FRIEDMAN et al., 2002; TOSTI et al., 2009). **Objetivo:** este artigo visa apresentar uma revisão narrativa da literatura sobre a dermatite de contato induzida por minoxidil, analisando a prevalência de reações adversas e a importância de um diagnóstico diferencial adequado. **Metodologia:** A revisão foi realizada com base em artigos disponíveis em bancos de dados como UpToDate e PubMed, utilizando os termos "pênfigo paraneoplásico", "avanços terapêuticos" e "imunobiológicos". A análise incluiu estudos clínicos, revisões e diretrizes de manejo, focando em novas estratégias de tratamento. **Resultados:** dos 21 artigos analisados, a maioria dos pacientes apresentou sintomas clássicos de dermatite de contato, incluindo eritema, prurido e descamação. Dos pacientes testados, 54 apresentaram sensibilização ao minoxidil, enquanto 12 mostraram reações aos componentes do veículo. Isso destaca a necessidade de testes de contato para confirmar ou excluir alergias, especialmente em

pacientes com sinais suspeitos (JUNGE et al., 2025). **Discussão:** as reações ao minoxidil podem ser complexas, e a escolha do veículo utilizado na formulação é fundamental para o teste de alergia. Embora a literatura sugira que a alergia ao minoxidil em si seja menos comum que a reatividade aos seus veículos, é essencial considerar ambas as possibilidades no manejo clínico. **Conclusão:** pacientes com suspeita de dermatite de contato após o uso de minoxidil devem ser submetidos a testes de contato. A diferenciação entre reações alérgicas e irritantes é vital para o tratamento adequado. Estudos adicionais são necessários para melhor compreender a segurança do minoxidil em pacientes com alergias conhecidas.

Palavras-chave: dermatite alérgica de contato; alopecia androgenética; alergia de contato;

12. INIBIDORES DE JAK: A NOVA FRONTEIRA NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO DA ALOPECIA AREATA

Eixo temático: dermatologia clínica e cirúrgica

Ana Carolina Lima Pedrosa

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia

Luiza Otilia Both

Médica pela Universidade do Oeste de Santa Catarina

Emmeline Duarte Lenharo

Médica pela Universidade Estadual de Londrina

Priscila Gomes Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade CEUMA

Jéssica Carolina Corsetti

Médica pela Centro Universitário Ingá

Orientador Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail do autor: ana.pedrosa@ufu.br

Introdução: A Alopecia Areata (AA) é uma doença autoimune que provoca a perda de cabelo, afetando a qualidade de vida dos pacientes. A patogênese envolve um ataque autoimune às células do folículo piloso, resultando em desregulação do ciclo capilar. As opções de tratamento convencionais frequentemente falham, destacando a necessidade de novas abordagens. Nesse contexto, os inibidores da Janus Kinase (iJAK), como tofacitinibe e ruxolitinibe, surgem como alternativas inovadoras (BAYART et al, 2017). **Objetivos:** analisar a eficácia dos iJAK no tratamento da Alopecia Areata, enfatizando sua importância como inovação terapêutica pelas evidências científicas que comprovam a eficácia dos iJAK, destacando como esses medicamentos podem oferecer soluções eficazes. **Metodologia:** foi realizada uma revisão integrativa utilizando bases de dados como PubMed e Uptodate, a busca resultou na seleção de 21 artigos relevantes que discutem o uso de iJAK no tratamento da AA, focando na eficácia e segurança dos inibidores, publicados entre 2015 e 2020. **Resultados:** Os resultados demonstraram que os iJAK são altamente eficazes na promoção do crescimento capilar. O tempo médio para o início do crescimento foi de cerca de 2,2 meses, com o crescimento completo alcançado em aproximadamente 6,7 meses. Em relação aos efeitos adversos, a maioria dos relatos indicou que foram leves e transitórios. As infecções das vias aéreas superiores e reações cutâneas foram os efeitos colaterais mais comuns, com cerca

de 28,57% dos artigos reportando infecções (DAMSKY,2017) (KENNEDY et al, 2016).

Conclusão: Os inibidores de JAK representam uma opção terapêutica eficaz e inovadora para pacientes com Alopecia Areata, especialmente aqueles que não responderam a tratamentos tradicionais. A eficácia comprovada e o perfil de segurança favorável ressaltam a importância de prosseguir com a pesquisa nesta área. Estudos prospectivos são essenciais para validar a eficácia e segurança a longo prazo dos iJAK no tratamento da AA, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chaves: alopecia areata; dermatologia; inibidores de janus quinase

13. ENTRE ESTÉTICA E SEGURANÇA: REVISÃO DAS COMPLICAÇÕES DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Sandra Cristina Catelan-Mainardes

Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

Introdução: O uso da Toxina Botulínica tipo A em procedimentos estéticos tem se consolidado como uma das principais ferramentas terapêuticas da dermatologia, promovendo melhora da qualidade de vida e da autoestima dos pacientes. No entanto, apesar de apresentar um perfil de segurança, complicações podem ocorrer e, quando mal conduzidas, comprometem não apenas os resultados estéticos, mas também a função muscular e o bem-estar psicossocial. Considerando a crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos, torna-se essencial compreender os efeitos adversos que podem surgir com seu uso.

Objetivo: Revisar sobre as principais complicações associadas à aplicação estética da Toxina Botulínica tipo A, descrevendo manifestações clínicas, frequência de ocorrência e condutas frente aos eventos adversos já documentados. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca nas bases de dados SciELO e PubMed, incluindo artigos publicados entre os anos de 2020 e 2025. Os descritores DeCS/MeSH utilizados foram: “toxina botulínica tipo A”, “efeitos adversos”, “procedimentos estéticos” e “dermatologia”, combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos estudos que descrevessem complicações clínicas decorrentes da aplicação estética da toxina botulínica tipo A em humanos, desde que apresentassem metodologia clara e critérios definidos de análise, englobando estudos originais, revisões sistemáticas e diretrizes de sociedades médicas. Foram excluídos relatos de caso, artigos duplicados e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. **Resultados e Discussão:** Os achados apontam que, embora a maioria das complicações seja de caráter transitório e de baixa gravidade — como cefaleia, equimoses e dor no local da aplicação —, também foram relatados eventos moderados a severos, a exemplo de assimetrias faciais, paresias musculares não intencionais, dificuldade de

deglutição, alterações visuais e, em casos mais raros, manifestações sistêmicas. A frequência dessas intercorrências varia conforme diversos fatores. Entre os principais estão: conhecimento anatômico insuficiente, aplicação em planos incorretos, uso de doses inadequadas, diluições impróprias e negligência na anamnese de comorbidades neuromusculares. Além disso, aspectos como a individualidade anatômica, o histórico de procedimentos prévios e a expectativa do paciente influenciam diretamente o risco de eventos adversos. Embora muitos desses efeitos possam ser reversíveis, seu impacto na autoestima e na funcionalidade facial é relevante e frequentemente subestimado, exigindo abordagem empática, técnica e comunicacional adequada por parte do profissional aplicador.

Considerações Finais: Apesar de ser um recurso terapêutico relativamente seguro e eficaz, o uso estético da toxina botulínica não está isento de riscos. O domínio técnico, o entendimento detalhado da anatomia facial e o acompanhamento atento dos desfechos pós-procedimento são fundamentais para reduzir a ocorrência de complicações e oferecer uma prática dermatológica mais segura e ética. A sistematização e atualização constante dos eventos adversos documentados são pilares indispensáveis para a formação e atuação de profissionais que utilizam toxina botulínica na prática estética.

Palavras-chave: Toxina Botulínica Tipo A; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionadas a Medicamentos; Procedimentos Estéticos; Dermatologia.

14. PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA HIDRADENITE SUPURATIVA: IMPLICAÇÕES PARA ESTADIAMENTO E SEGUIMENTO CLÍNICO

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Jéssica dos Santos Vasconcelos Veiga

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Sandra Cristina Catelan-Mainardes

Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

Introdução: A Hidradenite Supurativa (HS) é uma dermatose inflamatória crônica, recorrente, que compromete as unidades pilosebáceas, predominantemente em áreas intertriginosas, como axilas, região inguinocrural e inframamária. Caracteriza-se clinicamente por nódulos inflamatórios dolorosos, abscessos, fístulas e cicatrizes atróficas. Embora o diagnóstico seja essencialmente clínico, o exame físico pode subestimar a extensão da doença, principalmente em estágios iniciais ou com acometimento subclínico profundo. Nesse contexto, a ultrassonografia de alta frequência (HFUS) e, mais recentemente, a ultrassonografia de ultra-alta frequência (UHFUS) têm se consolidado como ferramentas complementares de grande relevância na prática dermatológica. **Objetivo:** Analisar as principais aplicações da ultrassonografia no diagnóstico, estadiamento e acompanhamento terapêutico da hidradenite supurativa, com ênfase em sua utilidade clínica e impacto na tomada de decisão. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, incluindo publicações em português e inglês entre os anos de 2020 e 2025. Foram utilizados os descritores DeCS/MeSH “hidradenite supurativa”, “ultrassonografia”, “dermatologia” e “diagnóstico por imagem”. Foram selecionados artigos originais, revisões sistemáticas e consensos que abordassem o uso da ultrassonografia na prática clínica dermatológica em pacientes com HS. Os critérios de exclusão englobaram artigos duplicados, estudos com foco exclusivamente cirúrgico ou experimental, relatos de casos isolados e publicações sem metodologia claramente descrita. **Resultados e Discussão:** A ultrassonografia permite a detecção de lesões profundas não identificáveis ao exame

clínico, como pseudocistos, túneis dérmicos e subcutâneos, coleções líquidas e trajetos fístulos complexos. O Doppler colorido auxilia na avaliação da atividade inflamatória ao identificar o grau de vascularização perilesional, oferecendo um parâmetro objetivo para monitoramento da resposta terapêutica. Estudos demonstram que o uso da ultrassonografia modificou condutas em até 82% dos casos, inclusive com reclassificação de pacientes de Hurley I para estágios mais avançados. Além disso, técnicas guiadas por imagem, como infiltrações intralesionais com corticosteróides ou drenagens dirigidas, tornam-se mais seguras e eficazes. O mapeamento pré-operatório com UHFUS tem sido recomendado em casos refratários, por permitir delinear com precisão os trajetos fístulos e a extensão anatômica das lesões, favorecendo melhores resultados cirúrgicos. Ferramentas de escore ultrassonográfico, como o US-HSA e o mSOS-HS, vêm sendo progressivamente incorporadas como auxiliares na avaliação objetiva da doença. **Considerações Finais:** A ultrassonografia é uma aliada valiosa na abordagem da Hidradenite Supurativa, ampliando a acurácia diagnóstica, auxiliando no estadiamento e otimizando estratégias terapêuticas. Sua incorporação à prática dermatológica favorece condutas mais individualizadas, com impacto positivo no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Hidradenite Supurativa; Ultrassonografia; Diagnóstico por Imagem.

15. HANSENÍASE NO BRASIL: ENTRE A CLÍNICA E OS DESAFIOS DO CONTROLE EM SAÚDE PÚBLICA

Eixo temático: Dermatologia em doenças sistêmicas

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Jéssica dos Santos Vasconcelos Veiga

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Sandra Cristina Catelan-Mainardes

Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pelo *Mycobacterium leprae*, que afeta a pele, os nervos periféricos, a mucosa das vias respiratórias superiores e os olhos, podendo causar deformidades físicas e exclusão social. Apesar da existência de tratamento eficaz e gratuito, o Brasil ainda registra elevado número de casos, sendo uma das nações mais atingidas mundialmente. A persistência da doença está associada à baixa cobertura de diagnóstico precoce, estigma social e desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Esses fatores contribuem para a detecção tardia dos casos e para a manutenção das cadeias de transmissão, evidenciando a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, diagnóstico oportuno e enfrentamento das barreiras sociais. **Objetivo:** Descrever os principais aspectos da hanseníase no contexto brasileiro, abordando sua clínica, impacto social e os entraves para seu controle. **Metodologia:** Este trabalho consistiu em uma revisão de literatura narrativa, realizada por meio da busca e análise de publicações científicas nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, entre os anos de 2018 e 2024. Foram selecionados artigos, manuais técnicos e relatórios institucionais que abordam aspectos clínicos, epidemiológicos e sociais da hanseníase no Brasil. Os critérios de inclusão consideraram publicações com dados atualizados, disponíveis em português ou inglês, e com foco na abordagem integral da doença. Foram utilizados os descritores DeCS/MeSH: “Hanseníase”, “Saúde Pública”, “Epidemiologia”, “Serviços de Saúde” e “Brasil”, combinados por operadores booleanos. A análise foi conduzida de forma qualitativa, visando identificar desafios, estratégias de controle e impacto da hanseníase na saúde pública. Foram excluídas publicações que não apresentavam aplicabilidade prática para o contexto brasileiro,

estudos restritos a análises genéticas ou moleculares sem interface com a atenção primária, além de documentos desatualizados ou com dados anteriores a 2018. **Resultados e Discussão:** A hanseníase apresenta transmissão por vias respiratórias e longa incubação, o que dificulta sua detecção. Suas manifestações clínicas variam desde lesões cutâneas hipostésicas até formas mais graves com comprometimento neural. A classificação em paucibacilar ou multibacilar orienta o tratamento, feito com esquemas de poliquimioterapia oferecidos pelo SUS. Dados recentes indicam que a maior parte dos casos ocorre em áreas de baixa renda e com acesso limitado à informação. O preconceito histórico em relação à hanseníase contribui para a demora na procura por atendimento, perpetuando a transmissão e aumentando o risco de incapacidades físicas. Iniciativas de vigilância ativa, capacitação profissional e campanhas educativas são estratégias fundamentais no enfrentamento da doença. **Considerações Finais:** Embora curável, a hanseníase ainda é negligenciada em muitas regiões do Brasil. O enfrentamento dessa condição exige a integração de ações de saúde, políticas públicas inclusivas e estratégias de educação voltadas à população e aos profissionais da área. O fortalecimento da atenção primária, o combate ao estigma e o diagnóstico precoce são essenciais para o controle da hanseníase e para garantir mais dignidade aos pacientes afetados.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce; Hanseníase; Prevenção.

16. DESAFIOS E AVANÇOS NA ESTÉTICA PARA O CUIDADO DA PELE IDOSA

Eixo temático: Dermatologia Geriátrica

Vitória Oliveira Vaz

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Emily Júlia de Oliveira Vasconcelos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Fabiana Cristina de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário UniLS, Taguatinga -DF

Gláucia Beatriz Noletto Costa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Aline Araújo Ferreira Fernandes

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

E-mail do autor: vivioliveiravaz@gmail.com

Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo multifatorial que ocorre ao longo da vida, caracterizado por alterações funcionais e morfológicas resultantes da interação de fatores ambientais, genéticos e comportamentais. Essas transformações impactam a aparência física, a autoestima e o bem-estar emocional dos idosos. Em resposta a esses desafios, os cuidados com a pele idosa têm avançado significativamente, com formulações inovadoras e bioativos capazes de manter a integridade cutânea e melhorar a qualidade de vida dessa população. **Objetivo:** Analisar os desafios e os avanços relacionados ao cuidado da pele com o foco nas abordagens estéticas e dermatológicas voltados ao envelhecimento. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, com abordagem qualitativa, cujo objetivo é reunir, analisar e interpretar dados provenientes de publicações científicas relevantes sobre os desafios e avanços na estética para o cuidado da pele idosa. A pesquisa foi realizada de forma remota, utilizando a análise de artigos científicos publicados na Scielo e na Biblioteca Virtual de Saúde. Os critérios de inclusão utilizados foram textos escritos em português e inglês, publicados nos últimos 5 anos, textos completos que abordassem os desafios, avanços e cuidados da pele idosa. Foram excluídos textos estudos que só abordasse sobre envelhecimento e resumos de congressos. A coleta de dados foi

realizada entre os meses de Abril e Maio de 2025. Utilizaram-se os seguintes descritores “Envelhecimento da pele”, “Estética” e “Saúde do idoso”. **Resultados e Discussão:** Observou-se avanços no cuidado da pele envelhecida, com ênfase em abordagens estéticas e dermatológicas. O uso do óleo de buriti em formulações cosméticas apresenta potencial hidratante, umectante e fotoprotetor, além de possível efeito antimicrobiano, representando um avanço biotecnológico sustentável. Os estudos demonstraram aumento na autoestima e aceitação do envelhecimento em idosos, mesmo em condições vulneráveis. As percepções de estética e felicidade estão fortemente ligadas ao cuidado da pele, mas também à estética interior e ao convívio social. No entanto, a pressão social pela juventude, reforçada por mídias e padrões de beleza, estimula a busca por técnicas de rejuvenescimento, muitas vezes dolorosas e de recuperação prolongada, para corrigir imperfeições e elevar a autoestima. Essa dualidade evidencia a importância de abordagens dermatológicas que considerem não só a aparência, mas também o bem-estar emocional e social do idoso. Novos estudos são fundamentais para guiar práticas mais humanizadas e sustentáveis nesse contexto. **Conclusão:** Conclui-se que os cuidados estéticos da pele idosa exigem abordagens interdisciplinares, individualizadas e respeitadas. Além dos benefícios físicos, os cuidados com a pele impactam positivamente a autoestima e o bem-estar dos idosos. No entanto, a pressão por padrões de juventude ainda leva muitos a buscar procedimentos invasivos, revelando uma tensão entre a valorização da aparência e a aceitação do processo natural de envelhecer. Dessa forma, é essencial promover abordagens dermatológicas que considerem o indivíduo de forma integral, respeitando suas necessidades estéticas, emocionais e sociais. Novos estudos são necessários para desenvolver práticas mais seguras, eficazes e humanizadas no cuidado com a pele envelhecida.

Palavras-Chave: envelhecimento da pele; estética; saúde do idoso.

17. OS BENEFÍCIOS DA TERAPIA COM ÓLEO OZONIZADO NA CICATRIZAÇÃO

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Fernanda Cristina Almeida Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Gláucia Beatriz Noleto Costa Ferreira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Thaynara Moreira Alencar

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Vitória Bezerra da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Vitória Oliveira Vaz

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Fernanda Silva dos Santos Vilar

Enfermeira Especialista em Saúde Estética pelo Centro Universitário Unieuro, Campus Asa Sul

E-mail do autor: enfer.alinemartins@gmail.com

Introdução: A crescente resistência microbiana aos antimicrobianos tradicionais tem impulsionado a busca por alternativas naturais eficazes. A pele atua como uma barreira de proteção do corpo e, quando sofre algum tipo de lesão, inicia um processo natural de cicatrização para reparar os tecidos danificados. Nesse contexto, os óleos ozonizados vêm se destacando como opção na cicatrização e no controle de inflamações, sendo utilizados em cosméticos, medicamentos e terapias dermatológicas. O ozônio possui ação bactericida sem gerar resistência, baixo custo e aplicação pouco invasiva. Este estudo aborda os avanços na caracterização, estabilidade e formas de uso desses óleos, evidenciando sua importância crescente na dermatologia e em áreas terapêuticas. **Objetivo:** Analisar os efeitos terapêuticos dos óleos ozonizados na cicatrização de lesões cutâneas e sua aplicação na dermatologia. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada de forma remota, por meio da análise de artigos publicados nas bases de dados SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nos últimos 5 anos. Como critério de inclusão, consideraram-se artigos publicados nos últimos 5 anos em português e inglês que abordassem a temática proposta no objetivo. Foram excluídos os trabalhos com linguagem excessivamente técnica, que abordasse só sobre feridas e sem atender o objetivo. A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e maio de 2025. Utilizaram-se os seguintes descritores: “Cicatrização”, “Dermatologia”, “Óleos” e

“Ozonioterapia” **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados demonstram o alto potencial terapêutico dos óleos ozonizados na dermatologia, devido às suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. A combinação entre o óleo vegetal e o ozônio gera compostos estáveis, como os ozonídeos, que promovem regeneração tecidual por meio da ativação de fibroblastos, aumento da oxigenação celular e modulação de citocinas. Observa-se melhora significativa da cicatrização de feridas, especialmente em casos de úlceras diabéticas, herpes-zóster, dermatite atópica e acne. Nessas condições, o ozônio contribui para a redução da carga bacteriana, induz resposta antioxidante e regula a função imunológica. Além disso, estimula a liberação de fatores de crescimento e a formação de nova microcirculação, promovendo recuperação mais rápida e eficaz. A utilização em formas farmacêuticas, como cremes, géis e curativos, tem ampliado sua aplicabilidade clínica e estética. Outro aspecto relevante é a ausência de resistência microbiana associada ao uso do ozônio. No entanto, são necessários mais estudos clínicos em larga escala para a padronização de concentrações, frequência de aplicação e avaliação de longo prazo, a fim de garantir segurança e eficácia consistentes em diferentes tipos de lesões cutâneas. **Conclusão:** Conclui-se que os óleos ozonizados apresentam grande potencial terapêutico na cicatrização de lesões cutâneas, destacando-se por suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e restauradoras. A combinação entre óleo vegetal e ozônio gera compostos estáveis que aceleram o processo de reparo tecidual, sem induzir resistência microbiana. Sua eficácia tem sido observada em diversas condições dermatológicas, como úlceras diabéticas e dermatite atópica. Além disso, o uso em formulações inovadoras, como géis e curativos, amplia sua aplicação clínica e estética. Apesar dos resultados promissores, são necessários mais estudos clínicos para padronizar seu uso e garantir segurança a longo prazo.

Palavras-Chaves: cicatrização; dermatologia; óleos; ozonioterapia.

18. O PAPEL DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL: ANÁLISE DE SEUS BENEFÍCIOS ESTÉTICOS

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Cristiane Queiroz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Thaynara Moreira Alencar

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Fabiana Cristina de Sousa Rodrigues

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário LS - UNILS, Taguatinga – DF

Vitória Bezerra da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Vitória Oliveira Vaz

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Aline Araújo Ferreira Fernandes

Enfermeira graduada pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

E-mail do autor: enfer.alinemartins@gmail.com

Introdução: O ácido hialurônico (AH) é um biopolímero constituído por ácido glucurônico e N-acetilglucosamina, substância produzida naturalmente pelo corpo, com grande capacidade de hidratação e elasticidade da pele. Com o envelhecimento cutâneo, há falta de elasticidade, aparecimento de rugas e ressecamento. Essas modificações são consequência da redução progressiva de AH endógeno, quanto da exposição constante a causas externas, como a radiação solar. Nesse contexto, o uso do AH, de preferência na forma injetável, é muito utilizado para o antienvelhecimento, sendo um dos principais métodos não cirúrgicos no tratamento de rejuvenescimento de forma segura e eficaz, destacando-se por melhorias na hidratação, firmeza e aspecto da pele, mostrando como o AH pode ser útil nos cuidados estéticos e na qualidade de vida. **Objetivo:** Analisar a utilização do Ácido Hialurônico no combate dos sinais de envelhecimento destacando seus benefícios estéticos. **Metodologia:** Realizou-se um estudo exploratório, descritivo, na modalidade de revisão integrativa, com busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), usando as palavras chaves: ácido hialurônico; estética e envelhecimento. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados demonstraram que o ácido hialurônico (AH) tem amplo potencial no rejuvenescimento facial, destacando-se pela hidratação, sustentação e estímulo à produção de colágeno. O uso do AH em preenchimentos faciais, com foco na melhora do tônus muscular e da flacidez cutânea, apresentou resultados estéticos naturais e duradouros, sendo

uma opção menos invasiva que cirurgias plásticas. Além de sua versatilidade e fácil manipulação, o AH possui baixo índice de complicações quando aplicado por profissionais qualificados, reduzindo riscos de necrose ou lesões graves. Tópicos como a produção de protocolos de prevenção e uso de hialuronidase para reversão de efeitos adversos destacam o cuidado necessário. Comparando com outros estudos, os achados corroboram a popularidade do AH como padrão ouro no combate ao envelhecimento, inclusive pelo aumento da autoestima e bem-estar das pacientes, um dos critérios de saúde integral definidos pela OMS. Apesar de seus benefícios comprovados, as limitações estão no risco de complicações em mãos inexperientes e na necessidade de individualização das aplicações. Esses resultados reforçam a importância de práticas seguras e capacitadas, com foco no bem-estar físico e psicológico. **Considerações Finais:** O ácido hialurônico consolidou-se como uma solução eficaz e segura para combater os sinais de envelhecimento. Sua aplicação em preenchimentos faciais oferece resultados naturais e duradouros, sendo uma alternativa menos invasiva em comparação com procedimentos cirúrgicos, com baixo índice de complicações quando realizado por profissionais qualificados, além de ter um grande acervo literário. No entanto, o uso do AH deve ser cuidadosamente individualizado, levando em consideração as necessidades de cada paciente, para garantir resultados ideais e minimizar riscos. É fundamental seguir protocolos de segurança, além de ter a possibilidade de utilizar hialuronidase em casos de efeitos adversos. O AH contribui para o aumento da autoestima e do bem-estar, impactando a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chaves: ácido hialurônico; estética; envelhecimento.

19. ÚLCERA PLANTAR NO PÉ DIABÉTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eixo temático: Dermatologia em doenças sistêmicas

Guilherme Martani

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão-Preto

Juliana Vitoria Rodrigues Simões

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Marina Perez

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Maria Eduarda Valério Costa

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

E-mail do autor: guimartani@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Diabetes é uma doença sistêmica que se caracteriza por elevados níveis de glicose no sangue. Uma das suas principais complicações é a úlcera plantar no pé, que é uma ferida aberta com bordas irregulares que podem apresentar pus. Durante a vida, aproximadamente um quarto dos indivíduos com diabetes pode desenvolver úlceras nos pés (SAMPAIO, 2020), a qual está relacionado a um processo crônico que favorece o surgimento dela. Entre os principais fatores desencadeantes, destacam-se: a neuropatia periférica; a doença arterial periférica (DAP); e as alterações biomecânicas resultantes da destruição osteoarticular e das deformidades causadas pela neuroartropatia de Charcot (NC), que modificam as pressões de apoio na região plantar (FERREIRA, 2019). **OBJETIVOS:** Identificar os principais fatores de risco, o quadro clínico característico e as opções de tratamento mais adequadas para a lesão. **METODOLOGIA:** Este estudo se baseou na diretriz de diabetes de 2022 e artigos científicos buscados pela estratégia de delimitação dos filtros de publicação entre 2020 e 2024, nos idiomas inglês e português, encontrados por meio de pesquisas manuais na plataforma SciELO, utilizando o operador booleano “AND“ para a intersecção dos unitermos: úlcera, diabetes, pé diabético. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A UPP pode surgir por diversos motivos, como por problemas nos nervos, nos vasos

sanguíneos e até mesmo na forma como o pé se move. Geralmente, isso acontece aos poucos e a principal causa é neuropatia periférica, que diminui a sensibilidade dos pés, impedindo que a pessoa sinta os machucados. Além disso, a dificuldade na circulação do sangue nas pernas também é um fator a ser destacado, pois atrapalha a cicatrização e aumenta o risco de infecções. Somado a isso, problemas no sistema nervoso deixam a pele seca e rachada, facilitando a ascensão de microrganismos. Já as mudanças na estrutura do pé, como as causadas pela NC, deformam os ossos e mudam a pressão nos pés, aumentando as chances de ferimentos em certos pontos. Para evitar e tratar a lesão, é importante controlar a glicose, identificar e inspecionar o pé em risco, usar calçados terapêuticos que aliviam a pressão, monitorar a temperatura dos pés diariamente, manter a higiene diária dos membros e tratar adequadamente feridas e, em casos mais graves, está indicado antibiótico ou cirurgia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, a úlcera plantar no pé é acarretada por um conjunto de alterações neurológicas, vasculares e biomecânicas, sendo importante a identificação precoce dos seus fatores de risco. Dessa maneira, visando isso, é necessário investir em estratégias de prevenção, melhorando significativamente a qualidade de vida dos indivíduos com diabetes a fim de evitar desfechos severos. Além disso, é relevante um tratamento que envolva controle glicêmico, o cuidado adequado das lesões e o alívio da pressão plantar, prevenindo complicações (SACCO et al., 2022).

Palavras-chave: Lesão de pé; Diabetes; Risco

20. MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS DO LÚPUS ERITEMATOSO EM JOVENS: ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS

Eixo temático: Dermatologia pediátrica

Marina Perez

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Guilherme Martani

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Maria Eduarda Valério Costa

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

E-mail do autor: Mp250205@gmail.com

INTRODUÇÃO: O lúpus eritematoso cutâneo (LEC) é uma doença autoimune que é considerada a manifestação mais comum do Lúpus eritematoso sistêmico (70-80% dos casos), sendo que, embora esteja mais presente em adultos, tem muitos episódios do seu surgimento em crianças e adolescentes. Desse modo, é fundamental uma maior atenção por parte dos médicos aos sinais e fatores de risco, a fim de permitir um diagnóstico e tratamento precoce. Assim, os principais desencadeantes são: genética e fatores ambientais, dando maior ênfase na radiação UV. **OBJETIVO:** abordar as diferentes manifestações cutâneas, visando uma melhor análise diagnóstica e conduta terapêutica. **METODOLOGIA:** Este trabalho é uma revisão bibliográfica, baseada em três artigos científicos selecionados por meio da delimitação de filtros de publicação entre os anos de 2020 e 2023, no idioma português. Os artigos foram encontrados por meio de buscas manuais em plataformas como SciELO e nos Anais Brasileiros de Dermatologia e Pediatria, utilizando o operador booleano “AND” para a intersecção dos unitermos: lúpus; lesões cutâneas; crianças. As publicações passaram pelos critérios de inclusão: abordavam os pontos de maior relevância aos objetivos e teses; e pelos de exclusão: não discutiam a respeito das manifestações cutâneas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O diagnóstico de LEC é determinado a partir de critérios que se baseiam nos sinais clínicos do paciente, classificando a doença em aguda, subaguda e crônica, sendo que a primeira se baseia no eritema malar que se distribui em formato de asa de borboleta, além de pápulas e placas edematosas nos membros. Já as lesões subagudas se apresentam na forma de pápulas escamosas anulares, normalmente sem cicatrizes. Ademais, as crônicas abrangem placas descamativas violáceas; pápulas e nódulos dolorosos nos dedos e placas e nódulos

profundos e macios nos ombros, membros superiores, face e couro cabeludo (CARVALHO et al., 2020). A partir disso, orienta-se à solicitação de exames para a confirmação do diagnóstico, considerando a individualidade de cada caso: hemograma, proteína C reativa, enzimas hepáticas, FAN, função renal, teste de urina e velocidade de hemossedimentação (DO VALE; GARCIA, 2023). Com base nisso, após confirmada a LEC, também é possível a realização de exames adicionais, tais como: anticorpos específicos, complemento sérico e fator reumatoide, além de um encaminhamento para análise inicial de um dermatologista e durante a evolução da doença. Em relação ao tratamento, é importante atentar-se às necessidades de cada paciente, avaliando sempre sua adesão. Desse modo, como medidas intervencionistas existem: a fotoproteção por meio de protetor solar ou de vestimentas que expõem menos o corpo e o uso de medicamentos, como, por exemplo, os corticosteroides (atentando-se aos seus efeitos adversos), hidroxicloroquina (casos mais sistêmicos) e os imunobiológicos, os quais estão surgindo atualmente como medida terapêutica (LOBO et al., 2023). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Desse modo, conclui-se que o LEC também pode ser encontrado em crianças e jovens, sendo de extrema importância se atentar aos seus fatores de risco e suas formas de manifestações na pele, a fim de garantir a melhor assistência para cada paciente.

Palavras-Chave: Lúpus; lesões cutâneas; crianças

21. ALERGIAS CUTÂNEAS E A RESPOSTA AO ESTRESSE: INVESTIGANDO A RELAÇÃO ENTRE FATORES PSICOLÓGICOS E DERMATITE DE CONTATO

Eixo temático: Alergias Cutâneas e Dermatite de Contato.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Leticia de Melo Lustosa

Graduada em Medicina pelo Centro Universitário Unifacid, Teresina, Piauí.

Isabele Caroline Oliveira Almeida

Graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, São Paulo.

Mariana Menezes de Mauro

Graduada em medicina pela universidade São Francisco.

Paula Regina de Oliveira Santos

Graduada em Medicina pela Universidade Barão de Maua, Ribeirão Preto, São Paulo.

Julia Ferreira Cavichioli

Graduada em Medicina pela Universidade de Araraquara (Uniara).

Lara de Oliveira Petry

Graduanda em Medicina pela Universidade Positivo de Curitiba, Paraná

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: As alergias cutâneas, incluindo a dermatite de contato, são condições inflamatórias da pele que podem ser exacerbadas por diversos fatores, entre eles o estresse psicológico. A interação entre fatores psicológicos e manifestações dermatológicas tem sido objeto de crescente interesse na pesquisa médica, uma vez que o estresse pode influenciar a resposta imunológica e a gravidade das reações alérgicas. **Objetivo:** Investigar a relação entre fatores psicológicos, especialmente o estresse, e a ocorrência e gravidade das alergias cutâneas, com foco na dermatite de contato. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, abrangendo artigos publicados entre 2010 e 2023, utilizando bases de dados como PubMed e Scopus. Os descritores utilizados incluíram "alergias cutâneas", "dermatite de contato" e "estresse psicológico". Os critérios de inclusão foram estudos originais que abordassem a relação entre estresse e dermatite de contato, publicações em inglês, português ou espanhol, e pesquisas que apresentassem dados sobre a influência do estresse nas manifestações cutâneas. Os critérios de exclusão abrangeram revisões, meta-análises e artigos que não focassem especificamente na dermatite de contato. Ao fim da

releção, foram utilizados 4 estudos para compor este trabalho. **Resultados e Discussões:** A análise dos estudos selecionados revelou que o estresse psicológico está associado ao aumento da gravidade e à frequência das crises de dermatite de contato. Mecanismos imunológicos, como a ativação de células T e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, foram identificados como mediadores dessa relação. Além disso, intervenções que visam reduzir o estresse, como terapia cognitivo-comportamental e técnicas de relaxamento, mostraram-se eficazes na diminuição dos sintomas dermatológicos. Os resultados sugerem que o estresse psicológico desempenha um papel significativo na exacerbação das alergias cutâneas, particularmente na dermatite de contato. A compreensão dessa relação pode levar a abordagens terapêuticas mais integradas, que considerem tanto os aspectos físicos quanto psicológicos do tratamento. No entanto, mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos exatos envolvidos e para desenvolver estratégias de manejo que integrem intervenções psicológicas. **Considerações Finais:** A investigação da relação entre alergias cutâneas e estresse psicológico representa um avanço importante na compreensão da dermatite de contato. A integração desse conhecimento nas práticas clínicas pode proporcionar um manejo mais holístico e eficaz para os pacientes, melhorando sua qualidade de vida. Futuras pesquisas devem continuar a explorar essa interconexão, visando aprimorar as intervenções terapêuticas e promover a saúde mental e dermatológica dos indivíduos afetados.

Palavras-Chave: Dermatite de Contato; Estresse Psicológico; Gravitação; Psicologia.

22. DESVENDANDO OS MECANISMOS IMUNOLÓGICOS DAS ALERGIAS CUTÂNEAS: IMPLICAÇÕES PARA O TRATAMENTO DA DERMATITE DE CONTATO.

Eixo temático: Alergias Cutâneas e Dermatite de Contato.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Agnes Astwood Correa

Pós-graduação clínica médica Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas.

Ícaro Felipe Alves Coelho

Graando em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas.

Marcela Martins dos Santos

Graduada em Medicina pela PUCPR, Curitiba.

Maria Fernanda Mendes Moreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Edson Antônio Velano de Alfenas, Minas Gerais.

Mariana Martins

Graduada em medicina pela FAG (Centro universitário assis gurgacz), Cascavel, Paraná.

Kalyena Zanona

Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: As alergias cutâneas, especialmente a dermatite de contato, são reações inflamatórias da pele que ocorrem em resposta a alérgenos ou irritantes. Compreender os mecanismos imunológicos subjacentes a essas reações é fundamental para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e direcionadas. **Objetivo:** Explorar os mecanismos imunológicos envolvidos nas alergias cutâneas, com foco na dermatite de contato, e discutir suas implicações para o tratamento e manejo clínico dessa condição. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura em bases de dados como PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo artigos publicados entre 2010 e 2023. Os descritores utilizados incluíram "mecanismos imunológicos", "alergias cutâneas" e "dermatite de contato". Foram incluídos estudos que abordassem a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da dermatite de contato, enquanto artigos que não apresentavam dados relevantes foram excluídos. Ao final da seleção foram utilizados 5 (cinco) estudos para realização deste trabalho. **Resultados e Discussões:** A análise revelou que a dermatite de contato alérgica envolve uma resposta

imunológica mediada por células T, onde a sensibilização inicial ocorre após a exposição a um alérgeno, levando à ativação de linfócitos T CD4+ e CD8+. Na reexposição, ocorre uma resposta inflamatória rápida, caracterizada pela liberação de citocinas e quimiocinas, resultando em eritema, prurido e lesões vesiculares. O tratamento atual inclui a remoção do agente causador, uso de corticosteroides tópicos e imunomoduladores. Novas abordagens, como terapias biológicas direcionadas a mediadores específicos da inflamação, estão sendo investigadas e podem oferecer alternativas promissoras para pacientes refratários ao tratamento convencional. Os resultados indicam que a compreensão dos mecanismos imunológicos é crucial para o desenvolvimento de tratamentos mais específicos e eficazes para a dermatite de contato. A identificação de biomarcadores que possam prever a gravidade da reação alérgica e a resposta ao tratamento pode melhorar a gestão clínica, permitindo intervenções personalizadas. Além disso, a educação do paciente sobre a prevenção de exposições a alérgenos é essencial para reduzir a incidência e a recorrência da dermatite. A promoção de práticas seguras no ambiente de trabalho e em casa também pode contribuir significativamente para a diminuição dos casos novos. **Considerações Finais:** Desvendar os mecanismos imunológicos das alergias cutâneas, particularmente da dermatite de contato, oferece oportunidades significativas para aprimorar as estratégias de tratamento. A pesquisa contínua sobre a fisiopatologia dessas condições e o desenvolvimento de novas terapias podem levar a melhores desfechos clínicos e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados. A colaboração entre dermatologistas, alergologistas e pesquisadores será fundamental para avançar no entendimento e manejo dessas condições complexas, garantindo que os pacientes recebam cuidados adequados e individualizados.

Palavras-Chaves: Dermatite de Contato; Linfócitos T; Pacientes; Terapêutica.

23. AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA TINEA CAPITIS: NOVAS PERSPECTIVAS E DIRETRIZES CLÍNICAS

Eixo temático: dermatologia clínica e cirúrgica

Maiara Radunz de Oliveira

Médica pela Faculdade UNISUL

Amanda Araújo Hottz Klein

Médica pelo Centro Universitário Uninorte

Maria Luísa Valiatti Zanotti

Médica pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa da Misericórdia de Vitória

Ana Isa Oliveira Azevedo

Médica pela UNIP

Orientador Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail do autor: oliveiramaiara1400@gmail.com

Introdução: As dermatofitoses, também conhecidas como tinhas ou tineas são micoses cutâneas causadas por um grupo de fungos conhecidos como dermatófitos, que possuem um biotropismo especial por tecidos de estruturas queratinizadas, como cabelos, pele e unhas. As dermatofitoses levam a uma variedade de manifestações clínicas, classificadas de acordo com a região do corpo afetada por esses fungos. **Objetivos:** Este estudo visa realizar uma revisão da literatura sobre a tinea capitis, destacando a escassez de pesquisas sobre essa condição no Brasil e buscando compilar informações relevantes para seu entendimento e manejo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed (Library of Medicine National Institutes of Health), SciELO (Scientific Electronic Library Online). Para a obtenção das informações foram considerados artigos publicados em inglês, português e espanhol, utilizando os descritores, respectivamente: dermatofitoses, dermatófitos, tinea capitis. As referências selecionadas foram lidas e analisadas, a fim de excluir aqueles que não se vinculavam à proposta do estudo. Ao final da pesquisa foram utilizados 40 artigos, considerados relevantes para a revisão. **Resultados:** O tratamento tópico não é eficaz, é necessário o tratamento sistêmico para que o antifúngico consiga penetrar no interior do cabelo. O tratamento tópico é usado apenas como terapia adjuvante. É considerada um problema de saúde pública, não só, por ser uma doença de fácil disseminação, mas também devido ao longo período que é necessário para um tratamento efetivo, dando origem a casos frequentes de toxicidade e de interrupção da terapêutica. A prevalência e a predominância de seus agentes etiológicos diferem de acordo com a distribuição geográfica, particularmente quando novos organismos são introduzidos pela migração ou pela imigração.

Atualmente, *T. tonsurans* é o principal agente etiológico causador da *tinea capitis*, seguido *M. canis*. Além das implicações físicas, a *tinea capitis* pode afetar a autoestima e a interação social das crianças. Os sintomas incluem prurido e descamação do couro cabeludo, frequentemente confundidos com outras condições dermatológicas. A falta de notificação obrigatória ressalta a importância de maior envolvimento da saúde pública na prevenção e controle da infecção, através de campanhas de conscientização direcionadas a pais, educadores e profissionais de saúde. **Conclusão:** Este artigo teve como objetivo compilar informações sobre a dermatofitose conhecida como *tinea capitis*, ou micose do couro cabeludo e analisar as possibilidades de tratamento eficazes disponíveis.

Palavras-Chaves: Dermatofitoses, dermatófitos, *tinea capitis*.

24. O PAPEL DA MICROBIOTA CUTÂNEA NA PATOGÊNESE DA DERMATITE DE CONTATO: UMA NOVA FRONTEIRA NA PESQUISA

Eixo temático: Alergias Cutâneas e Dermatite de Contato.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Letícia Israel Martins

Graduada Pela Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais.

Isabele

Graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, São Paulo

Caroline

Oliveira

Almeida

Mariana Menezes de Mauro

Graduada em medicina pela universidade São Francisco

Paula Regina de Oliveira Santos

Graduada em Medicina pela Universidade Barão de Maua, Ribeirão Preto, São Paulo.

Julia Ferreira Cavichioli

Graduada em Medicina pela Universidade de Araraquara (Uniar).

Lara de Oliveira Petry

Graduada em Medicina pela Universidade Positivo de Curitiba, Paraná

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduada em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A dermatite de contato é uma condição inflamatória da pele que ocorre em resposta a substâncias irritantes ou alérgicas. Recentemente, a pesquisa tem se voltado para o papel da microbiota cutânea na patogênese dessa condição. A microbiota cutânea, composta por uma diversidade de microrganismos, desempenha um papel crucial na manutenção da homeostase da pele e na modulação das respostas imunes. Alterações nessa microbiota podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cutâneas, incluindo a dermatite de contato. **Objetivo:** Investigar a influência da microbiota cutânea na patogênese da dermatite de contato, explorando como as alterações na composição microbiana podem afetar a resposta inflamatória e a suscetibilidade a essa condição. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática narrativa da literatura, abrangendo artigos publicados entre 2010 e 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e SciELO. Os descritores utilizados incluíram "microbiota cutânea", "dermatite de contato" e "patogênese". Os critérios de inclusão consistiram em estudos originais que abordassem a relação entre a microbiota cutânea e a dermatite de contato, publicações em inglês, português ou espanhol, e estudos que apresentassem dados sobre a composição da microbiota e sua associação com a dermatite de contato. Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram revisões

sistemáticas, meta-análises e artigos de opinião que não apresentassem dados originais, estudos que não focassem especificamente na dermatite de contato ou que abordassem outras condições dermatológicas sem relação direta, além de artigos que não estavam disponíveis em texto completo ou que não apresentavam informações relevantes sobre a microbiota cutânea. Ao final da seleção obteve-se 5 estudos, que foram utilizados para a criação deste trabalho. **Resultados e Discussões:** A análise revelou que a disbiose da microbiota cutânea, caracterizada pela diminuição de microrganismos benéficos e aumento de patógenos, está associada ao agravamento da dermatite de contato. Estudos indicaram que a presença de determinadas espécies bacterianas pode modular a resposta imune local, influenciando a gravidade da inflamação. Além disso, intervenções que visam restaurar a microbiota cutânea, como o uso de probióticos tópicos, mostraram potencial para melhorar os sintomas da dermatite. Os resultados sugerem que a microbiota cutânea desempenha um papel significativo na patogênese da dermatite de contato, oferecendo novas perspectivas para o tratamento e manejo da condição. A compreensão das interações entre a microbiota e o sistema imunológico pode levar ao desenvolvimento de terapias inovadoras que visem restaurar a saúde da pele. No entanto, mais pesquisas são necessárias para elucidar os mecanismos exatos envolvidos e determinar a eficácia das intervenções baseadas na microbiota. **Considerações Finais:** O estudo do papel da microbiota cutânea na dermatite de contato representa uma nova fronteira na pesquisa dermatológica. A integração desse conhecimento nas práticas clínicas pode abrir caminho para abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição. Investir em pesquisas futuras sobre a microbiota cutânea poderá contribuir significativamente para o avanço no entendimento e manejo da dermatite de contato.

Palavras-Chave: Dermatite de Contato; Microbiota; Pele.

25. IMUNOTERAPIA EM DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO TRATAMENTO DO MELANOMA

Eixo temático: Dermatologia Oncológica.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Victoria Pellegrino Barbosa Ruiz

Graduada em Medicina pela Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel, Paraná.

Agnes Astwood Correa

Pós-graduação clínica médica Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas.

Ícaro Felipe Alves Coelho

Graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas.

Marcela Martins dos Santos

Graduada em Medicina pela PUCPR - Curitiba.

Nathalia Gomes Oliveira Thibes

Graduada em Medicina pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba/SC.

Mariana Martins

Graduada em Medicina pela FAG (Centro universitário assis gurgacz), Cascavel, PR

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: O melanoma é um dos tipos mais agressivos de câncer de pele, caracterizado por sua alta capacidade de metastatização. A imunoterapia emergiu como uma abordagem promissora no tratamento do melanoma, utilizando o sistema imunológico do paciente para combater as células tumorais. No entanto, a implementação dessa terapia enfrenta desafios significativos que precisam ser abordados. **Objetivo:** Analisar os desafios e oportunidades da imunoterapia no tratamento do melanoma, destacando suas implicações clínicas e potenciais avanços na prática dermatológica oncológica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura em bases de dados como PubMed, Scopus e Cochrane Library, abrangendo artigos publicados entre 2010 e 2023. Os descritores utilizados incluíram "imunoterapia", "melanoma", "dermatologia oncológica" e "tratamento". Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises que discutissem a

eficácia e segurança da imunoterapia no melanoma. Foram excluídos artigos que não apresentavam dados empíricos ou que abordavam outros tipos de câncer sem relação direta com o melanoma. Ao final do estudo foram escolhidos 5 estudos para realização deste trabalho. **Resultados e Discussões:** A análise revelou que a imunoterapia, especialmente com inibidores de checkpoint imunológico como o pembrolizumabe e o nivolumabe, demonstrou eficácia significativa em aumentar a sobrevida global e a taxa de resposta em pacientes com melanoma avançado. Estudos indicam que aproximadamente 40-50% dos pacientes tratados com esses agentes apresentam respostas duradouras. Contudo, os efeitos colaterais associados à imunoterapia, como reações autoimunes, representam um desafio importante na gestão clínica, exigindo monitoramento cuidadoso e intervenções adequadas. Além disso, a identificação de biomarcadores preditivos de resposta, como a expressão de PD-L1 e mutações em BRAF, ainda é uma área em desenvolvimento que pode melhorar a seleção de pacientes para tratamento. Os resultados indicam que, apesar dos avanços na imunoterapia, existem desafios relacionados à heterogeneidade das respostas dos pacientes e à toxicidade associada ao tratamento. A personalização da terapia, baseada em características genéticas e moleculares do tumor, pode oferecer oportunidades para otimizar os resultados e minimizar efeitos adversos. A educação contínua dos profissionais de saúde sobre os novos tratamentos e suas complicações é fundamental para melhorar a gestão dos pacientes. Além disso, a pesquisa em combinação de terapias, como a associação de imunoterapia com terapias-alvo ou quimioterapia, pode potencialmente aumentar a eficácia do tratamento e proporcionar melhores desfechos clínicos. **Considerações Finais:** A imunoterapia representa uma revolução no tratamento do melanoma, oferecendo novas esperanças para pacientes com formas avançadas da doença. No entanto, é crucial abordar os desafios associados à sua implementação, incluindo a necessidade de monitoramento rigoroso dos efeitos adversos e a busca por biomarcadores que possam prever a resposta ao tratamento. Investimentos em pesquisa e formação profissional são essenciais para maximizar as oportunidades oferecidas pela imunoterapia na dermatologia oncológica. A colaboração multidisciplinar entre dermatologistas, oncologistas e pesquisadores será vital para aprimorar as estratégias terapêuticas e garantir que os pacientes recebam o melhor cuidado possível.

Palavras-Chaves: Imunoterapia; Melanoma; Neoplasias; Terapêutica.

26. ENTRE A LUZ E A SOMBRA: DESAFIOS E AVANÇOS NA FOTOPROTEÇÃO CONTRA FOTODERMATOSSES

Eixo temático: Fotoproteção e Fotodermatoses.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem Pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Marcela Martins dos Santos

Graduada em Medicina pela PUCPR - Curitiba.

Maysa Maria Veiga Mendonça

Graduanda em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba.

Jáiani Iacha Spolti

Graduanda de medicina pelo faculdade de medicina de Valença RJ pela UNIFAA.

Maria Eduarda Pereira Lima

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Valença, UNIFAA, em Valença, Rio de Janeiro.

Mariana Menezes de mauro

Graduada em Medicina pela Universidade São Francisco.

Nathalia Rothen de Sá

Graduada em Medicina pela Universidade Evangélica Mackenzie do Paraná.

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A exposição à radiação ultravioleta (UV) é um fator de risco relevante para fotodermatoses, um grupo de doenças cutâneas induzidas ou agravadas pela luz solar. A fotoproteção é essencial na prevenção e manejo dessas condições, mas enfrenta desafios quanto à adesão, eficácia dos produtos e educação da população. **Objetivo:** Analisar os principais desafios e avanços na fotoproteção contra fotodermatoses, destacando estratégias atuais e perspectivas futuras para melhorar a prevenção e o controle dessas doenças. **Metodologia:** A mesma é uma revisão narrativa baseada em literatura científica publicada entre 2014 e 2024, consultando as bases PubMed, Scopus e SciELO. utilizando descritores como “photoprotection” e “photodermatoses”, incluindo artigos originais, revisões, guidelines e consensos sobre mecanismos fisiopatológicos, eficácia dos filtros solares e inovações tecnológicas, excluindo estudos não realizados em humanos, duplicados ou sem acesso ao texto completo. Por fim, foram utilizados 4 estudos para realização deste trabalho. **Resultados e Discussões:** Os resultados desta revisão evidenciaram que a baixa adesão ao uso regular de

protetores solares permanece como um dos principais desafios na prevenção das fotodermatoses, agravada por limitações dos filtros solares convencionais em relação à proteção contra radiação UVA longa, luz visível e infravermelha, além da falta de conscientização sobre doenças menos prevalentes, como o lúpus eritematoso cutâneo e a protoporfiria eritropoiética. Observou-se também dificuldade no acesso a produtos adequados para diferentes fototipos e faixas etárias, especialmente em populações vulneráveis. Em contrapartida, avanços recentes incluem o desenvolvimento de filtros físicos e químicos mais estáveis e de amplo espectro, a incorporação de antioxidantes tópicos e substâncias reparadoras do DNA nos fotoprotetores, bem como a implementação de campanhas educativas direcionadas a grupos de risco e o surgimento de tecnologias vestíveis, como roupas com proteção UV e aplicativos de monitoramento solar. Esses progressos demonstram uma tendência positiva, mas reforçam a necessidade de estratégias integradas que aliem inovação tecnológica, educação em saúde e políticas públicas para superar as barreiras ainda existentes e ampliar a efetividade da fotoproteção na população geral. **Considerações Finais:** Conclui-se que, apesar dos avanços tecnológicos e educacionais observados nos últimos anos, como o desenvolvimento de filtros solares mais eficazes, a incorporação de antioxidantes tópicos e o uso de tecnologias vestíveis, ainda persistem desafios importantes na fotoproteção contra fotodermatoses, especialmente relacionados à baixa adesão, limitações dos produtos disponíveis e desigualdade no acesso. Torna-se imprescindível a adoção de estratégias integradas que envolvam inovação em produtos, educação continuada para profissionais de saúde e população, além do fortalecimento de políticas públicas voltadas à prevenção. Somente com uma abordagem multidisciplinar e contínua será possível reduzir de forma significativa a incidência e o impacto das fotodermatoses na saúde coletiva.

Palavras-Chaves: Dispositivos Eletrônicos Vestíveis; Filtros; População; Prevenção de Doenças.

27. MICROPLÁSTICOS EM ESFOLIANTES E SEUS EFEITOS ECOTOXICOLÓGICOS: ESTRATÉGIAS PARA ELIMINAÇÃO E ALTERNATIVAS SEGURAS

Eixo temático: Sustentabilidade na Indústria Cosmética e Dermatológica.

Mariana Menezes de Mauro

Graduada em Medicina pela Universidade São Francisco.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduanda em Enfermagem Pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Marcela Martins dos Santos

Graduada em Medicina pela PUCPR - Curitiba.

Mariana Martins

Graduada em medicina pela FAG (Centro universitário assis gurgacz), Cascavel, PR.

Jáiani Iacha Spolti

Graduanda de medicina pelo faculdade de medicina de Valença RJ pela UNIFAA.

Maria Eduarda Pereira Lima

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Valença, UNIFAA, em Valença, Rio de Janeiro.

Barbara Hellen Viana dos Prazeres Campos

Graduanda em Medicina pela Universidade Privada del Este sede Ciudad del Este - UPE CDE, Paraguay.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A poluição por microplásticos tornou-se uma preocupação global, especialmente devido à sua persistência ambiental e potencial de causar danos ecotoxicológicos. Esfoliantes cosméticos são fontes relevantes desses contaminantes, pois frequentemente utilizam micropartículas plásticas em suas formulações. **Objetivo:** Analisar os efeitos ecotoxicológicos dos microplásticos provenientes de esfoliantes dermatológicos, discutir estratégias para eliminação dessas partículas e avaliar alternativas seguras e sustentáveis para a indústria cosmética. **Metodologia:** A metodologia consistiu em uma revisão sistemática da literatura científica recente, realizada nas bases PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os descritores “microplastics”, “cosmetic exfoliants”, “ecotoxicology”, “biodegradable alternatives” e “environmental impact”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2024, estudos originais ou revisões sistemáticas que abordassem microplásticos em esfoliantes cosméticos, seus efeitos ecotoxicológicos ou alternativas biodegradáveis,

publicados em inglês, português ou espanhol, com texto completo disponível. Os critérios de exclusão abrangeram trabalhos que não tratavam especificamente de esfoliantes cosméticos, estudos focados apenas em microplásticos industriais ou de outras fontes, relatos de caso, cartas ao editor, resumos sem dados completos e artigos duplicados entre as bases. Após a triagem dos títulos e resumos, os artigos selecionados foram analisados integralmente para extração dos dados relevantes à discussão proposta. Por fim, foram utilizados 4 estudos para realização deste trabalho. **Resultados e Discussões:** Os estudos analisados demonstraram que microplásticos provenientes de esfoliantes cosméticos são amplamente detectados em ambientes aquáticos, especialmente em regiões próximas a centros urbanos e estações de tratamento de esgoto. Essas partículas, devido ao seu pequeno tamanho (<5 mm), escapam dos processos convencionais de filtração e acabam sendo ingeridas por organismos aquáticos como plâncton, moluscos, crustáceos e peixes. Os efeitos ecotoxicológicos observados incluem alterações comportamentais, inflamação tecidual, estresse oxidativo, redução da taxa reprodutiva e bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, podendo atingir inclusive seres humanos por meio do consumo de frutos do mar contaminados. Além disso, foi identificado que microplásticos podem atuar como vetores de poluentes orgânicos persistentes e metais pesados, potencializando riscos toxicológicos. Estratégias regulatórias, como a proibição do uso de microesferas plásticas em cosméticos (implementada em países como Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia), mostraram-se eficazes na redução da presença desses contaminantes em ambientes monitorados. Alternativas biodegradáveis, como partículas de sementes vegetais, celulose, sílica e argilas naturais, vêm sendo desenvolvidas e apresentam perfil ambientalmente seguro, embora ainda demandem avaliações quanto à eficácia dermatológica, estabilidade nas formulações e possíveis reações adversas cutâneas. **Considerações Finais:** A substituição dos microplásticos por ingredientes biodegradáveis em esfoliantes cosméticos é uma medida viável, necessária e respaldada por evidências científicas quanto ao benefício ambiental. No entanto, a adoção dessas alternativas deve ser acompanhada de regulamentação rigorosa, fiscalização efetiva e incentivos à inovação sustentável. É fundamental também promover educação continuada dos profissionais de saúde, consumidores e formuladores sobre os impactos ambientais e potenciais riscos à saúde associados aos microplásticos. Recomenda-se que futuras pesquisas avaliem não apenas a segurança e eficácia das novas partículas esfoliantes, mas também sua sustentabilidade produtiva e impacto no ciclo de vida dos produtos. Dessa forma, será possível alinhar avanços tecnológicos, proteção ambiental e segurança do consumidor.

Palavras-Chaves: Cosméticos; Material Particulado; Meio Ambiente; Microplásticos.

28. PREENCHIMENTOS FACIAIS: NOVOS MATERIAIS, PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E MANEJO DE COMPLICAÇÕES TARDIAS

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria.

Mariana Menezes de Mauro

Graduada em Medicina pela Universidade São Francisco.

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduada em Enfermagem Pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

Marcela Martins dos Santos

Graduada em Medicina pela PUCPR, Curitiba.

Jáiani Iacha Spolti

Graduada de medicina pelo faculdade de medicina de Valença RJ pela UNIFAA.

Maria Eduarda Pereira Lima

Graduada em Medicina pelo Centro Universitário de Valença, UNIFAA, em Valença, Rio de Janeiro.

Nathalia Rothen de Sá

Graduada em Medicina pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.

Mariana Pina Mauriz

Graduada em Medicina pela Universidade Nove de Julho Guarulhos, São Paulo.

Vitória Borges Polachini

Graduada em Medicina pela Universidade Nove de Julho Guarulhos, São Paulo

E-mail do autor: marynanda25d01@gmail.com

Introdução: A popularização dos procedimentos minimamente invasivos levou ao desenvolvimento de novos materiais para preenchimentos faciais, ampliando as possibilidades terapêuticas na dermatologia estética. Além disso, a busca por resultados naturais e duradouros exige atualização constante dos profissionais quanto à escolha dos produtos e às melhores práticas de segurança. **Objetivo:** Revisar os avanços recentes nos materiais utilizados para preenchimento facial, analisar protocolos atualizados de segurança e discutir estratégias eficazes para o manejo de complicações tardias. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores utilizados foram: “facial fillers”, “new materials”, “safety protocols”, “late complications” e seus correspondentes em português. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados entre 2018 e 2024, disponíveis em inglês ou português, que abordassem inovações em materiais para preenchimento facial, protocolos de segurança e manejo de complicações tardias em humanos. Foram excluídos estudos experimentais em animais, relatos exclusivamente de casos isolados, revisões sem análise crítica e publicações duplicadas. A seleção dos artigos foi realizada por dois revisores independentes, priorizando evidências clínicas relevantes e atualizadas. Por fim, foram utilizados 4 estudos para

realização deste trabalho. **Resultados e Discussões:** Os resultados evidenciam a incorporação de novos biomateriais, como policaprolactona, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio e formulações avançadas de ácido hialurônico, que oferecem diferentes perfis de durabilidade, biocompatibilidade e estímulo à neocolagênese. Protocolos de segurança atualizados destacam a importância da avaliação pré-procedimento detalhada, do conhecimento anatômico preciso, da escolha criteriosa do plano de aplicação e da preferência pelo uso de cânulas para reduzir o risco de complicações vasculares. As complicações tardias mais frequentemente relatadas incluem nódulos, granulomas, infecções subclínicas e reações inflamatórias tardias, sendo fundamental a identificação precoce desses eventos adversos para um manejo eficaz. O tratamento dessas complicações pode envolver o uso de hialuronidase (no caso de preenchedores à base de ácido hialurônico), corticosteroides sistêmicos ou intralesionais, antibióticos em casos de infecção associada e, em situações refratárias, procedimentos cirúrgicos para remoção do material. Observa-se ainda que a educação continuada dos profissionais e a padronização dos protocolos contribuem significativamente para a redução da incidência e gravidade das complicações, promovendo maior segurança e previsibilidade nos resultados dos procedimentos estéticos faciais. **Considerações Finais:** Os estudos reforçam que a evolução dos materiais para preenchimento facial e a atualização constante dos protocolos de segurança são essenciais para otimizar resultados estéticos e minimizar riscos. A escolha criteriosa do produto, o domínio anatômico e a capacitação profissional contínua são fundamentais para garantir procedimentos mais seguros e eficazes, promovendo maior satisfação e segurança aos pacientes submetidos a intervenções estéticas minimamente invasivas.

Palavras-Chaves: Métodos; Risco; Segurança; Sociedades.

29. CONDIÇÕES DE FRAGILIDADE CUTÂNEA EM IDOSOS: UM ESTUDO SOBRE PREVENÇÃO DA DERMATOPOROSE

Eixo temático: Dermatologia Geriátricas

Giovana Guimarães Berti

Graduando em medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto - UNAERP

João Vitor Furlanetto de Alvarenga

Graduando em medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto - UNAERP

Julia Munerato Corrêa

Graduando em medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto - UNAERP

Mariana Andrade Oliveira

Residência em anatomia patológica e mestrado em patologia

E-mail do autor: giovanagberti@gmail.com

Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo fisiológico que ocorre devido a diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, como exposição solar e o tempo (2). Dentre as manifestações cutâneas associadas ao envelhecimento, destaca-se a “pele fina” encontrada em muitos idosos, conhecida na dermatologia como dermatoporose. Tal síndrome clínica é caracterizada por atrofia da pele, fragilidade cutânea aumentada, púrpuras senis, laceração frequente da pele, cicatrização tardia de feridas, úlceras atróficas não cicatrizantes e sangramento subcutâneo com a formação de hematomas (1). **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo orientar e promover o conhecimento científico acerca da prevenção e tratamento tópico da dermatoporose em indivíduos idosos. **Metodologia:** Como instrumento de metodologia, utilizamos um referencial teórico acerca de bases catalogadas no SciELO, PubMed e Lilacs contendo os unitermos “dermatoporose”; ”idosos”; “prevenção”. **Resultado e discussão :** Os achados da pesquisa indicam que a prevenção da dermatoporose depende da redução da exposição a fatores extrínsecos, como radiação ultravioleta, poluição, tabagismo e do uso prolongado de corticosteroides tópicos e sistêmicos, os quais contribuem para a fragilidade e atrofia cutânea característica da condição. Além disso, uma nova pesquisa mostraram uma melhora significativa na integridade da barreira cutânea, essencial para proteger contra agentes externos e prevenir a perda excessiva de água transepidermica.(3) **Conclusão:** A dermatoporose representa uma manifestação comum do envelhecimento cutâneo, com repercussões clínicas relevantes, especialmente entre indivíduos idosos. Os resultados deste estudo reforçam a importância da prevenção baseada na limitação da exposição a fatores extrínsecos — como radiação ultravioleta, poluição, tabagismo e uso indiscriminado de corticosteroides — como medida eficaz para retardar o aparecimento e a progressão da condição. Além disso, os resultados obtidos evidenciam que a formulação teste

apresenta um efeito positivo e significativo na melhora da hidratação da pele, na eficiência da barreira cutânea e na redução da rugosidade, tanto em participantes diabéticos quanto não diabéticos, todos sem dermatoporse. Esses achados sugerem que o uso contínuo da formulação pode contribuir para a manutenção de uma pele saudável, macia e protegida, destacando seu potencial como uma solução eficaz no cuidado dermocosmético. (3)

Palavras-Chaves: Dermatoporse; Idosos; Prevenção;

30. CÂNCER VULVAR: LESÕES CUTÂNEAS COMO SINAIS DE ALERTA PRÉ-MALIGNOS

Eixo temático: Dermatologia Oncológica

Diana Ahmad Taghloubi

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Karina Maria de Moraes Prandini

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Enfermeira - Universidade da Amazônia (UNAMA).

E-mail do autor: diana.taghloubi@uscsonline.com.br

RESUMO

Introdução: As lesões pré-malignas vulvares representam um ponto crítico de interseção entre a dermatologia e a ginecologia, especialmente diante do risco de progressão para o câncer vulvar, cuja forma mais prevalente é o carcinoma espinocelular. As neoplasias intraepiteliais vulvares (NIV) – classificadas em usual (uNIV), associada à infecção persistente pelo HPV de alto risco, e diferenciada (dNIV), geralmente ligada a dermatoses crônicas como o líquen escleroso e o líquen plano – exigem vigilância clínica rigorosa. **Objetivo:** Analisar as características clínicas, diagnósticas e terapêuticas das lesões cutâneas vulvares pré-malignas, destacando a importância da atuação interdisciplinar para o diagnóstico precoce e prevenção do câncer invasivo. **Metodologia:** Este estudo consistiu em uma revisão narrativa da literatura científica realizada por meio da busca nas bases de dados Lilacs, Medline e BdEnf. Para a pesquisa, foram utilizados os descritores “lesões vulvares”, “neoplasias intraepiteliais vulvares”, “câncer de vulva” e “dermatoses vulvares”, combinados com o operador booleano OR para ampliar os resultados. Essa metodologia possibilitou a identificação de evidências relevantes para a compreensão dos aspectos clínicos e terapêuticos das lesões vulvares pré-malignas, reforçando a importância da abordagem interdisciplinar entre dermatologia e ginecologia. **Resultados e Discussão:** O total de artigos encontrados com essa combinação foi de 121 publicações, distribuídas entre os idiomas inglês (81), espanhol (26) e português (16). Para a seleção dos estudos, foram aplicados os seguintes

critérios de inclusão: publicações entre os anos de 2018 e 2024, nos idiomas português e espanhol, que abordassem aspectos clínicos, diagnósticos, fatores de risco, tratamento e acompanhamento das lesões vulvares pré-malignas. Também foram considerados diversos tipos de estudos, incluindo estudos diagnósticos (31), estudos sobre fatores de risco (26), estudos observacionais (20), revisões de literatura (13), estudos de rastreamento (11), guias de prática clínica (10), estudos prognósticos (9), estudos de etiologia (8), estudos de incidência (8) e estudos de prevalência (4). Destaca-se que 59 dos artigos analisados focavam especificamente em neoplasias vulvares. Foram aplicados critérios de exclusão para eliminar estudos repetidos, relatos de caso, publicações com enfoque exclusivamente laboratorial ou experimental sem aplicação clínica direta e artigos em idioma diferente de inglês, português e espanhol. Do ponto de vista dermatológico, manifestações como atrofia, esclerose, hiperpigmentação, fissuras, placas esbranquiçadas e áreas de liquenificação devem suscitar alta suspeição clínica, uma vez que podem corresponder a lesões pré-malignas ou já neoplásicas. Na prática ginecológica, queixas recorrentes como prurido vulvar, dispareunia, queimação e sangramentos localizados são frequentemente subvalorizadas ou tratadas como infecções recorrentes, atrasando o diagnóstico correto. A biópsia cutaneomucosa, guiada por exame clínico e, preferencialmente, por vulvosopia, é mandatória para confirmação histopatológica. Recentes avanços na compreensão molecular dessas lesões apontam mutações em genes como TP53 nas formas não associadas ao HPV, especialmente no contexto do líquen escleroso. O tratamento varia desde excisões conservadoras até ressecções ampliadas, com uso complementar de terapias imunomoduladoras, como o imiquimode, nos casos HPV-induzidos. **Considerações Finais:** A detecção precoce de alterações cutâneas vulvares e a correta interpretação clínica dessas lesões são determinantes para a prevenção do câncer invasivo e para a preservação da anatomia e funcionalidade genital feminina.

Palavras-Chaves: Câncer vulvar; Líquen escleroso; Diagnóstico precoce.

31. DERMATOSES VULVARES CRÔNICAS: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS E TERAPEUTICOS NA INTERFACE ENTRE A DERMATOLOGIA E A GINECOLOGIA

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Diana Ahmad Taghloubi

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Karina Maria de Moraes Prandini

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Enfermeira - Universidade da Amazônia (UNAMA).

E-mail do autor: diana.taghloubi@uscsonline.com.br

RESUMO

Introdução: As dermatoses vulvares crônicas, notadamente o líquen escleroso vulvar (LEV) e o líquen plano vulvar (LPV), são condições inflamatórias que afetam significativamente a saúde física, sexual e emocional das mulheres. Ambas são frequentemente subdiagnosticadas, sendo confundidas com outras patologias vulvares, o que contribui para o atraso no tratamento e aumento do risco. **Objetivo:** Analisar os principais desafios diagnósticos e terapêuticos das dermatoses vulvares crônicas, em especial o líquen escleroso e o líquen plano, destacando a importância da abordagem interdisciplinar entre a dermatologia e a ginecologia. **Metodologia:** Este estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi conduzida nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, considerando publicações no período de 2015 a 2025. Utilizaram-se os descritores: “líquen escleroso”, “líquen plano”, “dermatoses vulvares”, “doenças vulvares”, “ginecologia” e “dermatologia”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, com o objetivo de ampliar a sensibilidade da busca. Foram considerados critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, em português, inglês ou espanhol, que abordassem aspectos clínicos, diagnósticos, terapêuticos e prognósticos do líquen escleroso vulvar (LEV) e do líquen plano vulvar (LPV), incluindo estudos clínicos, revisões sistemáticas e metanálises. Foram excluídos editoriais, cartas ao editor, dissertações, teses e estudos que não abordassem

diretamente as dermatoses vulvares crônicas, a fim de ampliar a sensibilidade e precisão da busca. **Resultados e Discussão:** Inicialmente, foram identificados 76 artigos, sendo 56 na base PubMed e 20 na BVS. Após a leitura dos títulos e resumos, 39 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão ou por duplicidade. Ao final, 37 estudos foram selecionados para compor a amostra da presente revisão. O diagnóstico do LEV e do LPV é desafiador devido à semelhança clínica com outras condições vulvares, como dermatites, candidíase ou psoríase. A biópsia vulvar foi recomendada em 100% dos estudos como exame confirmatório, especialmente em casos refratários ao tratamento ou com lesões atípicas. O tratamento padrão mais relatado foi o uso de propionato de clobetasol 0,05%, citado em 31 dos 37 estudos (83,7%), com elevada eficácia na remissão dos sintomas e melhora das lesões. Estratégias terapêuticas alternativas, como inibidores de calcineurina (por exemplo, tacrolimo e pimecrolimo), foram referidas em 12 estudos, enquanto a laserterapia foi mencionada em 5 estudos, ainda com evidências limitadas quanto à eficácia e à segurança a longo prazo. O risco de evolução maligna, especialmente a transformação para carcinoma de células escamosas, foi abordado em 18 estudos (48,6%), reforçando a necessidade de seguimento clínico periódico das pacientes com LEV. O impacto psicossocial das dermatoses vulvares crônicas foi evidenciado em 24 estudos (64,8%), destacando a presença de disfunções sexuais, ansiedade, depressão e prejuízo significativo na qualidade de vida das pacientes. Nesse contexto, a abordagem multidisciplinar com ginecologistas, dermatologistas, psicólogos e fisioterapeutas foi considerada essencial em 29 estudos (78,4%) para promover um cuidado integral. **Considerações Finais:** As dermatoses vulvares crônicas são de difícil manejo e exigem colaboração entre ginecologistas e dermatologistas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado contribuem para a prevenção de complicações.

Palavras-chave: Dermatologia; Ginecologia; Líquen escleroso; Líquen plano.

32. FOTOTERAPIA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Ana Clara de Macedo Fressatti

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP

Maria Eduarda Valério Costa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP

E-mail do autor: anaclaramacedofressatti@gmail.com

Introdução: A fototerapia é uma modalidade terapêutica baseada na utilização da radiação ultravioleta (UV), que desencadeia uma ação antiinflamatória e imunomoduladora diretamente nas células de Langerhans e indiretamente sobre diversos alvos do sistema imunológico. Por apresentar grande eficácia na população adulta, sua utilização tem sido estendida à população pediátrica, para tratamento de diversas doenças dermatológicas, como vitiligo, psoríase, pitiríase liquenóide (PL), micose fungóide (MF) entre outras. **Objetivo:** Objetiva-se avaliar as indicações, vantagens, efeitos adversos e particularidades do uso da fototerapia na população pediátrica. **Metodologia:** Esta revisão consistiu em uma análise de evidências científicas sobre a indicação da fototerapia no tratamento de doenças dermatológicas em pacientes pediátricos. A busca bibliográfica foi realizada nas plataformas SciELO e PubMed, analisando publicações a partir do ano 2020. Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas, metanálises e estudos clínicos que abordassem especificamente o uso de fototerapia em populações pediátricas, com enfoque em indicações clínicas, eficácia, segurança e efeitos adversos. **Resultados e Discussão:** A revisão foca nas indicações de acordo com a idade, comorbidades, impacto na qualidade de vida, gravidade e duração da doença, antes de iniciar o tratamento. Os tipos de fototerapia analisadas são a UVB de banda estreita (UVB-BE) e UVA com psoraleno oral ou tópico (PUVAterapia). No vitiligo a PUVAterapia era a fototerapia de referência, porém tem sido substituída pela UVB-BE, por apresentar menos efeitos adversos, alta taxa de estabilização da doença e significativa eficácia na repigmentação. A psoríase responde bem a fototerapia UVB-BE e PUVAterapia, esta última sendo contraindicada em menores de 12 anos e apresentando aumento de risco de carcinogênese. Na PL a fototerapia UVB-BE é sugerida como tratamento de segunda linha, pois apresenta eficácia e perfil de segurança favorável. Na MF a PUVAterapia alcança grande taxa de remissão completa ou parcial, porém a UVB-BE oferece melhor perfil de segurança.

Entretanto a fototerapia possui critérios de exclusão absolutos para realização do tratamento, como por exemplo as doenças dermatológicas fotossensíveis, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico e síndrome de Gorlin, e doenças associadas a fotocarcinogênese, como o melanoma. A fototerapia apresenta alguns efeitos adversos comuns e transitórios, dentre eles o eritema, ardor, xerose, prurido, queimadura, descamação e bolhas. A longo prazo, a fototerapia pode desencadear potencial de carcinogênese cutânea, fotoenvelhecimento prematuro e aparecimento precoce de cataratas. Além de demonstrar desafios na pediatria, especialmente dificuldade de cooperação, necessidade de proteção ocular rigorosa, e questões psicológicas, como a ansiedade e claustrofobia durante as sessões.

Considerações Finais: Conclui-se que apesar da fototerapia apresentar possíveis efeitos adversos, ela apresenta um papel relevante no tratamento das doenças dermatológicas em crianças, podendo ser utilizada em combinação com outras terapêuticas clássicas da dermatologia. Entretanto seu uso deve ser individualizado, considerando características clínicas, histórico familiar, pessoal e idade do paciente.

Palavras-Chaves: criança; doenças dermatológicas; fototerapia.

33. PÊNFIGOIDE BOLHOSO: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA AUTOIMUNE

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Júlia Matos Guimarães

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

Akemi Kai Heldwein

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

Maria Madalena Guimarães Rodrigues

Graduanda em Medicina pela Universidade Católica de Brasília

Camille Lourenço Albuquerque de Carvalho Lima

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

E-mail do autor: Juliaguimaraes29@gmail.com

Introdução: O pênfigoide bolhoso (PB) é uma doença bolhosa autoimune, caracterizada por autoanticorpos dirigidos contra componentes da zona da membrana basal, como as proteínas BP180 e BP230 na junção epidérmica. Trata-se da forma mais prevalente entre as doenças bolhosas autoimunes, afetando predominantemente idosos e ambos os sexos de maneira semelhante. Clinicamente, manifesta-se por erupções urticariformes ou eczematosas acompanhadas de bolhas tensas. É uma condição de elevada morbimortalidade, cujo diagnóstico é confirmado por biópsia de pele com estudo imunopatológico. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais avanços no diagnóstico e tratamento do pênfigoide bolhoso, destacando inovações recentes e os principais desafios ainda enfrentados na condução clínica da doença. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases PubMed e SciELO, utilizando os descritores DeCS e MeSH: “Bullous Pemphigoid”, “Diagnosis”, “Immunofluorescence”, “Treatment”, “Immunosuppressive Agents” e “Corticosteroids”. Foram incluídos artigos de revisão sistemática, ensaios clínicos randomizados e meta-análises, publicados em português, inglês e espanhol, nos últimos cinco anos. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos revelou avanços significativos, especialmente no diagnóstico precoce e na personalização terapêutica. A imunofluorescência direta permanece como padrão-ouro, permitindo a detecção de depósitos lineares de IgG e C3 na membrana basal. Entre os tratamentos, os corticosteroides tópicos e sistêmicos continuam como base, mas sua associação com imunossupressores tem permitido a redução de doses e efeitos colaterais. Novos agentes imunobiológicos, como os anticorpos monoclonais anti-IL-

4α, têm demonstrado eficácia clínica em pacientes com múltiplas comorbidades, com segurança em longo prazo. A literatura também destaca a necessidade de vigilância clínica frente a complicações graves, como fasciíte necrosante, além da importância do diagnóstico diferencial com outras dermatoses bolhosas, como o líquen plano penfigoide. O impacto psicológico da doença e a cronicidade do tratamento reforçam a importância do suporte multiprofissional, incluindo apoio psicológico e educação terapêutica. Apesar dos avanços, permanecem desafios na padronização das condutas frente a pacientes complexos, bem como na viabilização do acesso a terapias de alto custo. A escassez de estudos multicêntricos que validem o uso amplo de biológicos também representa um obstáculo à sua incorporação sistemática. **Considerações Finais:** O pênfigoide bolhoso permanece como uma doença desafiadora na prática dermatológica, exigindo abordagem individualizada e multidisciplinar. Os avanços no diagnóstico e nas opções terapêuticas, especialmente com o advento dos imunobiológicos, representam um passo importante na melhoria do cuidado. No entanto, é necessário ampliar a validação científica dessas terapias em diferentes populações e investir em estratégias de acesso equitativo e capacitação profissional. A continuidade das pesquisas e a atualização constante dos profissionais de saúde são essenciais para garantir um tratamento mais eficaz, seguro e humanizado aos pacientes acometidos por essa condição.

Palavras-Chaves: Pênfigoide Bolhoso; Terapia imunobiológica; Imunofluorescência.

34. IFN-1 COMO BIOMARCADOR DO LÚPUS ERITEMATOSO CUTÂNEO E DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Eixo temático: Dermatologia em Doenças Sistêmicas

Deborah Victória dos Santos Ganzer

Graduando em Medicina pela Universidade do Estado do Pará

Juliane da Silva Azevedo

Graduando em Medicina pela Universidade do Estado do Pará

Carla Andrea Ribeiro Braga

Médica graduada pela Universidade Federal do Pará

E-mail do autor: deborahganzer0@gmail.com

Introdução: Os interferons tipo I (IFN-I) é uma família de citocinas com ações imunomoduladoras. O IFN-1 é um fator patogênico tanto no lúpus eritematosos sistêmicos (LES) quanto o lúpus eritematoso cutâneo (LEC) (Postal et al., 2020). Assim, torna-se relevante investigar a atuação do IFN-1 no LES e no LEC, contribuindo para o avanço da medicina personalizada. **Objetivo:** Analisar a expressão do INF-1 como biomarcador preditivo da atividade sistêmica em pacientes com LES ou LEC. **Metodologia:** Revisão sistemática que segue a metodologia PRISMA. Empregou-se a estratégia PICO para a estruturação da pergunta norteadora: “Em pacientes com LEC ou LES, a expressão de IFN-1 pode ser utilizada como biomarcador para predição de atividade inflamatória?”. O levantamento bibliográfico foi realizado mediante às plataformas PubMed e Lilacs, a partir da estratégia de busca: “Interferon Type I” AND “Lupus Erythematosus, Systemic” AND “Lupus Erythematosus, Cutaneos” com adição de sinônimos. Nesta revisão, foram incluídas literaturas publicados de 2020 a 2025 nos idiomas inglês, português e espanhol, que respondem efetivamente à questão norteadora. O *softwer* Rayyan foi utilizado para automação da seleção das pesquisas e o *softwer* Rob. 2.0 para análise do risco de viés. **Resultados e Discussão:** Após a análise e a exclusão de duplicatas, 3 artigos foram elegíveis. Um estudo mostrou que pacientes com níveis positivos de INF- α apresentaram maiores chances de desenvolver doenças cutâneas. Reforçou, ainda, que quantidade elevadas de IFN- α não se limitam à pele, indicando envolvimento sistêmico subjacente – isto é, havendo associação concomitante ao LES. Essas evidencias são reforçadas mediante a interpretação do papel

central que o INF-1 – especialmente o INF- α – exerce na dinâmica do lúpus, visto que a ativação dessa citocina ocorre devido à estimulação contínua das células dendríticas plasmocitóides, levando à produção sustentada de IFN tipo I (Bengtsson; Rönnblom, 2017). O segundo estudo demonstrou que a atividade aumentada do interferon-1 está relacionada a distúrbios hematológicos e mucocutâneos em indivíduos com LES ainda não submetidos ao tratamento farmacológico, sugerindo que o IFN-1 pode ser um biomarcador dinâmico da atividade inflamatória sistêmica. Tal achado propõe que pacientes com LES exibem uma expressão aumentada de genes regulados por interferon tipo I (IFN). Esta análise, em conjunto a linhas de pesquisas que sugerem que tratamentos com INF- α podem induzir síndromes semelhantes aos LES, demonstra que os IFNs desempenham um papel importante na etiopatogênese da doença (Rönnblom; Alm, 2001). No terceiro estudo, observou-se que, quando comparado a indivíduos saudáveis, a atuação do INF-1 foi aumentada em pacientes com LEC e, especialmente, naqueles com LEC associada ao LES. Nesse sentido, tal estudo evidenciou uma correlação positiva entre IFN- α e o escore CLASI (Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index), o que reflete a **atividade inflamatória na pele**. Esse achado corrobora a evidência de que o INF-1 participa de atividades cutâneas, atuando no recrutamento de células inflamatórias que amplificam o quadro observado (Turnier; Kahlenberg, 2020). **Considerações Finais:** Esta revisão demonstrou que a citocina IFN-1 está associada à atividade cutânea e sistêmica do lúpus eritematoso.

Palavras-Chaves: Interferon Tipo I; Lúpus Eritematoso Cutâneo; Lúpus Eritematoso Sistêmico.

35. COLESTASE INTRA-HEPÁTICA DA GESTAÇÃO: PRURIDO COMO PRINCIPAL SINAL DE ALERTA PARA COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS

Eixo temático: Dermatologia em Doenças Sistêmicas

Julia Munerato Corrêa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Joao Vitor Furlanetto de Alvarenga

Graduando em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Giovana Guimarães Berti

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Juliana Vitoria Rodrigues Simões

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

E-mail do autor: juliamcorrea241@gmail.com

Introdução: A colestase intra-hepática da gestação (CIHG) é uma condição hepática específica da gravidez, a qual é caracterizada pela elevação dos ácidos biliares e prurido intenso, sem lesões cutâneas primárias. Ocorre no início do segundo ou terceiro trimestre gestacional e possui prevalência de 0,3 a 5,6% das gestações, com maior incidência em gestações gemelares. A CIHG associa-se a riscos fetais como prematuridade, sofrimento fetal agudo, síndrome da aspiração de mecônio, bradicardia e óbito intrauterino. Apresenta como única manifestação clínica o prurido palmo-plantar precedendo alterações laboratoriais. Assim, destaca-se a necessidade do reconhecimento precoce por dermatologistas e clínicos para reduzir os riscos materno-fetais. **Objetivo:** Esse estudo tem como objetivo caracterizar o quadro clínico da colestase intra-hepática da gestação e destacar a importância do diagnóstico precoce do prurido gestacional como possível sinal de disfunção hepática. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases PubMed e SciELO Brasil. Foram utilizados os descritores controlados em português: “Colestase Intra-Hepática da Gestação”, “Prurido”, “Complicações na Gravidez” e “Manifestações Cutâneas”, combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos publicados entre 2000 e 2024, nos idiomas português e inglês, com acesso ao texto completo e que abordassem diretamente o diagnóstico, manifestações clínicas e manejo da CIHG. Excluíram-se estudos com enfoque exclusivamente laboratorial, relatos de caso isolados ou voltados apenas à terapêutica fetal. Após triagem e leitura criteriosa, 4 artigos foram selecionados para compor a revisão. **Resultados e Discussão:** Como resultado encontrou-se que a CIHG tem a sua fisiopatologia ainda não completamente esclarecida, mas está associada a alterações hormonais e predisposição genética. O principal marcador diagnóstico é a elevação dos ácidos biliares, os quais em níveis séricos $\geq 10 \mu\text{mol/L}$ já confirmam o diagnóstico. Além disso,

pode estar associado ao aumento de transaminases e bilirrubinas. Os níveis elevados de ácidos biliares estão diretamente correlacionados com risco fetal, especialmente quando acima de 40 $\mu\text{mol/L}$. O tratamento de escolha é o ácido ursodesoxicólico (UDCA), que alivia o prurido e reduz os níveis de bile, embora os benefícios em desfechos fetais ainda sejam debatidos. A atuação do dermatologista é crucial na triagem do prurido gestacional, evitando a presunção de causas benignas como xerose ou dermatite atópica. A identificação precoce permite o encaminhamento ao pré-natal de alto risco, no qual será realizado o monitoramento fetal intensivo e, em muitos casos, a programação do parto eletivo entre 36-37 semanas, reduzindo significativamente o risco de óbito fetal. **Conclusão:** O prurido gestacional palmo-plantar, sem lesões cutâneas específicas, deve ser valorizado como possível manifestação inicial de colestase intra-hepática da gestação. O reconhecimento dessa condição pelo dermatologista pode antecipar o diagnóstico e viabilizar o encaminhamento adequado, contribuindo diretamente para a prevenção de complicações obstétricas graves. A integração entre dermatologia e obstetrícia se torna essencial no manejo de gestantes com prurido inexplicado.

Palavras-Chaves: disfunções hepáticas na gravidez; prurido sem lesão; diagnóstico dermatológico; riscos obstétricos; colestase hepática.

36. PSORÍASE: TERAPIAS BIOLÓGICAS E PERSPECTIVAS PARA O TRATAMENTO PERSONALIZADO

Eixo temático: Abordagem Multidisciplinar na Dermatologia

Camille Lourenço Albuquerque de Carvalho lima

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

Akemi Kai Heldwein

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

Júlia Matos Guimarães

Graduanda em Medicina pela Universidade Euroamericano

Maria Madalena Guimarães Rodrigues

Graduanda em Medicina pela Universidade Católica de Brasília

Orientador Natália matos Guimarães

Médica graduada pela Uniceplac

E-mail do autor: limacamille55@gmail.com

Introdução: A psoríase é uma condição inflamatória crônica, de origem autoimune, que compromete principalmente a pele, podendo também afetar articulações e outros sistemas, o que impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Nos últimos anos, avanços na compreensão dos mecanismos imunológicos permitiram o desenvolvimento de terapias biológicas que atuam de forma específica em alvos moleculares da inflamação. Tais medicamentos transformaram o tratamento da psoríase moderada a grave, oferecendo maior eficácia e segurança do que os métodos tradicionais. Paralelamente, a medicina personalizada vem sendo proposta como abordagem promissora, ao adaptar o tratamento às características individuais de cada paciente. **Objetivo:** Este trabalho objetiva analisar o impacto das terapias biológicas no manejo da psoríase e discutir as perspectivas futuras do tratamento personalizado. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases PubMed e SciELO, com os descritores DeCS e MeSH: “Psoriasis”[MeSH] AND (“Biological Therapy”[MeSH] OR “Precision Medicine”[MeSH]). Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos (2019–2024), nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de inclusão foram: estudos com pacientes humanos com psoríase, que abordassem terapias biológicas ou medicina personalizada, incluindo revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos randomizados e meta-análises. Os critérios de exclusão foram estudos duplicados, artigos que não abordavam diretamente o tema, estudos com metodologia não científica ou

com dados insuficientes. Após triagem, foram selecionados 3 artigos para análise aprofundada. **Resultados e Discussão:** As terapias biológicas demonstraram eficácia superior ao tratamento convencional em casos moderados a graves. Agentes como adalimumabe, etanercepte (anti-TNF- α); ustecinumabe (anti-IL-12/23); secuquinumabe e ixekizumabe (anti-IL-17); guselcumabe e risankizumabe (anti-IL-23) mostraram taxas elevadas de resposta clínica, com muitos pacientes atingindo PASI 90 e PASI 100. Além da eficácia sustentada, o perfil de segurança favorável e a boa tolerabilidade contribuem para maior adesão ao tratamento. Simultaneamente, cresce o interesse em aplicar medicina personalizada na psoríase, utilizando biomarcadores genéticos, imunológicos e clínicos para prever resposta terapêutica. O alelo HLA-C*06:02, por exemplo, tem sido associado a melhor resposta a biológicos que atuam na via da IL-12/23. Dados genômicos e modelos preditivos baseados em inteligência artificial vêm sendo explorados, embora ainda existam barreiras, como padronização de biomarcadores, custo elevado e escassez de estudos em subgrupos específicos. **Considerações Finais:** As terapias biológicas revolucionaram o manejo da psoríase e, integradas à medicina personalizada, ampliam as possibilidades terapêuticas com maior eficácia e segurança. Para consolidar esse modelo, são necessários investimentos em pesquisa, formação profissional e políticas públicas que promovam o acesso equitativo às inovações.

Palavras-Chaves: imunobiológicos; medicina personalizada; Psoríase; terapias biológicas; tratamento.

37. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A E PREENCHEDORES NO REJUVENESCIMENTO FACIAL: ANÁLISE CLÍNICA E BIBLIOGRÁFICA

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria

Juliana Vitoria Rodrigues Simões

Graduanda em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Guilherme Martani

Graduando em medicina pela Universidade de Ribeirão-Preto

Maria Eduarda Valério Costa

Graduanda em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Julia Munerato Corrêa

Graduanda em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Auli Vieira Abuchaim

Graduanda em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

E-mail do autor: julianasimoess2003@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento facial é um processo fisiológico natural que reduz gradualmente a firmeza e elasticidade da pele, favorecendo o surgimento de rugas, sulcos e flacidez. Com a crescente valorização da estética e da qualidade de vida, houve aumento expressivo na procura por procedimentos minimamente invasivos que promovem o rejuvenescimento facial. Entre os principais recursos terapêuticos destacam-se a toxina botulínica tipo A (BTX-A) e os preenchedores dérmicos à base de ácido hialurônico. Ambos são amplamente reconhecidos por sua eficácia, recuperação rápida e baixo índice de complicações, sendo referência na dermatologia estética. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo analisar o papel da BTX-A e dos preenchedores dérmicos na revitalização facial, com foco em indicações, técnicas, eficácia clínica, segurança e possíveis efeitos adversos. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo documental com análise de prontuários médicos de pacientes do sexo feminino, atendidas entre 2010 e 2017 em clínica especializada em dermatologia estética. Paralelamente, conduziu-se revisão narrativa da literatura na base SciELO, incluindo artigos publicados entre 2015 e 2024. Os descritores utilizados foram: “toxina botulínica”, “preenchimentos”, “rejuvenescimento facial” e

“harmonização facial”. Critérios de inclusão: artigos que abordassem os efeitos clínicos, indicações, técnicas de aplicação e as complicações que pode causar, incluindo estudos clínicos, revisões e diretrizes da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Critérios de exclusão: excluam se publicações anteriores a 2015, estudos exclusivamente com pacientes masculinos, pesquisas com animais, casos isolados e artigos que envolvessem preenchedores com outras substâncias que não seja o ácido hialurônico. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A toxina botulínica A demonstrou alta eficácia no tratamento de rugas dinâmicas da testa, glabella e área dos olhos. Seu mecanismo se baseia no bloqueio da liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, reduzindo a contração muscular local. Um estudo com 119 mulheres mostrou alta satisfação, com reaplicações em média a cada 8,7 meses e dose média de 32 unidades. Preenchedores de ácido hialurônico são usados para restaurar volume em áreas como as maçãs do rosto, sulco nasolabial e lábios. A combinação com BTX-A promove efeito sinérgico e mais natural. Embora eficazes, esses procedimentos apresentam riscos. As reações adversas mais comuns incluem edema, hematomas e assimetrias. Em casos raros, pode ocorrer oclusão vascular com risco de necrose. Por isso, a experiência do profissional e o conhecimento anatômico são essenciais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a associação entre BTX-A e preenchedores é uma estratégia eficaz e segura no rejuvenescimento facial. Dessa forma, é perceptível que a técnica correta, escolha adequada dos produtos e avaliação individualizada contribuem para bons resultados e menor risco. A prática da dermatologia estética exige capacitação contínua, ética e sensibilidade para compreender as expectativas dos pacientes. A atuação consciente garante segurança, qualidade e satisfação no cuidado estético.

Palavras chaves: toxina botulínica tipo A; rejuvenescimento facial; estética.

38. MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS DO LÚPUS ERITEMATOSO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eixo temático: Dermatologia em Doenças Sistêmicas

Auli Vieira Abuchaim

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Juliana Vitoria Rodrigues Simões

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Julia Munerato Corrêa

Graduanda em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

Mariana Andrade Oliveira

Graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto

E-mail do autor: auliva89@gmail.com

INTRODUÇÃO: O lúpus eritematoso é uma doença autoimune com um espectro variado de apresentações, sendo a pele um dos órgãos mais frequentemente afetados. As manifestações cutâneas podem ocorrer de forma isolada (doença exclusivamente cutânea) ou como parte das múltiplas manifestações do lúpus eritematoso sistêmico (LES). O reconhecimento dessas lesões é fundamental para o diagnóstico e manejo, impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes. **OBJETIVO:** Este resumo tem como objetivo fornecer um panorama das manifestações dermatológicas do lúpus eritematoso, abordando sua classificação, aspectos clínicos, diagnósticos e fisiopatológicos, com base em literatura científica deste tema. **MÉTODOS:** Para tal, a metodologia utilizada nesta revisão bibliográfica tem como base a busca ativa em 3 artigos científicos, sendo encontrados por meio de pesquisa manual e foram incluídos aqueles publicados nos últimos anos, compilados nas plataformas digitais Scientific Library Online (SciELO) e PubMed com o uso dos descritores LES, lúpus eritematoso sistêmico, tratamentos e medicina. As publicações passaram pelos critérios de inclusão: manifestações de pele do lúpus eritematoso sistêmico, lúpus discoide e pelos de exclusão: não discutiam sobre os aspectos dermatológicos do lúpus e que não avaliavam as lesões cutâneas provocadas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As manifestações cutâneas do lúpus eritematoso são pleomórficas, ou seja, apresentam diversas formas e aparências, e podem ser classificadas como específicas ou inespecíficas. As formas específicas de lúpus cutâneo incluem subtipos agudos, subagudos (que podem ser anulares ou pápulo escamosos), intermitentes e crônicos. O Lúpus Discoide Eritematoso (DLE) é o subtipo mais comum de lúpus cutâneo crônico. Ele pode se manifestar de forma localizada, afetando principalmente face, orelhas e couro cabeludo (80% dos casos), ou de forma disseminada (20% dos casos), com lesões presentes tanto acima quanto abaixo do pescoço. O diagnóstico das manifestações cutâneas do lúpus baseia-se em características clínicas, mas frequentemente requer

confirmação histopatológica. A histopatologia é crucial para diferenciar as diversas formas de lúpus eritematoso, destacando, por exemplo, a significância da infiltração perianexial no lúpus cutâneo crônico e da necrose epidérmica no lúpus subagudo anular. Além disso, a imunofluorescência direta e os achados sorológicos (como a presença de autoanticorpos) são importantes para a caracterização e correlação diagnóstica. A avaliação dermatológica de pacientes com lúpus cutâneo deve sempre incluir a busca por sinais de possível doença sistêmica. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As manifestações dermatológicas no lúpus eritematoso são complexas e desempenham um papel central no diagnóstico e manejo da doença. Uma compreensão aprofundada de suas diversas apresentações clínicas, características histopatológicas e marcadores laboratoriais é essencial para um diagnóstico preciso e para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chave: “diagnóstico”; “dermatologia”; “doenças autoimunes”; “lúpus cutâneo eritematoso”; “lúpus discoide”.

39. CAMPANHA DEZEMBRO LARANJA: A EXPERIÊNCIA DE UMA LIGA ACADÊMICA

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica

Polyana Guedes dos Santos

(Graduando em Medicina pela Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP)

Julia de Jesus Pereira de Andrade

(Graduando em Medicina pela Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP)

Marina Amélia da Cunha Freitas

(Graduando em Medicina pela Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP)

Daniela Santos Liu

(Graduando em Medicina pela Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP)

Orientador Dra. Flávia Regina Ferreira

Professora Dra. da Universidade de Taubaté (UNITAU, Taubaté - SP)

Orientador Dra. Beatriz Borusiewicz Tavares Ferreira Leite

Professora Dra. da Universidade de Taubaté (UNITAU, Taubaté - SP)

E-mail do autor: juliaandrade046@gmail.com; maacf21@gmail.com; polyanaguedesdosantos@gmail.com; danielaliu@hotmail.com

Introdução: O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, representando cerca de 30% dos tumores malignos registrados, conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Entre os fatores de risco evitáveis, destaca-se a exposição solar desprotegida, hábito ainda frequente na população. **Objetivo:** Com o objetivo de conscientizar sobre os riscos da exposição ao sol e promover o diagnóstico precoce, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) criou a Campanha nacional “Dezembro Laranja”. A iniciativa alerta para os cuidados desde a infância, incentivando o uso de protetor solar, roupas adequadas e mudanças de comportamento. **Metodologia:** Em apoio à Campanha da SBD, foi realizada uma ação educativa e assistencial organizada pela Liga de Dermatologia (LADERM) da Universidade de Taubaté (UNITAU), no Hospital Municipal Universitário de Taubaté (H.MUT). Essa atividade promoveu saúde, prevenção de doenças e integrou teoria à prática médica, gerando impacto social e formativo. Com base nessa vivência, elaborou-se o presente relato, visando fomentar ações similares futuras. A iniciativa objetivou conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da adoção de medidas preventivas contra o câncer de pele. Procurou facilitar o acesso ao atendimento dermatológico, sobretudo para quem enfrenta barreiras geográficas ou socioeconômicas, visando identificar precocemente lesões em indivíduos com fatores de risco. Além disso, buscou encaminhar oportunamente os casos suspeitos para avaliação especializada. Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, fundamentado na participação de acadêmicas do curso de Medicina da UNITAU na Campanha Dezembro Laranja, realizada em 02/12/2024. Ação promovida pela SBD, e desenvolvida em conjunto com a LADERM-UNITAU, professores, médicos dermatologistas voluntários e Serviço de Dermatologia do H.MUT. Triagens dermatológicas, agendamentos cirúrgicos, orientações gerais e educativas sobre fotoproteção, buscando ampliar o conhecimento da população sobre o câncer de pele, foram realizadas nas dependências do H.MUT. **Resultado:** Mais de 400 pacientes atendidos em um único dia. O maior desafio observado foi o desconhecimento sobre fotoproteção e a ausência de avaliações dermatológicas regulares, revelando a importância da educação em saúde. **Discussão:** A

campanha contribuiu para a identificação precoce de lesões suspeitas, favorecendo tratamento eficaz e prevenindo morbi-mortalidade. Por vezes, a Campanha atendeu demandas dermatológicas além da temática principal, funcionando como porta de entrada para outros cuidados. Para os estudantes, a participação representou oportunidade valiosa de aprendizado prático, desenvolvimento de empatia, ética e habilidades de comunicação, ampliando a formação além do conteúdo técnico. **Conclusão:** A Campanha Dezembro Laranja permitiu a promoção da saúde, a prevenção do câncer de pele e a educação da população. Além disso, promoveu o desenvolvimento de competências interpessoais e profissionais nos estudantes envolvidos, destacando-se como uma prática de grande relevância acadêmica e social, motivando este relato e através dele ações similares futuras.

Palavras-Chaves: Dermatologia; Neoplasias cutâneas; Câncer de pele

40. DERMATITE ACTÍNICA CRÔNICA: REVISÃO NARRATIVA SOBRE AVANÇOS TECNOLÓGICOS E FISIOPATOLOGIA PARA TRATAMENTO EFICAZ

Eixo temático: fotoproteção e fotodermatoses

Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí

Henrique Caloi Paulino

Médico pela Universidade Nove de Julho

Nicolle Cristini Blanguer Mann

Médica pela Pontifícia universidade católica do Paraná

Bianca Mello de Lucca

Médica pela Universidade Metropolitana de Santos

Orientador Rodrigo Enzo Toma Tamari

Médico pela Universidade Positivo

E-mail do autor: camila.g.facure@gmail.com

Introdução: A dermatite actínica crônica (DAC) é uma fotodermatose complexa que surge devido à exposição prolongada à radiação ultravioleta (UV). A compreensão da fisiopatologia da DAC é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes. Este trabalho visa revisar os avanços tecnológicos que permitem diagnósticos mais precisos, contribuindo para um tratamento individualizado. **Objetivo:** Revisar os aspectos fisiopatológicos da DAC, destacando como as inovações tecnológicas podem aprimorar a precisão diagnóstica e a eficácia dos tratamentos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa através da pesquisa de artigos nas bases de dados PubMed e UpToDate. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 5 anos que abordassem a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da DAC. **Resultados e Discussão:** A DAC caracteriza-se por uma resposta imunológica exacerbada à radiação UV, levando a inflamação cutânea significativa, especialmente em áreas expostas, como rosto e mãos. A revisão destacou a importância de testes diagnósticos. Um estudo analisou 1.920 pacientes submetidos a testes epicutâneos, diagnosticando 21 (1,1%) com DAC. Observou-se que 52% dos casos eram ocupacionais, frequentemente associados a profissões com alta exposição solar. A fisiopatologia sugere que a condição é desencadeada por uma maior suscetibilidade a reações de hipersensibilidade tardia a fotoalérgenos, evidenciada por alterações histopatológicas compatíveis com eczema. Inovações tecnológicas, como testes moleculares e métodos de imagem, têm um papel crucial na compreensão das vias imunológicas envolvidas na DAC e no desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes. **Conclusão:** A compreensão aprofundada da fisiopatologia das fotodermatoses, como a DAC, em conjunto com os avanços tecnológicos,

oferece a perspectiva de tratamentos mais eficazes e personalizados. Isso não apenas minimiza efeitos adversos, mas também abre novas possibilidades terapêuticas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Palavras-Chaves: Dermatologia; Dermatite fotoalérgica; Medicina

41. INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DA PSORÍASE UNGUEAL: NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS EM FOCO

Eixo temático: dermatologia clínica e cirúrgica

Camila Gouvêa Facure

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia - Residente de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiá

Victor Cabreira Frazão

Médico pelo Centro universitário de Belo Horizonte

Bianca Soares Nogueira

Graduanda em medicina pela Faculdade pequeno príncipe

Amanda Gomes Granado

Graduanda em medicina pela Universidade Nove de Julho

Giovana Vieira Puglia

Médica pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques

Orientadora Amanda Araújo Hottz Klein

Médica pelo Centro Universitário Uninorte

E-mail do autor camila.g.facure@gmail.com

Introdução: A psoríase ungueal (PU) é uma doença inflamatória da pele que causa estresse e morbidade significativos. Tal doença nas unhas afeta 50% a 80% dos pacientes com psoríase cutânea, atinge uma parte considerável dos indivíduos que sofrem de psoríase na pele, frequentemente resultando em dificuldades funcionais e angústia psicossocial de forte impacto. Embora existam várias alternativas de tratamento, ainda existem obstáculos para garantir a eficácia e a correta administração dos medicamentos, o que motiva a pesquisa por novas opções terapêuticas. **Objetivos:** investigar e revisar as opções de tratamento para a psoríase ungueal, destacando a eficácia de dispositivos terapêuticos e lasers. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa narrativa utilizando bases de dados como PubMed e Uptodate, empregando os termos de pesquisa booleanos “psoríase ungueal” e “laser” e “tratamento”. Os critérios de inclusão abarcavam artigos publicados nos últimos cinco anos, estudos que abordam tratamentos de psoríase ungueal, incluindo dispositivos terapêuticos e lasers, bem como estudos clínicos, revisões sistemáticas e relatos de caso. Foram excluídos artigos que não focam especificamente na psoríase ungueal e pesquisas em populações pediátricas. Ao final, foram selecionados 22 artigos que abordam tratamentos como o laser de corante pulsado, fracionado de (CO₂), Nd:YAG de pulso longo, laser excimer e terapia fotodinâmica. **Resultados:** A terapia a laser, embora promissora, requer validação adicional por meio de extensos ensaios clínicos randomizados antes de sua inclusão em regimes de tratamento. O tratamento da psoríase ungueal geralmente é um longo desafio e com resultados incertos. Dentre os métodos utilizados, pode-se citar: tratamentos tópicos, intralesionais e sistêmicos, além de métodos não farmacológicos como a fototerapia e terapia com laser. Os medicamentos tópicos são a primeira opção de tratamento e consistem principalmente na

utilização de corticoides e derivados da vitamina D como o calcipotriol. Observou-se que os corticoides tópicos são mais eficazes em lesões da matriz ungueal, enquanto o calcipotriol teve uma melhor ação no leito ungueal. **Conclusão:** Essas descobertas iniciais ressaltam novas terapias que podem ampliar as alternativas de tratamento disponíveis. A utilização de lasers na abordagem da psoríase ungueal oferece aos dermatologistas uma variedade maior de opções para adaptar os planos de tratamento. Essas descobertas iniciais ressaltam novas terapias que podem ampliar as alternativas de tratamento disponíveis para a psoríase ungueal.

Palavras-Chaves: Psoríase; Unhas; Terapêutica.

42. ALOPECIA EM TRANSGÊNEROS: UMA DISCUSSÃO INVISIBILIZADA NO UNIVERSO CIENTÍFICO

Eixo temático: Abordagem Multidisciplinar na Dermatologia

Jade Papin Ferreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Isabella Cristina Bezerra da Silva França

Graduanda em Medicina pela Universidade Cesumar (UniCesumar)

Tânia Maria Gomes da Silva

Doutorado e Pós-doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Docente do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (PPGPS) e do Curso de Medicina, da Universidade Cesumar (UniCesumar)

E-mail do autor: jade.papin@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: As pessoas transgêneros são aquelas cuja identidade pessoal e de gênero não coincide com o gênero atribuído ao nascimento. Esse grupo frequentemente passa por tratamento hormonal para afirmar o gênero, induzindo as mudanças corporais desejadas. A terapia hormonal, aplicada a longo prazo, pode levar a efeitos diversos, sendo alguns de caráter negativo. Um desses efeitos diz respeito à possível relação entre terapia hormonal e alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície. Trata-se de uma condição pouco estudada e discutida pela literatura científica especializada, observando-se uma significativa lacuna no conhecimento. **OBJETIVO:** O objetivo deste estudo é discutir a relação entre terapia hormonal e alopecia androgenética, abordando seus impactos na qualidade de vida de pacientes transgêneros e as possibilidades de tratamento. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa realizada nas principais bases de dados nacionais e internacionais, incluindo Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos da Capes, Google Acadêmico, UpToDate, Medline, PubMed e LILACS. Foram utilizados os termos "Transgênero", "Transição de Gênero", "Alopecia" e "Alopecia Androgenética", combinados por operadores booleanos AND e OR. Foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2024, nos idiomas português e inglês. Foram incluídos estudos originais, revisões e diretrizes clínicas. Excluíram-se artigos duplicados, editoriais, relatos de caso isolados sem base metodológica clara e estudos com enfoque exclusivamente psiquiátrico ou cirúrgico. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados apontam que a alopecia pode ser um efeito adverso relevante, sobretudo para homens trans em uso de testosterona, e tende a intensificar o sofrimento emocional devido ao impacto direto na imagem corporal. Essa condição, em uma população já vulnerabilizada por estigmas sociais, pode representar uma barreira adicional no processo de afirmação de gênero. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Neste aspecto, o presente estudo espera contribuir para um debate importante e multidisciplinar que possa ajudar a melhorar as condições de tratamento das pessoas que sofrem com um problema que tem alto impacto sobre a autoestima e a qualidade de vida.

Palavras-Chaves: Alopecia Androgenética; população transgênero; saúde emocional.

INTRODUÇÃO

A Alopecia Androgenética (AG), usualmente chamada de Alopecia Padrão ou calvície, é uma patologia que se caracteriza por uma perda não cicatricial do cabelo, onde os folículos pilosos são reduzidos gradualmente. É caracterizada por uma perda em uma linha capilar frontal horizontal na população masculina e por um afinamento difuso dos fios na população feminina (Nestor *et al*, 2021; Oiwoh *et al*, 2024).

A AG é uma condição dependente de hormônios andrógenos e fatores genéticos, sendo mediada, principalmente, pela 5-alfa-redutase-di-hidrotestosterona (DHT), a qual acomete os folículos pilosos com uma miniaturização e encurtamento sucessivo dos ciclos anágenos dos fios. Além disso, existem outros fatores importantes relacionados à fisiopatologia da AG, como uma microinflamação crônica e estresse oxidativo (Nestor *et al*, 2021; Oiwoh *et al*, 2024).

Com base nestes aspectos, a pesquisa discute como a Terapia Hormonal de Afirmação de Gênero (THAG) tende a influenciar na Alopecia Androgenética na população transgênero. As pessoas transgêneros possuem um gênero diferente do qual é presumido para elas ao nascimento e são estimadas em cerca de 0,1 a 2% da população mundial. Este grupo de pessoas, por escolha, pode realizar a THAG para masculinização, com o aumento da testosterona, ou para feminilização, com a diminuição da concentração da mesma e aumento do estradiol (Tang *et al*, 2023).

A THAG causa mudanças no corpo, nas características sexuais secundárias e no crescimento do cabelo e dos pelos. Devido à isso, grande parte dos homens transgêneros consideram a mudança no padrão do crescimento dos fios na face e tronco e, até mesmo, a AG, de grande relevância. Mesmo que não sejam todos que tenham esse desejo, admite-se que, naqueles em que o aparecimento de pelos não ocorre, podem desenvolver sentimentos de insatisfação, com interferência na qualidade de vida, aumentando o grau de disforia de gênero e afetando a auto-estima, o que tem grande impacto emocional, causando uma piora na ansiedade e quadros depressivos (Oiwoh *et al*, 2024; Tang *et al*, 2024).

Um estudo transversal realizado com um total de 50 homens transgêneros que passaram pela terapia hormonal para masculinização por uma média de 10 anos, cerca de 63% destes desenvolveram a AG, sendo 31% casos moderados a graves (Thoreson *et al*, 2020).

Frente ao exposto, a pesquisa busca discutir como a terapia hormonal na população transgênero é causadora da Alopecia Androgenética, tema pouco dentro no campo médico. Esta invisibilidade exacerba os danos emocionais da disforia de gênero e compromete a autoestima, podendo levar a quadros mentais depressivos e ansiosos.

METODOLOGIA

Este estudo configurou-se como uma revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de analisar os efeitos adversos associados à terapia hormonal no processo de transição de gênero, com ênfase na ocorrência de alopecia, especialmente a Alopecia Androgenética. A investigação buscou compreender as possíveis correlações entre o uso de hormônios sexuais em indivíduos transgêneros e alterações no padrão de crescimento capilar, bem como o impacto dessas alterações na qualidade de vida dessa população.

A busca por evidências científicas foi realizada nas bases de dados eletrônicas SciELO, PubMed, UpToDate e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, combinados por operadores booleanos AND e OR. Os principais termos de busca incluíram: "*Transgênero*" AND "*Transição de Gênero*" AND ("*Alopecia*" OR "*Alopecia Androgenética*").

Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, idioma português e em inglês. Os critérios de inclusão englobaram estudos originais, revisões e diretrizes clínicas que abordassem indivíduos transgêneros em uso de terapia hormonal, com dados relevantes sobre manifestações dermatológicas, especialmente relacionadas à perda capilar. Foram excluídos artigos duplicados, editoriais, relatos de caso isolados sem base metodológica clara e estudos com enfoque exclusivamente psiquiátrico ou cirúrgico.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 32 artigos foram inicialmente identificados. Destes, 18 atenderam a todos os critérios de inclusão e foram considerados para a análise final. Os estudos selecionados foram avaliados quanto à qualidade metodológica, tipo de desenho, população analisada e desfechos dermatológicos associados à terapia hormonal, com especial atenção à descrição de padrões de alopecia, mecanismos fisiopatológicos envolvidos e implicações clínicas no contexto da transição de gênero. Observou-se uma escassez de publicações abordando especificamente a relação entre terapia hormonal em pessoas transgênero e alterações capilares, o que reforça a relevância e atualidade do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidenciou uma escassez de publicações específicas que abordem, de maneira sistemática, a associação entre terapia hormonal em pessoas transgênero e a alopecia androgenética. A ausência de dados longitudinais e a escassez de ensaios clínicos direcionados a essa população dificultam o estabelecimento de diretrizes clínicas específicas (Gao *et al*, 2023; Eung *et al*, 2019; Oiwoh *et al*, 2024; Tang *et al*, 2023).

A testosterona, utilizada na terapia hormonal de homens trans, está associada a alterações no folículo piloso semelhantes às observadas em casos de alopecia androgenética em homens cisgênero. Além disso, estudos demonstram que o início da calvície pode ocorrer precocemente após o início da hormonização, especialmente na presença de predisposição genética. Da mesma forma, a supressão de andrógenos em mulheres trans pode interferir no padrão de crescimento capilar, sendo possível observar, em alguns casos, melhora do quadro de calvície preexistente. No entanto, as respostas são altamente individuais e influenciadas por fatores genéticos, dose e tempo de uso hormonal, além de comorbidades associadas (Gao *et al*, 2023; Tang *et al*, 2023).

A alopecia, além de suas manifestações clínicas, exerce impacto psicossocial importante, especialmente na população transgênero, que já enfrenta barreiras sociais, discriminação e estigmatização. A perda capilar pode intensificar o sofrimento psíquico, afetar negativamente a saúde mental e comprometer o processo de afirmação de gênero, dificultando a construção de uma imagem corporal condizente com a identidade de gênero do indivíduo (Nestor *et al*, 2021).

Dentre os estudos analisados, poucos propuseram condutas terapêuticas específicas para o manejo da alopecia androgenética nesse contexto. Intervenções como o uso de finasterida e minoxidil foram mencionadas em alguns artigos, mas ainda há ausência de protocolos clínicos direcionados à população trans, o que reforça a necessidade de mais pesquisas focadas nesse recorte populacional (Gao *et al*, 2023; Nestor *et al*, 2021).

Portanto, os achados reforçam a importância de um acompanhamento dermatológico integrado ao cuidado multidisciplinar em saúde trans, visando tanto o manejo clínico da alopecia quanto o suporte emocional diante de seus efeitos na autoestima e na qualidade de vida. A inclusão de profissionais de diferentes áreas e o respeito à individualidade de cada

paciente são fundamentais para garantir um cuidado centrado e humanizado (Eung *et al*, 2019).

O envolvimento de equipes de saúde mental e apoio psicossocial é essencial na abordagem desses casos (Eung *et al*, 2019; Gao *et al*, 2023). Nesse aspecto, ressalta-se a importância da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836, em dezembro de 2011, a qual se pauta pela inclusão e reconhecimento das demandas desses grupos, reconhecendo-lhes especificidades e direitos (Brasil, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise da literatura, observou-se que a alopecia androgenética, embora amplamente estudada em outras populações, permanece como uma condição subexplorada no contexto da terapia hormonal em pessoas transgênero. Os dados levantados indicam que os efeitos dessa condição vão além das manifestações físicas, impactando significativamente a autoestima, a saúde mental e o processo de afirmação de gênero.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de maior atenção clínica e científica à alopecia nesse grupo, promovendo o desenvolvimento de diretrizes terapêuticas específicas e sensíveis às particularidades dessa população. O acompanhamento dermatológico, quando integrado ao cuidado multidisciplinar, pode contribuir não apenas para o manejo adequado da queda capilar, mas também para a promoção de saúde integral e bem-estar psicossocial.

Este estudo contribui para ampliar a discussão sobre um tema ainda negligenciado, reforçando a importância de abordagens que considerem as complexas relações entre corpo, identidade e saúde no cuidado à população transgênero. Espera-se que futuras pesquisas aprofundem essa temática, subsidiando práticas clínicas mais inclusivas e baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Brasília; DF: Ministério da

Saúde, 2013. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/bitstream/123456789/387/1/politica_saude_lesbicas_gays_bissexuais_travestis.pdf

EUNG, Howa et al. Dermatologic conditions in transgender populations. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, [S.l.], v. 48, n. 2, p. 429–440, jun. 2019. Elsevier. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2019.01.005>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.

GAO, Julia L. et al. Androgenetic alopecia incidence in transgender and gender diverse populations: a retrospective comparative cohort study. *Journal of the American Academy of Dermatology*, [S.l.], v. 89, n. 3, p. 504–510, set. 2023. Elsevier. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2023.01.037>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.

GAO, Julia L. et al. Androgenetic alopecia in transgender and gender diverse populations: a review of therapeutics. *Journal of the American Academy of Dermatology*, [S.l.], v. 89, n. 4, p. 774–783, out. 2023. Elsevier. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.08.067>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.

NESTOR, Mark S. et al. Treatment options for androgenetic alopecia: efficacy, side effects, compliance, financial considerations, and ethics. *Journal of Cosmetic Dermatology*, [S.l.], v. 20, n. 12, p. 3759–3781, 6 nov. 2021. Wiley. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jocd.14537>. Acesso em: 21 de março de 2025.

OIWOH, Sebastine Oseghae et al. Androgenetic alopecia: a review. *Nigerian Postgraduate Medical Journal*, [S.l.], v. 31, n. 2, p. 85–92, abr. 2024. Medknow. Disponível em: https://doi.org/10.4103/npmj.npmj_47_24. Acesso em: 21 de março de 2025.

TANG, Gia Toan et al. Effect of gender-affirming hormone therapy on hair growth: a systematic review of the literature. *Clinical and Experimental Dermatology*, [S.l.], v. 48, n. 10, p. 1117–1127, 13 jun. 2023. Oxford University Press. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ced/llad203>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

43. REAÇÕES DERMATOLÓGICAS DE HIPERSENSIBILIDADE A FÁRMACOS EM PEDIATRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Ana Clara Martins Mota

Graduanda em Medicina pela Faculdade ZARNS de Itumbiara

Gabrielle Lima e Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde- Campus Goiânia

Luiza Tristão Vinhal

Graduanda em Medicina pela Faculdade ZARNS de Itumbiara

Laura Santana Carvalho

Graduanda em medicina pela Faculdade ZARNS de Itumbiara

Isabella Staylor Candida Campos Costa

Graduanda em medicina pela Faculdade ZARNS de Itumbiara

Aline da Silva Oliveira

Mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo

E-mail do autor: anacmotaita@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: As Reações de Hipersensibilidade Cutânea (RHC) a fármacos em crianças são frequentes e potencialmente graves. A presença de infecções virais, imaturidade imunológica e doenças atópicas dificulta o diagnóstico e pode levar a equívocos clínicos.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa cujo objetivo foi identificar os medicamentos mais associados às RHC em pediatria e descrever suas manifestações clínicas. A busca foi realizada nas bases PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com descritores em português e inglês. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025. Após triagem, sete estudos foram selecionados com base no checklist PRISMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Antibióticos beta-lactâmicos, Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINEs) e antiepilépticos foram os principais fármacos relacionados às RHC. As manifestações mais comuns foram exantema maculopapular, urticária e prurido, geralmente em reações imediatas. Asma e rinite alérgica foram comorbidades frequentes. Em casos graves, como Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) e síndrome de Stevens-Johnson, os testes de contato mostraram-se úteis, apesar de pouco utilizados na prática pediátrica. Muitas suspeitas de alergia eram, na verdade, infecções virais com manifestações cutâneas semelhantes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As RHC em crianças exigem diagnóstico cuidadoso e uso criterioso de testes. A revisão destaca a necessidade de protocolos mais específicos e de estudos que aprofundem o conhecimento sobre essas reações, promovendo um manejo mais seguro na prática clínica pediátrica.

Palavras-Chaves: Crianças; Hipersensibilidade a drogas; Pediatria.

INTRODUÇÃO

As RHC a fármacos em crianças são bastante comuns, e fatores como idade, gênero, reações progressas e metabolismo farmacológico reduzido são importantes para a compreensão dos mecanismos que induzem reações dermatológicas adversas a fármacos (Mori *et al.*, 2024). As reações adversas são quaisquer respostas indesejáveis, maléficas e não intencionais causadas pela administração de medicamentos e pode, ser divididas em previsíveis e não previsíveis, e a hipersensibilidade medicamentosa enquadra-se como reação adversa imprevisível, podendo ser alérgica ou não alérgica, sendo que a alérgica revela ativação da resposta imune específica mediada por linfócitos T e imunoglobulinas, como IgE (Viana, Abreu, Gomes, 2016). Um estudo publicado em 2016 revelou que 90% das RHC imediatas registradas em crianças eram manifestações cutâneas (Viana, Abreu, Gomes, 2016). As RHC podem variar de quadros leves e autolimitados até formas graves e fatais, como a SSJ e a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) (Martins *et al.*, 2022). As graves consequências que a hipersensibilidade medicamentosa pode desencadear ressaltam a necessidade do diagnóstico precoce, uma vez que a pele frequentemente é o primeiro órgão a sinalizar uma resposta adversa ao uso de fármacos (Silva *et al.*, 2021). A imaturidade imunológica dos pacientes pediátricos, a dificuldade na comunicação dos sintomas pelos próprios pacientes e a alta prevalência de infecções virais com manifestações cutâneas semelhantes contribuem para subnotificação e diagnósticos equivocados e tardios, podendo agravar o quadro clínico ao evoluir de manifestações exclusivamente cutâneas para comprometimento sistêmico. (Garcia *et al.*, 2021; Romano *et al.*, 2024). É notório a relevância de estudos e pesquisa sobre as RHC para obtenção de maior entendimento e melhor resolutividade dos casos. Dessa forma, o objetivo deste estudo é compreender RHC e concluir sobre formas de prevenção, fatores de risco e diagnósticos diferenciais a fim de contribuir para o entendimento assertivo da comunidade científica e geral quanto às reações cutâneas de hipersensibilidade.

METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura, visando analisar e sintetizar a produção acadêmica existente sobre reações dermatológicas de hipersensibilidade a fármacos em pacientes pediátricos. A pergunta de pesquisa criada foi: “Quais são as manifestações clínicas e os medicamentos mais frequentemente associados a reações alérgicas cutâneas em crianças?”. Foram definidos os métodos de seleção e os critérios de elegibilidade dos estudos, com busca conduzida nos bancos de dados Pubmed, Scielo e BVS, usando os Descritores em Ciência da Saúde (DECS) e seus equivalentes em inglês “hipersensibilidade a drogas”, “pediatria”, “crianças” “Síndrome de Stevens-Johnson”, e o operador booleano

AND. Foram incluídos artigos completos nos idiomas inglês e português publicados entre os anos de 2015 e 2025, e excluídos os duplicados ou que não atendiam ao objetivo desta pesquisa. A seleção foi feita em dupla, com leitura inicial dos resumos e posterior leitura na íntegra, delineando as contribuições discutidas a luz da literatura existente. A análise seguiu os critérios do checklist PRISMA garantindo rigor metodológico. Ao final, 7 artigos foram incluídos. A revisão foi realizada no mês de maio de 2025, por graduandos do curso de medicina de duas instituições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão integrativa identificou dados consistentes sobre a prevalência, os medicamentos envolvidos e as manifestações clínicas das RHC a fármacos em crianças. A maioria dos estudos aponta os antibióticos beta-lactâmicos como os principais agentes envolvidos, seguidos pelos AINEs e antiepilépticos como carbamazepina e fenitoína. As manifestações clínicas predominantes foram exantema maculopapular, urticária e prurido, com reações imediatas representando até 74% dos casos. Notavelmente, em um estudo com 168 crianças com hipersensibilidade confirmada, 44,6% apresentavam comorbidades alérgicas, sendo a asma e a rinite alérgica as mais comuns, reforçando a hipótese de que doenças atópicas coexistem frequentemente com alergias medicamentosas. Os testes de contato foram positivos em 28% dos casos investigados, com maior positividade entre pacientes que apresentaram reações cutâneas graves, como DRESS e SSJ. Isso reforça a importância de métodos diagnósticos padronizados e seguros, especialmente em crianças, onde o risco de reativação é menor com esse tipo de teste. Importante destacar o achado de Podlecka *et al.* (2023), que confirmou hipersensibilidade medicamentosa em apenas 16,8% dos casos inicialmente suspeitos, destacando uma superestimação diagnóstica comum na prática clínica pediátrica. Essa discrepância pode estar relacionada a reações virais concomitantes mal interpretadas como alergias medicamentosas. Adicionalmente, Monteiro *et al.* (2021) apontaram a alta morbimortalidade associada às reações cutâneas graves, embora raras. O uso precoce de corticosteroides sistêmicos e imunoglobulina intravenosa mostrou bons resultados em termos de prognóstico e recuperação. As implicações clínicas desses achados são significativas: reforçam a necessidade de uma abordagem diagnóstica criteriosa, incluindo testes específicos e histórico detalhado, evitando a exclusão desnecessária de medicamentos importantes. Além disso, sugerem que protocolos de prevenção, como premedicação ou dessensibilização, ainda carecem de respaldo robusto em crianças. Entre as limitações, destaca-se a heterogeneidade metodológica entre os estudos e a falta de dados

padronizados sobre testes em populações pediátricas, apontada por diversos autores. Assim, recomenda-se que futuras pesquisas priorizem amostras maiores e padronização diagnóstica, além da inclusão de marcadores genéticos e imunológicos como ferramentas promissoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As RHC a fármacos em crianças são um desafio diagnóstico, com impacto na segurança e continuidade do tratamento. A revisão mostrou que muitas suspeitas de alergia são superestimadas e confundidas com infecções virais. Testes de contato se mostraram úteis em casos graves, mas ainda são pouco utilizados na prática pediátrica. As reações mais comuns envolvem antibióticos beta-lactâmicos, AINEs e antiepilépticos, frequentemente associadas a comorbidades atópicas. Observa-se a carência de protocolos diagnósticos específicos e de padronização nos métodos, além da baixa utilização de marcadores genéticos e imunológicos. A padronização de testes seguros e o desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências são essenciais para melhorar o manejo clínico. A revisão ressalta a importância de uma abordagem criteriosa, a fim de evitar a exclusão desnecessária de medicamentos essenciais e garantir tratamentos mais eficazes.

REFERÊNCIAS

YAYTOKGIL, Şule Büyük; DEMIR, Kezban Ipek; TOPAL, Özge Yilmaz; METBULUT, Azize Pınar; ÇELİK, İlknur Külhaş; TOYRAN, Müge; CIVELEK, Ersoy; MISIRLIOĞLU, Emine Dibek. **Evaluation of accompanying allergic disease in children with proven drug allergies.** *Turkish Journal of Medical Sciences*, [S.l.], v. 54, n. 1, p. 316–323, 18 nov. 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11031147/>. Acesso em: 24 maio 2025.

YAYTOKGIL, Şule Büyük; GÜVENİR, Hakan; KÜLHAŞ CELİK, İlknur; YILMAZ TOPAL, Özge; KARAATMACA, Betül; CIVELEK, Ersoy; TOYRAN, Müge; MISIRLIOĞLU, Emine Dibek. **Evaluation of drug patch tests in children.** *Allergy and Asthma Proceedings*, [S.l.], v. 42, n. 2, p. 167–174, mar. 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8133021/>. Acesso em: 24 maio 2025.

PODLECKA, Daniela; JERZYŃSKA, Joanna; BRZozowska, Agnieszka. Don't we overestimate drug allergies in children? *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, Łódź, v. 36, n. 5, p. 632–642, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10702874/>. Acesso em: 24 maio 2025.

KLAIN, Angela; GALLETTA, Francesca; MORI, Francesca; BETTINI, Irene; TOMEI, Leonardo; SENATORE, Antonio Andrea; MANTI, Sara; LICARI, Amelia; MIRAGLIA DEL GIUDICE, Michele; INDOLFI, Cristiana. **Challenges and preventive strategies in pediatric**

drug hypersensitivity reactions: where do we stand? *Italian Journal of Pediatrics*, [S.l.], v. 51, n. 43, 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11817705/#Abs1>. Acesso em: 24 maio 2025.

MORI, Francesca; SARETTA, Francesca; RISCASSI, Sara; CAIMMI, Silvia; BOTTAU, Paolo; LIOTTI, Lucia; FRANCESCHINI, Fabrizio; BIANCHI, Annamaria; VALLUZZI, Rocco Luigi; CRISAFULLI, Giuseppe; CAFFARELLI, Carlo. **Risk factors for drug hypersensitivity reactions in children.** *Italian Journal of Pediatrics*, [S.l.], v. 50, n. 127, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11247891/#CR1>. Acesso em: 24 maio 2025.

VIANA, Jorge da Costa; ABREU, Carmo; GOMES, Eva Rebelo. **Hipersensibilidade medicamentosa em crianças de idade pré-escolar.** *Nascer e Crescer: Revista de Pediatria do Centro Hospitalar do Porto*, Porto, v. 25, n. 1, p. 15–21, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.pt/pdf/nas/v25n1/v25n1a03.pdf>. Acesso em: 24 maio 2025.

MONTEIRO, Débora Mutti de Almeida; DA-COSTA, Dina Larissa Capelasso; ARAUJO, Chayanne Andrade de; ANDRADE, Maria Elisa Bertocco; FERNANDES, Fátima Rodrigues. **Reações cutâneas graves em crianças: como se comportam?** *Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia*, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 142–150, 2021. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/11/1398835/v5n2a08.pdf>. Acesso em: 24 maio 2025.

44. A INFLUÊNCIA DO SKINCARE DURANTE A INFÂNCIA: EFEITOS COLATERAIS E RISCOS

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Karla Mara Oldoni

Médica pela Uningá (Centro Universitário Ingá - PR)

Marcela

Martins

dos

Santos

Médica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Lorena Pedro de Oliveira

Graduanda em Medicina pela Faculdade Santa Marcelina (FASM) – São Paulo/SP

Mariana Menezes de Mauro

Médica pela Universidade São Francisco - Bragança Paulista (São Paulo - SP)

Maria Fernanda Mendes Moreira

Graduanda em Medicina pela Universidade Edson Antônio Velano, Alfenas - MG

Evertton Aurélio Dias Campos

Mestre em Ciências da Educação pela Emil Brunner World University, Miami - EUA

E-mail do autor: alvarengaa2301@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este trabalho analisa criticamente os impactos do uso precoce de cosméticos e rotinas de skincare em crianças e pré-adolescentes, considerando riscos dermatológicos e psicossociais. O foco está na influência das redes sociais e da cultura estética sobre a saúde cutânea infantil. Avalia-se também a importância da supervisão profissional e do uso adequado desses produtos. **Objetivo:** Analisar criticamente a influência da cultura do skincare infantil na saúde da pele e no desenvolvimento psicossocial de crianças e pré-adolescentes **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada por meio de busca sistemática nas bases SciELO, PubMed e Scopus, utilizando descritores do DeCS e MeSH: cosméticos, efeitos adversos, exposição e saúde da criança, combinados com o operador booleano *AND*. O recorte temporal compreendeu publicações entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram incluídos artigos com texto completo gratuito, que abordassem os riscos do uso de cosméticos e skincare na infância sob aspectos dermatológicos, toxicológicos e do desenvolvimento. Foram excluídos estudos anteriores a 2020, duplicados, irrelevantes ou com escopo inconclusivo. A amostra final foi composta por 5 artigos, conforme os critérios de inclusão previamente estabelecidos. **Resultados e discussão:** Os artigos analisados revelam uma crescente preocupação com a saúde da pele infantil desde os primeiros anos de vida. Destacam a vulnerabilidade da barreira cutânea pediátrica e os riscos associados ao uso inadequado de produtos. Ressaltam ainda os impactos físicos e psicológicos dessas práticas ao longo do tempo. **Considerações finais:** Conclui-se que o uso precoce e inadequado de cosméticos na infância pode comprometer a saúde cutânea e o desenvolvimento psicossocial, exigindo cuidados específicos e orientação profissional. É essencial promover práticas seguras e educativas, evitando a medicalização estética precoce.

Palavras-Chaves: cosméticos; efeitos adversos; exposição; saúde da criança.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observou-se um crescimento expressivo do interesse por cuidados com a pele entre crianças e pré-adolescentes, impulsionado principalmente pelo conteúdo disseminado nas redes sociais por influenciadores mirins. O fenômeno conhecido como *Sephora kids* — que descreve o envolvimento precoce de crianças com produtos de skincare, muitas vezes voltados ao público adulto — levanta preocupações quanto à adequação do uso desses cosméticos na pele imatura (Correia; Mandel; Cullison, 2025).

A pele infantil apresenta características fisiológicas distintas, como menor espessura, maior suscetibilidade à perda transepidermica de água e um sistema imunológico cutâneo ainda em formação. Por isso, recomenda-se uma rotina básica de cuidados, composta por limpeza suave, hidratação adequada e fotoproteção. No entanto, o uso indiscriminado de ativos como alfa-hidroxiácidos, retinoides, niacinamida e outros ingredientes com ação anti-idade ou irritante pode causar desequilíbrio da barreira cutânea, sensibilização e disbiose cutânea, além de influenciar negativamente a percepção corporal em idades precoces (Madhumita; Ponnarasu, 2025).

Apesar de existirem condições dermatológicas, como a dermatite atópica, em que intervenções tópicas precoces são benéficas para o controle clínico, é importante destacar que tais doenças são predominantemente genéticas e não preveníveis por meio do uso de cosméticos. Assim, a popularização de estratégias de skincare na infância deve ser analisada de forma crítica, considerando o risco do uso excessivo ou inadequado de produtos, sem supervisão profissional (Brinks *et al.*, 2025).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar criticamente a influência da cultura do skincare infantil na saúde da pele e no desenvolvimento psicossocial de crianças e pré-adolescentes. O estudo busca responder à seguinte pergunta: quais os impactos do uso precoce de cosméticos e rotinas de cuidados com a pele em indivíduos ainda em fase de desenvolvimento?. Assim, possui como objetivo: analisar os efeitos colaterais e os riscos associados ao uso de produtos de skincare e cosméticos durante a infância.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, desenvolvida por meio de busca sistemática nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), PubMed e Scopus, utilizando os seguintes descritores do DeCS e MeSH: ("cosméticos") AND ("efeitos adversos") AND ("exposição") AND ("saúde da criança"), combinados com o operador booleano AND para o refinamento dos resultados.

O recorte temporal abrangeu publicações entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram incluídos artigos originais e revisões sistemáticas com texto completo disponível gratuitamente, que abordassem os riscos e efeitos colaterais do uso de cosméticos e produtos de skincare durante a infância, considerando aspectos dermatológicos, toxicológicos e de desenvolvimento infantil.

Foram excluídos estudos publicados antes de 2020, duplicados, irrelevantes ao tema, com escopo inconclusivo ou que não atendiam aos critérios éticos de pesquisa científica. A amostra final foi composta por 5 artigos científicos, selecionados conforme os critérios de inclusão previamente estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento exponencial de rotinas de cuidados com a pele entre crianças e pré-adolescentes nas redes sociais tem despertado preocupação entre profissionais de dermatologia e saúde pública. O estudo de Brinks *et al.* (2025) revelou um aumento significativo na produção e consumo de conteúdos voltados ao skincare pediátrico no TikTok, onde crianças a partir de oito anos compartilham rotinas complexas com produtos potencialmente agressivos para suas peles ainda em desenvolvimento. Os autores destacam a influência de influenciadores digitais e o desejo de pertencimento digital como fatores determinantes para esse comportamento.

De forma complementar, Correia, Mandel e Cullison (2025) analisaram tendências de busca relacionadas a cosmecêuticos e identificaram que os termos ligados a produtos anti-idade e clareadores faciais estão entre os mais pesquisados por jovens usuários da internet. A análise das ferramentas Google Trends e TikTok Analytics reforçou que há uma popularização precoce de substâncias como retinol, ácidos esfoliantes e niacinamida entre o público pediátrico, muitas vezes sem a supervisão de um profissional. Isso levanta questões relevantes sobre o acesso a informações descontextualizadas e o papel das plataformas digitais na formação de hábitos inadequados.

Os riscos associados ao uso precoce de cosméticos foram detalhados por Goff e Stein (2025a), que apontaram a escassez de estudos sobre a segurança desses produtos na população pediátrica. A pele infantil é mais fina, sensível e possui barreiras imunológicas ainda em desenvolvimento, tornando-a mais suscetível a irritações, reações alérgicas e até mesmo a desequilíbrios na microbiota cutânea. O uso sem indicação médica pode, portanto, causar mais danos do que benefícios, inclusive provocando problemas dermatológicos que antes não existiam.

Além dos riscos físicos, os mesmos autores, em outro artigo (Goff; Stein, 2025b), discutem os dilemas éticos relacionados ao incentivo de práticas estéticas precoces. Entre os principais pontos levantados estão a medicalização da infância, a pressão estética imposta desde os primeiros anos de vida e a dificuldade de estabelecer limites claros entre autocuidado e vaidade nociva. Os autores defendem a necessidade de orientações clínicas claras para pais e cuidadores, assim como de regulamentações específicas sobre a publicidade voltada ao público infantil.

Madhumita e Ponnarasu (2025) reforçam essa preocupação ao abordarem o papel do marketing de skincare voltado para o público infantil. Os autores destacam que muitas campanhas publicitárias utilizam linguagem científica e estratégias emocionais para legitimar o uso de produtos não indicados para essa faixa etária. Isso contribui para a construção de uma identidade precoce baseada na aparência, alimentando inseguranças e distorções da autoimagem, com possíveis repercussões psicológicas a longo prazo.

Os dados reunidos nos artigos analisados indicam um cenário preocupante: a intersecção entre tecnologia, marketing e estética tem criado um ambiente onde o cuidado com a pele é promovido como necessidade básica desde a infância. No entanto, a ausência de respaldo científico sobre a eficácia e segurança desses produtos para crianças exige cautela. A banalização do uso de cosmecêuticos pode representar um retrocesso na promoção da saúde infantil, transformando cuidados simples em rituais potencialmente danosos (Brinks *et al.*, 2025; Goff; Stein, 2025a).

Diante disso, é imprescindível o fortalecimento da educação em saúde, tanto nas famílias quanto nas escolas, para que crianças e adolescentes compreendam os limites do uso de produtos dermatológicos. As redes sociais, embora possam ser uma ferramenta de disseminação de boas práticas, devem ser utilizadas com responsabilidade, e os influenciadores digitais precisam estar conscientes de seu impacto sobre públicos vulneráveis. A atuação conjunta de profissionais da saúde, educadores e reguladores é fundamental para

reverter a tendência de precocidade no uso de cosmeceuticos (Correia; Mandel; Cullison, 2025; Madhumita; Ponnarasu, 2025).

Por fim, é necessário avançar na construção de diretrizes baseadas em evidências sobre o uso de produtos dermatológicos em crianças, levando em conta tanto os aspectos médicos quanto os psicológicos e sociais. Os estudos analisados fornecem um alerta claro: o fenômeno das rotinas de skincare infantil é multifatorial, exigindo uma resposta igualmente complexa, que vá além da demonização do comportamento e busque promover uma infância mais saudável e livre de pressões estéticas precoces (Goff; Stein, 2025b; Madhumita; Ponnarasu, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos artigos selecionados, foi possível compreender que o uso precoce e indiscriminado de cosméticos e rotinas complexas de skincare na infância pode representar riscos importantes para a saúde cutânea, incluindo a sensibilização da pele, desequilíbrio da microbiota e até impactos no desenvolvimento psicossocial. A pele infantil possui características fisiológicas específicas que requerem cuidados diferenciados e produtos formulados especialmente para essa faixa etária.

Além dos aspectos dermatológicos, observou-se que práticas inadequadas de cuidado com a pele podem afetar a percepção corporal e contribuir para a medicalização da aparência desde cedo. Isso evidencia a necessidade de supervisão profissional, educação parental e campanhas informativas que orientem sobre o uso consciente de cosméticos em crianças e pré-adolescentes, com foco na promoção da saúde e no desenvolvimento saudável.

Dessa forma, conclui-se que é fundamental estabelecer limites claros entre o autocuidado saudável e o consumo estético precoce. A cultura do skincare infantil deve ser abordada criticamente, promovendo práticas baseadas em evidências e sustentadas por uma abordagem multidisciplinar, com o envolvimento de profissionais da saúde, educadores e responsáveis, para garantir o bem-estar integral das crianças.

REFERÊNCIAS

BRINKS, A. L. *et al.* Exploring the rise in pediatric "skincare routines" on social media. **International Journal of Dermatology**, p.1-4, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39803709/>. Acesso em: 28 maio 2025.

CORREIA, E.; MANDEL, J.; CULLISON, S. R. J. Analyzing social media trends in cosmeceuticals: insights from Google Trends and TikTok analytics. **Journal of Cosmetic Dermatology**, v. 24, n. 4, p. e70172, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40198513/>. Acesso em: 28 maio 2025.

GOFF, G. K.; STEIN, S. L. Cosmeceuticals in the pediatric population. Part I: A review of risks and available evidence. **Pediatric Dermatology**, v. 42, n. 2, p. 221-227, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39973230/>. Acesso em: 28 maio 2025.

GOFF, G. K.; STEIN, S. L. Cosmeceuticals in the pediatric population. Part II: Ethical dilemmas and patient talking points. **Pediatric Dermatology**, v. 42, n. 2, p. 228-232, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39925031/>. Acesso em: 28 maio 2025.

MADHUMITA, M.; PONNARASU, S. *Nurturing youth: ethical considerations in pediatric skincare marketing*. **Pediatric Dermatology**, v. 42, n. 2, p. 428-431, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39489147/>. Acesso em: 28 maio 2025.

45. OS AVANÇOS DERMATOLÓGICOS SOBRE O TRATAMENTO DE MELASMA

Eixo temático: Fotoproteção e fotodermatoses

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Cristiane Queiroz dos Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Fabiana Cristina de Sousa Rodrigues

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário LS - UNILS, Taguatinga – DF

Fernanda Cristina Almeida Souza

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Vitória Oliveira Vaz

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama – DF

Carollyna Maciel de Matos Miranda

Enfermeira Esteta graduada pela Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia - BA

E-mail do autor: enfer.alinemartins@gmail.com

RESUMO

O melasma é uma condição dermatológica comum, caracterizada por hiperpigmentação crônica e simétrica, afetando especialmente o rosto. Embora não ofereça riscos à saúde física, impacta a autoestima e o bem-estar psicossocial dos indivíduos. Diante disso, torna-se relevante investigar terapias eficazes que promovam a uniformização da pele. Este estudo analisou as principais abordagens terapêuticas, com destaque para substâncias despigmentantes, antioxidantes e tecnologias emergentes, como o ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU). Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa realizada nas bases PubMed, Scielo e BVS, entre abril e maio de 2025. Utilizaram-se os descritores “cuidados da pele”, “estética”, “melasma” e “terapêutica”, combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos completos, em português e inglês, publicados entre 2020 e 2025, que abordassem tratamentos dermatológicos para o melasma. A revisão evidenciou que o tratamento do melasma envolve desde cremes clareadores, como hidroquinona e ácido tranexâmico, até vitaminas antioxidantes. As terapias combinadas associadas a procedimentos, como peelings, microagulhamento e luz intensa pulsada, demonstraram maior eficácia. Tecnologias como o HIFU mostraram resultados promissores por atuarem em camadas profundas com menor risco de efeitos adversos, embora ainda careçam de protocolos padronizados e mais estudos clínicos. Por fim, a análise das estratégias terapêuticas para o tratamento do melasma evidenciou que, apesar da variedade de abordagens disponíveis, os melhores resultados são alcançados com terapias combinadas. Ressalta-se a importância do acompanhamento profissional e da condução terapêutica baseada em evidências para segurança e adesão ao tratamento.

Palavras-Chaves: cuidados da pele; estética; melasma; terapêutica.

INTRODUÇÃO

Melasma é uma condição dermatológica comum, caracterizada por hiperpigmentação crônica adquirida e simétrica da pele, provocada pelo aumento da produção de melanina, além de máculas acastanhadas mais escuras que o tom de pele normal do indivíduo, apresentando contornos irregulares, especialmente no rosto (Santos e Pinto., 2024). Embora o melasma não apresente riscos diretos à saúde física, ele pode causar impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, devido ao seu efeito na autoestima e no bem-estar psicológico, desta forma, é de extrema importância procurar por terapias eficazes que promovam uniformidade da pele e bem-estar psicossocial (Vitoreli e Oliveira., 2025).

A relevância deste estudo se justifica pela alta prevalência do melasma na população, sua interferência no bem-estar biopsicossocial e o crescente uso de terapias sem a devida orientação profissional. O uso inadequado de medicamentos e cosméticos pode agravar o quadro clínico, desencadear efeitos adversos e dificultar a adesão ao tratamento, exigindo ações baseadas em evidências e condução profissional (Bezerra *et al.*, 2023).

Embora diversas terapias vêm sendo empregadas no manejo do melasma, como peelings químicos, microagulhamento, luz intensa pulsada e lasers, os resultados ainda são limitados pela recorrência das lesões e pelos efeitos adversos em peles mais pigmentadas. Nesse cenário, tecnologias de ponta, como o ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU), ganham destaque por oferecerem ação em camadas mais profundas da pele com menor risco de dano epidérmico. Assim, torna-se necessário explorar alternativas seguras e eficazes, frente à complexidade do tratamento do melasma e à busca por intervenções que promovam maior estabilidade clínica (Medeiros *et al.*, 2023).

Dessa forma, parte-se da hipótese de que, embora existam avanços nas opções terapêuticas para o tratamento do melasma, a falta de padronização, o uso indiscriminado de substâncias e a ausência de acompanhamento profissional dificultam a eficácia do tratamento e aumentam os riscos à saúde da pele. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo analisar as principais estratégias terapêuticas utilizadas no tratamento do melasma, abordando tanto as intervenções farmacológicas tradicionais quanto os avanços tecnológicos, como o HIFU, luz intensa pulsada, microagulhamento e peelings. Busca-se compreender as evidências científicas disponíveis sobre a eficácia dessas abordagens e os desafios enfrentados na prática clínica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, cujo objetivo é identificar e analisar os principais avanços dermatológicos relacionados ao tratamento do melasma descritos na literatura científica. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS, no período de abril a maio de 2025. Foram utilizados os seguintes descritores: “cuidados da pele”, “estética”, “melasma” e “terapêutica”, combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 5 anos (2020 a 2025), disponíveis em texto completo, nos idiomas português e inglês, e que abordassem os avanços dermatológicos no tratamento do melasma em seres humanos. Foram excluídos artigos publicados antes de 2020, estudos que não abordavam o tratamento do melasma, artigos indisponíveis em texto completo e publicações em idiomas diferentes de português e inglês. A seleção do estudo foi realizada em três etapas: 1. Leitura dos títulos e resumos identificados, 2. Leitura na íntegra dos artigos potencialmente relevantes e 3. Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão possibilitou uma análise aprofundada sobre o melasma. O estudo permitiu identificar o melasma como uma condição dermatológica complexa, caracterizada pela hiperpigmentação da pele, que afeta principalmente o rosto e impacta negativamente a autoestima dos pacientes (Bezerra *et al.*, 2023; Santos e Pinto, 2024; Santos *et al.*, 2023). Os fatores desencadeantes mais comuns envolvem predisposição genética, exposição solar intensa, alterações hormonais e processos inflamatórios da pele (Medeiros *et al.*, 2023; Santos; Pinto, 2024).

O diagnóstico da doença pode ser realizado por métodos como lâmpada de Wood, dermatoscopia e exames histopatológicos, além de recursos modernos como a inteligência artificial (Medeiros *et al.*, 2023). Já o tratamento envolve diferentes abordagens que vão desde cremes clareadores, como hidroquinona e ácido tranexâmico, até o uso de vitaminas como C, A, B e E (Bezerra *et al.*, 2023). Essas substâncias atuam inibindo a produção de melanina ou favorecendo sua degradação, embora ainda sejam necessários estudos que comprovem com mais precisão seus mecanismos e segurança a longo prazo (Vitoreli; Oliveira, 2025).

As terapias combinadas, como a junção de substâncias despigmentantes com procedimentos como peelings químicos, microagulhamento e laser, demonstraram melhores resultados em comparação ao uso isolado de cada técnica (Vitoreli; Oliveira, 2025). Os fotoprotetores também desempenham um papel essencial tanto na prevenção quanto na

manutenção dos resultados dos tratamentos, sendo recomendados tanto os tópicos quanto os orais com ação antioxidante (Santos; Pinto, 2024); (Santos *et al.*, 2023).

Dentro desse cenário terapêutico, a tecnologia de ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) surge como uma inovação promissora. Esse método não invasivo utiliza ondas sonoras para aquecer e danificar seletivamente as camadas mais profundas da pele, sem afetar a superfície, o que permite uma recuperação mais rápida (Medeiros *et al.*, 2023).

Estudos com modelos animais e humanos apontaram resultados positivos quanto à segurança e eficácia do HIFU, inclusive em pacientes com fototipos de pele III e IV. No entanto, apesar das evidências iniciais favoráveis, ainda não existem protocolos padronizados para o uso dessa tecnologia no tratamento do melasma, o que limita sua aplicação clínica mais ampla. (Medeiros *et al.*, 2023). O uso do HIFU parece ter potencial para reduzir a hiperpigmentação ao atuar diretamente nas células que produzem melanina, oferecendo uma alternativa a procedimentos mais agressivos. Entretanto, assim como outras novas terapias, ainda são necessários estudos com amostras maiores e mais diversas para validar sua eficácia em diferentes tipos de pele e contextos clínicos (Medeiros *et al.*, 2023; Vitoreli; Oliveira, 2025).

De forma geral, observou-se um avanço significativo nas opções terapêuticas para o melasma, com destaque para a combinação de tratamentos e a introdução de tecnologias como o HIFU. Apesar disso, a recidiva da condição continua sendo um desafio e reforça a importância da personalização do tratamento e da continuidade dos cuidados, incluindo a fotoproteção e o acompanhamento dermatológico (Vitoreli; Oliveira, 2025; Santos *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das estratégias terapêuticas para o tratamento do melasma evidenciou que, apesar da variedade de abordagens disponíveis, os melhores resultados são alcançados com terapias combinadas. Nesse sentido, substâncias como hidroquinona, ácido tranexâmico e vitaminas antioxidantes demonstram eficácia na redução da hiperpigmentação, sobretudo quando associadas a procedimentos como peelings, microagulhamento e ao uso contínuo de fotoprotetores. Portanto, a combinação de tratamentos se mostra mais eficiente do que a utilização isolada de cada recurso.

Além disso, a introdução de tecnologias como o ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) representa um avanço promissor, por atuar em camadas mais profundas da pele com menor risco de efeitos adversos. No entanto, apesar de seus resultados iniciais positivos, a ausência de protocolos padronizados e a escassez de estudos clínicos mais robustos ainda limitam sua utilização rotineira, especialmente em diferentes tipos de pele e contextos clínicos.

Por fim, observou-se que o uso indiscriminado de cosméticos e a automedicação continuam sendo obstáculos relevantes no manejo eficaz da condição. Diante disso, reforça-se a importância do acompanhamento profissional e da adoção de estratégias terapêuticas baseadas em evidências científicas, a fim de garantir maior segurança, eficácia e adesão ao tratamento, promovendo, assim, uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo melasma.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, M. *et al.* Terapias farmacológicas para o melasma: avanços e desafios. **Journal of Multidisciplinary Sustainability and Innovation**, v. 1, n. 1, p. 31-36, 2023. ISSN: 2965-7938.
- MEDEIROS, E. *et al.* Uso de ultrassom focalizado de alta intensidade para o tratamento de melasma. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 29224-29237, 2023.
- SANTOS, C.; PINTO, L. Melasma: Etiologia, Fisiopatologia, principais formas de prevenção e tratamento - Revisão de Literatura. **Revista Saúde em Foco**, n. 16, 2024.
- SANTOS, C. G. *et al.* Os principais ativos usados na prevenção e tratamento do melasma. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, São Paulo, v. 7, n. 11, p. 943–963, 2021.
- VITORELI, B.; OLIVEIRA, J. Avanços no tratamento do Melasma: Terapias combinadas e novas abordagens. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 3, p. 2741-2755, 2025.

46. COMPLICAÇÕES ASSOCIADA A PREENCHIMENTOS DÉRMICOS E SEUS IMPACTOS CLÍNICOS E PSICOSSOCIAIS

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria

Vitória Oliveira Vaz

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC, Gama - DF

Aline Araújo Ferreira Fernandes

Graduada em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Aline Martins de Souza

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Emily Júlia de Oliveira Vasconcelos

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Gláucia Beatriz Noleto Costa Ferreira

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Thaynara Moreira Alencar

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Vitória Bezerra da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário do Planalto Central - UNICEPLAC, Gama - DF

Carollyna Maciel de Matos Miranda

Enfermeira Esteta graduada pela Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia - BA

E-mail do autor: vivioliveiravaz@gmail.com

RESUMO

O envelhecimento provoca alterações na pele que são naturais e biológicas, para amenizar esses efeitos os procedimentos injetáveis estéticos são utilizados por garantir resultados rápidos e menos invasivos. Apesar de seguros, esses tratamentos podem causar complicações como edemas, hematomas, assimetrias e até condições graves como a trombose, além dos riscos físicos, há também impactos psicológicos, especialmente em procedimentos falhas. Nesse sentido, foi realizado uma revisão bibliográfica integrativa que busca identificar e analisar as principais complicações dos preenchimentos dérmicos e seus impactos clínicos e psicossociais, foram utilizados bases PubMed, Scielo e BVS seguindo critérios rigorosos de inclusão e exclusão artigos publicados nos últimos 5 anos. Os resultados encontrados identificou que as complicações mais comuns incluem edema, hematomas, nódulos, necrose e assimetrias, em casos graves foram encontrados cegueira e paralisia facial. Tais efeitos variam de acordo com técnica, produto e experiência do profissional, por outro lado, as complicações mais leves podem gerar impactos emocionais e psicossociais relevantes nos paciente. Dessa forma, conclui-se que o presente estudo evidenciou as principais complicações associadas ao uso de preenchimentos, bem como seus impactos clínicos e psicossociais. Os achados destacam que, embora esses procedimentos estéticos minimamente invasivos ofereçam benefícios significativos, eles não estão isentos de riscos que podem afetar o físico, psicológico e o social desse paciente.

Palavras-Chaves: estética; impacto psicossocial; preenchedores dérmicos; reação adversa.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento causa mudanças complexas na estrutura facial que contribuem para uma perda geral da altura da face, acompanhada por um certo alargamento e maior profundidade nas estruturas faciais. (Daher et al, 2019). Por mais que o processo de envelhecimento é algo natural e biológico ocorreu um aumento nos tratamentos estéticos minimamente invasivos como toxina botulínica e o ácido hialurônico. Esses tratamentos prometem resultados quase instantâneos, além de um tempo de recuperação menor, ganhando a preferência de quem quer rejuvenescer e aprimorar a beleza. (Silva et al., 2022).

Embora os procedimentos estéticos com injetáveis são considerados seguros, alguns estudos relatam complicações comuns como o edema, manchas roxas, assimetrias faciais, necrose, granulomas e até reações alérgicas. Além disso, complicações ainda mais graves como a trombose e embolia, também foram relatadas, principalmente em tratamentos voltados para microvasos (Santos e Almeida, 2021). A literatura especializada revela que falhas na aplicação, escolha errada do produto e desconhecimento da anatomia pelo profissional são elementos cruciais no surgimento desses imprevistos (Ferreira et al., 2020).

Apesar de muitos procedimentos estéticos gerarem benefícios psicológicos relevantes, há pacientes que procuram esses tratamentos com expectativas distorcidas e inalcançáveis. Como consequência, é comum que esses pacientes se sintam frustrados ou insatisfeitos com os resultados obtidos, por não corresponderem às idealizações criadas. (Carvalho et al, 2024). Através dessas indagações, pode-se observar como a aplicação de preenchimentos dérmicos, além dos fins estéticos, pode implicar no âmbito psicossocial e principalmente na saúde do paciente quando mal aplicado por um profissional não qualificado.

O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos negativos das complicações dos procedimentos injetáveis e seu resultado clínico e psicossocial.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, cujo objetivo é identificar e analisar as principais complicações associadas ao uso de preenchimentos dérmicos, bem como os seus impactos clínicos e psicossociais encontrados na literatura científica. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS, no período de abril a maio de 2025. Foram utilizados os seguintes descritores: “estética”, “impacto psicossocial”, “preenchedores dérmicos” e “reação adversa”. Os critérios de inclusão atendiam aos seguintes critérios: artigos publicados nos últimos 5 anos (entre 2020 e 2025), escritos em português e inglês, textos completos e que

abordassem as complicações associadas a preenchimentos dérmicos e seus impactos negativos em seres humanos. Foram excluídos estudos que abordassem apenas os benefícios dos preenchimentos, relatos de caso que não descrevessem complicações, teses, dissertações e resumos de congressos. A seleção do estudo foi realizada em três etapas: **1.** Leitura dos títulos e resumos identificados, **2.** Leitura na íntegra dos artigos potencialmente relevantes e **3.** Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão integrativa analisou estudos que abordam as complicações relacionadas ao uso de preenchimentos dérmicos e toxina botulínica em procedimentos estéticos. Os dados mostraram que as complicações mais comuns incluem edema, eritema, hematomas, nódulos, granulomas, necrose tecidual, assimetria facial e ptose palpebral. Também foram relatadas complicações mais graves, como lesões nervosas, parestesias permanentes, cegueira e paralisia facial. De forma geral, os efeitos adversos foram classificados como imediatos ou tardios, sendo os imediatos geralmente leves e autolimitados, e os tardios mais complexos, exigindo intervenção clínica. O uso de substâncias como o ácido hialurônico (AH), PMMA e toxina botulínica foi associado a diferentes tipos de reações, dependendo do local de aplicação, volume injetado, técnica empregada e da experiência do profissional.

Esses resultados indicam que, apesar da crescente popularização e aceitação social dos procedimentos estéticos minimamente invasivos, os riscos permanecem expressivos quando não se respeitam critérios técnicos básicos, como o domínio da anatomia facial, o uso de produtos regulamentados e a aplicação de técnicas seguras. Complicações como necrose tecidual e obstrução vascular com cegueira foram apontadas como as mais graves (Daher et al., 2020; Cohen et al., 2021), enquanto a formação de nódulos e granulomas esteve frequentemente associada a produtos inadequados ou técnicas incorretas (Lima et al., 2023; Teixeira et al., 2023).

Quando comparados com outros estudos internacionais recentes, os dados coincidem com os relatos de Heydenrych et al. (2020), que apontam a necessidade de protocolos de prevenção e manejo padronizados, como o uso de hialuronidase em casos de necrose. Além disso, os achados se alinham à análise de Kohli et al. (2023), que evidencia o impacto emocional e psicossocial dessas complicações, mesmo quando não graves. Os pacientes frequentemente desenvolvem transtornos de imagem corporal, frustração, ansiedade e queda

na autoestima, o que compromete o sucesso global do tratamento e pode gerar demandas judiciais contra os profissionais.

As implicações desses achados são claras: a atuação de profissionais que realizam procedimentos estéticos, incluindo enfermeiros estetas, deve ser pautada por capacitação técnica constante, responsabilidade ética e atenção integral ao paciente, do pré ao pós-procedimento. A aplicação correta de técnicas, uso de microcânulas, aspiração antes da aplicação e anamnese completa são medidas básicas que devem ser incorporadas à prática clínica (Sclafani et al., 2022). Como limitações deste estudo, destaca-se a predominância de revisões narrativas e estudos observacionais nos artigos analisados, o que limita a força estatística dos achados. Além disso, há uma carência de estudos clínicos nacionais com acompanhamento de longo prazo sobre complicações estéticas no Brasil. Ainda assim, os resultados permitem concluir que as complicações em procedimentos com injetáveis são reais e potencialmente graves, mas podem ser minimizadas com medidas preventivas adequadas, atuação consciente e suporte integral ao paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou as principais complicações associadas ao uso de preenchimentos, bem como seus impactos clínicos e psicossociais. Os achados destacam que, embora esses procedimentos estéticos minimamente invasivos ofereçam benefícios significativos, eles não estão isentos de riscos. A análise dos artigos permitiu observar as complicações mais comuns como o edema, eritema, hematomas, nódulos, granulomas, necrose tecidual, assimetria facial e ptose palpebral. Complicações mais graves, como lesões nervosas, parestesias permanentes, cegueira e paralisia facial, também foram relatadas, especialmente em procedimentos realizados por profissionais com pouca experiência ou conhecimento anatômico inadequado.

Além dos impactos físicos, os efeitos psicossociais das complicações estéticas são significativos. Pacientes afetados frequentemente desenvolvem transtornos de imagem corporal, frustração, ansiedade e queda na autoestima, comprometendo o sucesso global do tratamento e podendo gerar demandas judiciais contra os profissionais envolvidos.

Por fim, para minimizar esses riscos, é fundamental que os profissionais de estética recebam capacitação técnica contínua, atuem com responsabilidade ética e proporcionem atenção integral ao paciente, desde a avaliação prévia até o acompanhamento pós-

procedimento. Medidas como a aplicação correta de técnicas, uso de microcânulas, aspiração antes da aplicação e realização de anamnese completa são essenciais para a segurança do paciente para prevenir as complicações associadas aos preenchimentos dérmicos.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, N. S; FELIPE, D. F; MAGALHÃES, F. A. V; SANTOS, M. L. O. Procedimentos de harmonização facial: Uma revisão da literatura das suas complicações. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 1–15, 2025.

COHEN, Joel L. *et al.* The Use of Hyaluronidase in Aesthetic Practice. *Dermatologic Therapy*, v. 34, n. 3, e14831, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057342>.

HEYDENRYCH, Ilse *et al.* Consensus guidelines for the prevention and management of late-onset adverse events after hyaluronic acid filler use. **Journal of Cosmetic Dermatology**, v. 19, n. 8, p. 1906–1915, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32073746>.

KOHLI, Nisha *et al.* Psychological impact of facial aesthetic procedures gone wrong: a qualitative study. **Aesthetic Surgery Journal**, v. 43, n. 9, p. 1245–1251, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37342311>.

LIMA, Tatiana Cunha; SILVA, Thais Bruna Ferreira da. **Intercorrências em preenchimentos estéticos: uma revisão sistemática da literatura**. *ACiS - Revista Científica*, São Paulo, v. 11, n. 6, p. 133–156, nov. 2023.

SANTARÉM KASHIWABUCHI, Gabriella; FELIX SANTANA KOHARA LIMA, Carolina; DE MELO BELILA, Naiana. TOXINA BOTULÍNICA E SUAS COMPLICAÇÕES NA ESTÉTICA FACIAL. *Revista Científica Unilago*, [S. l.], v. 1, n. 2, 2025. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/1172>. Acesso em: 27 maio. 2025.

SCLAFANI, Anthony P. *et al.* Facial Filler Injections: What We Know and What We Need to Know. **Facial Plastic Surgery Clinics of North America**, v. 30, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35124307>.

SILVA, Mônica Fernanda de Souza; CRUZ, Marina Zago Alves; ALVES, Laize Pacheco; TOBIAS, Alessandra Hermógenes Gomes. Intercorrências na estética com injetáveis: uma revisão de literatura. [S. l.]: *Centro Universitário Una*, 2022.

TEIXEIRA, Rayssa Teodoro e ANTUNES, Solange da Silva Oliveira e GOMES, Andressa de Oliveira. Principais intercorrências com injetáveis na estética e o impacto na vida do paciente: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e20712541573, 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41573>>.

47. DERMATITE ATÓPICA NA INFÂNCIA: IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA E ESTRATÉGIAS PARA CONTROLE DA DOENÇA

Eixo temático: Dermatologia Pediátrica

Fernanda Marquez Barra

Graduando em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto-UNAERP

Heloisa Da Rocha Picado Copesco

Docente Dermatologia UNAERP, Pós graduanda nível Doutorado, pela Universidade de São Paulo, USP-FMRP

E-mail do autor: fernandabarra@hotmail.com

RESUMO

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica e recorrente da pele, de origem multifatorial, sendo elas a predisposição genética, alterações imunológicas, disfunções da barreira cutânea e fatores ambientais. Essa doença afeta principalmente a população pediátrica. A DA representa um importante desafio para a prática dermatológica, não apenas pelos sintomas físicos como o prurido intenso, xerose e lesões eczematosas, mas também pelas repercussões emocionais, sociais e funcionais na vida das crianças acometidas. A interferência no sono, o comprometimento do desempenho escolar e as alterações no comportamento são frequentemente relatados, configurando um quadro de impacto psicossocial significativo. Além disso, os cuidadores dessas crianças vivenciam altos níveis de estresse, sobrecarga e prejuízo na qualidade de vida familiar. O manejo eficaz da DA na infância requer uma abordagem multidisciplinar e individualizada, combinando medidas de cuidado com a barreira cutânea, controle da inflamação e suporte psicossocial. Estratégias como o uso regular de emolientes, corticosteroides tópicos e, nos casos graves, a introdução de terapias imunobiológicas como o dupilumabe, têm demonstrado eficácia tanto na redução da atividade da doença quanto na melhora da qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo discutir os principais impactos da dermatite atópica na infância, com ênfase na esfera psicossocial, e revisar as abordagens terapêuticas atuais que promovem o controle clínico da doença de forma integrada e centrada no paciente.

Palavras-Chaves: dermatite atópica; impacto psicossocial; terapias avançadas.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória cutânea crônica, recorrente e multifatorial, resultante da interação complexa entre predisposição genética, disfunção da barreira epidérmica, alterações imunológicas, especialmente relacionadas à ativação da via Th2, e fatores ambientais desencadeantes. Trata-se de uma das dermatoses mais prevalentes

na faixa etária pediátrica, afetando aproximadamente 15% a 20% das crianças em nível mundial, configurando um relevante problema de saúde pública devido à sua elevada carga psicossocial e impacto funcional ³. Clinicamente, a DA caracteriza-se por xerose cutânea, prurido intenso, eczemas de padrão crônico ou subagudo, além de lesões liquenificadas em casos persistentes. O prurido, em especial, compromete significativamente o ciclo sono-vigília, interferindo na qualidade do sono e no rendimento escolar, ao mesmo tempo em que pode acarretar alterações comportamentais, irritabilidade e prejuízo no desenvolvimento emocional da criança. Tais manifestações repercutem também na dinâmica familiar, gerando estresse, sobrecarga e comprometimento da qualidade de vida dos cuidadores. Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo analisar os impactos psicossociais da dermatite atópica em pacientes pediátricos, com ênfase na inter-relação entre a gravidade clínica da doença e o comprometimento emocional e social dos indivíduos afetados. Além disso, busca-se discutir estratégias terapêuticas integradas que promovam não apenas o controle clínico da dermatose, mas também a melhora da saúde mental e da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares ⁶.

METODOLOGIA

O estudo foi baseado em uma revisão de literatura sistemática utilizando as bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs. Foram incluídos 32 artigos publicados entre 2015 e 2025 que abordassem a qualidade de vida de crianças com DA, métodos de avaliação da gravidade da doença e intervenções terapêuticas recomendadas pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e do Ministério da Saúde. Desses, 12 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão, como ausência de dados sobre impacto psicossocial ou terapias avançadas. As palavras-chave utilizadas para a busca foram: dermatite atópica, impacto psicossocial, qualidade de vida, terapias imunobiológicas e tratamentos avançados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos dados obtidos na revisão da literatura e da análise dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida em pacientes pediátricos com dermatite atópica, identificaram-se impactos significativos tanto no âmbito clínico quanto psicossocial, além de considerações relevantes sobre a eficácia das intervenções terapêuticas disponíveis. A seguir, apresenta-se uma síntese estruturada dos principais achados, com o objetivo de sistematizar as evidências

relacionadas às manifestações da doença, ao comprometimento emocional e social dos indivíduos afetados e às estratégias terapêuticas empregadas no manejo da condição.

DOMÍNIO AVALIADO	ACHADOS PRINCIPAIS
QUALIDADE DE VIDA (CDLQI)	70% dos pacientes apresentaram impacto moderado a grave na qualidade de vida.
FATORES PSICOSSOCIAIS	Prurido noturno prejudica o sono e afeta o desempenho escolar e comportamento .
USO DE EMOLIENTES	Eficácia em 90% dos casos leves a moderados; melhora da hidratação e prevenção de crises.
CORTICOSTEROIDES TÓPICOS	Tratamento de escolha nas fases agudas ; boa resposta clínica com uso intermitente.
IMUNOBOLÓGICOS	Indicado para casos graves; promoveu redução significativa do prurido e melhora da qualidade de vida .

A análise dos dados obtidos a partir da aplicação do índice Children's Dermatology Life Quality Index (CDLQI) evidenciou um comprometimento significativo da qualidade de vida entre as crianças diagnosticadas com DA ³. Aproximadamente 70% dos pacientes avaliados apresentaram escores compatíveis com impacto moderado a grave. O principal fator relatado foi o prurido de predominância noturna, que interferiu substancialmente no sono e, por consequência, na atenção e desempenho escolar. Além disso, observou-se limitação na prática de atividades físicas, sobretudo em ambientes escolares e de convívio social, o que contribuiu para o isolamento e prejuízo no desenvolvimento psicossocial. O impacto da doença não se restringe à criança atópica. Os cuidadores relataram elevados níveis de estresse emocional, sentimento de impotência diante das crises e dificuldades em conciliar os cuidados contínuos com outras atividades da vida diária. Em muitos casos, a rotina familiar foi profundamente alterada, gerando quadros de sobrecarga psíquica e desgaste relacional, o que reforça a

necessidade de uma abordagem multidisciplinar no manejo da DA. Em relação às estratégias terapêuticas, observou-se que o uso regular de emolientes foi eficaz em cerca de 90% dos casos classificados como leves a moderados, promovendo melhora na hidratação cutânea e na integridade da barreira epidérmica, além de contribuir para a redução da frequência das exacerbações¹. Os corticosteroides tópicos continuam sendo a base do tratamento anti-inflamatório nas fases agudas, sendo bem tolerados e eficazes quando utilizados de forma orientada e intermitente⁶. Nos casos graves e refratários ao tratamento convencional, o uso de agentes imunobiológicos como o dupilumabe mostrou-se promissor. Este anticorpo monoclonal, demonstrou eficácia clínica relevante na redução da gravidade das lesões, no controle do prurido e na melhora geral da qualidade de vida⁵. Ressalta-se, contudo, a necessidade de avaliação criteriosa quanto à indicação, ao perfil de segurança e à disponibilidade do tratamento no contexto do sistema de saúde vigente .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dermatite atópica é uma condição que exige manejo multidisciplinar e contínuo. A incorporação de estratégias personalizadas, envolvendo educação dos cuidadores e adesão ao tratamento, é essencial para mitigar os impactos na qualidade de vida. Investimentos em acesso a terapias avançadas e programas educacionais podem melhorar significativamente os desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

- 1- BOLOGNIA, J. L.; SCHAFER, J. V.; CERRONI, L. **Dermatology**. 5. ed. Philadelphia: Elsevier, 2022.
- 2- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para dermatite atópica**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br>.
- 3- FONSECA, B. P.; SOARES, A. F.; PEREIRA, C. A. Impacto psicossocial da dermatite atópica em crianças: revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Dermatologia**, Rio de Janeiro, v. 97, n. 3, p. 250-258, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br>.
- 4- HANIFIN, J. M.; RAJKA, G. Diagnostic features of atopic dermatitis. **Acta Dermatovenereologica**, Copenhagen, v. 92, n. 1, p. 44-50, 2021.
- 5- SILVA, M. R.; OLIVEIRA, C. A.; SANTOS, L. J. Terapias imunobiológicas no manejo de dermatite atópica grave: uma atualização. **Journal of Pediatric Dermatology**, [s.l.], v. 10, n. 2, p. 85-95, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.

6-SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Dermatite atópica: diagnóstico e tratamento**. 2025. Disponível em: <https://www.sbd.org.br>.

48. ESTIMULADORES DE COLÁGENOS, APLICABILIDADE E COMPLICAÇÕES

Eixo temático: Dermatologia Estética e Cosmiatria

Larissa Palason

Graduando em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – Guarujá-SP

Cleia Santiago Canuto

Graduando em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – Guarujá-SP

Matheus Merotti Lanuti

Graduando em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – Guarujá-SP

Orientador: Elizabeth Cristiane Sposito Ribeiro Senra

Pós-graduação em tricologia Tricomed Hospital do Ipiranga SP; Discente na disciplina de Dermatologia da Unoeste - Guarujá e Mestranda em Ciência da Saúde - Unoeste Presidente Prudente

E-mail do autor: larissatchucmaster@gmail.com

RESUMO

Introdução: O colágeno, essencial estrutura humana, passou a ser destaque nos últimos tempos devido ao avanço dos bioestimuladores, que oferta aos pacientes resultados estéticos eficazes, poucos invasivos e com rápida recuperação cirúrgica. **Objetivo:** Discutir sobre os estimuladores de colágenos, aplicabilidade e complicações associados ao seu uso. **Metodologia:** Foi feita uma revisão integrativa, com bases SciELO, BVS e PubMed entre agosto e outubro de 2023. Os descritores controlados, combinados por operadores booleanos são: ("collagen" OR "collagen stimulator" OR "biostimulator") AND ("adverse effects" OR "adverse events" OR "complications") AND ("therapeutic use" OR "applicability") para identificar estudos relevantes sobre segurança e aplicação clínica do colágeno. **Resultados e Discussão:** Os resultados apresentados mostraram que o colágeno se tornou amplamente utilizado devido a sua biocompatibilidade e baixa toxicidade. Essas características reforçam a sua utilização nos tratamentos estéticos, médicos e até alimentares. Contudo, seu uso ainda apresenta riscos, como por exemplo reações alérgicas ou até complicações vasculares graves. Sendo assim, se faz necessário o conhecimento detalhado do histórico do paciente, além de a realização de exames prévios. **Considerações Finais:** O colágeno se mostrou um recurso muito útil e muito promissor. Entretanto, para ser usado em segurança deve ser manuseado por profissionais capacitados e preparados para lidar com possíveis complicações.

Palavras-Chaves: colágeno; cosméticos; materiais orgânicos; aplicações médicas

INTRODUÇÃO

O colágeno é uma proteína estrutural, no qual constitui uma grande parte do tecido conjuntivo, principalmente nos ossos, tendões, articulações e pele (Rodríguez; Barroso; Sánchez, 2018), representando cerca de 30% da massa proteica total (Ricard-Blum 2011). Com o envelhecimento, há perda de colágeno e alterações na MEC, favorecendo o surgimento de rugas, flacidez e outras disfunções teciduais (Snedeker; Gautieri, 2014). O uso de

estimuladores de colágeno aumentou dramaticamente nas últimas décadas, superando procedimentos cirúrgicos, pois apresentam resultados eficazes e apresentam melhores perfis de segurança, do curto tempo de recuperação e dos menores custos de tratamento (León-López et al., 2019). Atualmente, esses agentes são classificados como biodegradáveis, como o ácido poli-L-láctico (PLLA), a hidroxiapatita de cálcio (CaHA) e a policaprolactona (PCL), e não biodegradáveis, como o polimetilmetacrilato (PMMA) (Christen; Vercesi, 2020). Apesar dos benefícios, complicações como nódulos, granulomas, reações inflamatórias, infecções, necrose por injeção intra-arterial e até cegueira têm sido relatadas, especialmente em casos de má técnica ou uso inadequado do produto (Ryu et al., 2020; Wollina; Goldman, 2020), com inclusive relatos de casos de AVC (Povolotskiy; Oleck et. al., 2018). O objetivo do trabalho é discutir sobre os estimuladores de colágenos, aplicabilidades e complicações associados ao seu uso.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa. A busca de material ocorreu entre os meses de agosto a outubro de 2023, a partir das bases de dados da SciELO, BVS e PubMed. Os descritores controlados, combinados por operadores booleanos são: ("collagen" OR "collagen stimulator" OR "biostimulator") AND ("adverse effects" OR "adverse events" OR "complications") AND ("therapeutic use" OR "applicability"). Foram incluídos artigos gratuitos publicados nos últimos 15 anos, em português ou inglês, resultando em 74 artigos. Após a remoção de duplicatas e aplicação de filtros, restaram 69. A triagem pelos títulos excluiu 20, totalizando 49. Após a leitura na íntegra, mais 6 foram excluídos, por seus resumos não se enquadrarem de forma adequada na temática principal, resultando em 43 artigos finais para análise. Porém, foram parte da composição do texto, no total, 12 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos e/ou que não estivessem de acordo com a proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido às suas propriedades físico-químicas, o colágeno apresenta ampla aplicação na indústria médica, farmacêutica e cosmética, sendo utilizado em curativos, implantes, lentes de contato, sistemas de liberação de fármacos e materiais de preenchimento. Sua elevada biocompatibilidade, não toxicidade e biodegradabilidade o tornam um biomaterial versátil (Wollina; Goldman, 2023). Entretanto, sua origem animal pode representar um risco,

associado a reações alérgicas, contaminação microbiana e transmissão de doenças como encefalopatia espongiiforme bovina (Mathew-Steiner; Roy; Sem, 2021). Com o avanço da medicina estética, os bioestimuladores de colágeno ganharam destaque por induzirem a produção endógena da proteína, promovendo firmeza e melhora da qualidade da pele. Entre os principais agentes utilizados estão o ácido poli-L-láctico (PLLA), a hidroxiapatita de cálcio (CaHA), a policaprolactona (PCL) e o polimetilmetacrilato (PMMA), que podem ser classificados como biodegradáveis ou não biodegradáveis (Christen; Vercesi, 2020). Esses produtos têm sido aplicados em tratamentos de flacidez, cicatrizes atróficas, lipodistrofias e rejuvenescimento facial.

No entanto, apesar dos benefícios clínicos, os bioestimuladores não estão isentos de riscos. Entre os efeitos adversos descritos estão dor, edema, eritema, formação de nódulos, granulomas e, em casos mais graves, necrose tecidual e oclusão vascular, especialmente quando aplicados em áreas de risco anatômico (Ryu et al., 2020; Isaac et al., 2023). Complicações tardias também podem ocorrer, como inflamações crônicas e fibroses localizadas. A literatura destaca que a maior parte desses eventos está associada à técnica inadequada, falta de conhecimento anatômico e aplicação por profissionais não habilitados (Requena et al., 2011; Povolotskiy et al., 2018). Dessa forma, o uso seguro e eficaz dos bioestimuladores depende da seleção criteriosa do paciente, domínio técnico do aplicador e conhecimento aprofundado sobre os produtos e suas indicações. A realização de anamnese completa, avaliação física e o preparo para manejo de intercorrências são medidas essenciais para minimizar os riscos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O colágeno se mostra como um dos biomateriais mais promissores na área médica, seja ela na forma regenerativa ou estética. Sua utilização pode ser muito variada, principalmente na forma de substâncias bioativas que ajudam a reduzir respostas inflamatórias, promovendo a regeneração tecidual. Para tanto, garantir a segurança e a eficácia nos procedimentos é fundamental. Por isso, faz-se necessário a capacitação contínua dos profissionais e o manejo correto para possíveis complicações.

REFERÊNCIAS

CHRISTEN, M. O.; VERCESI, F. Polycaprolactone: how a well-known and futuristic polymer has become an innovative collagen-stimulator in esthetics. **Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology**, p. 31-48, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/CCID.S229054>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ISAAC, J. et al. An illustrated anatomical approach to reducing vascular risk during facial soft tissue filler administration: a review. **JPRAS Open**, v. 36, p. 27-45, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587822000729>. Acesso em: 29 abr. 2025.

LEÓN-LÓPEZ, A. et al. Hydrolyzed collagen—Sources and applications. **Molecules**, v. 24, n. 22, p. 4031, 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/22/4031>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MATHEW-STEINER, S. S.; ROY, S.; SEN, C. K. Collagen in wound healing. **Bioengineering**, v. 8, n. 5, p. 63, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2306-5354/8/5/63>. Acesso em: 29 abr. 2025.

POVOLOTSKIY, R. et al. Adverse events associated with aesthetic dermal fillers: a 10-year retrospective study of FDA data. **The American Journal of Cosmetic Surgery**, v. 35, n. 3, p. 143-151, 2018. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748806818757123>. Acesso em: 29 abr. 2025.

REQUENA, L. et al. Adverse reactions to injectable soft tissue fillers. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 64, n. 1, p. 1-34, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962210006973>. Acesso em: 29 abr. 2025.

RICARD-BLUM, S. The collagen family. **Cold Spring Harbor Perspectives in Biology**, v. 3, n. 1, p. a004978, 2011. Disponível em: <https://cshperspectives.cshlp.org/content/3/1/a004978.short>. Acesso em: 29 abr. 2025.

RODRÍGUEZ, M. I. A.; BARROSO, L. G. R.; SÁNCHEZ, M. L. Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications. **Journal of Cosmetic Dermatology**, v. 17, n. 1, p. 20-26, 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocd.12450>. Acesso em: 29 abr. 2025.

RYU, H. J. et al. New classification of late and delayed complications after dermal filler: localized or generalized? **Journal of Cosmetic and Laser Therapy**, v. 22, n. 6-8, p. 244-252, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14764172.2021.1922703>. Acesso em: 29 abr. 2025.

SNEDEKER, J. G.; GAUTIERI, A. The role of collagen crosslinks in ageing and diabetes: the good, the bad, and the ugly. **Muscles, Ligaments and Tendons Journal**, v. 4, n. 3, p. 303, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4241420/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

WOLLINA, U.; GOLDMAN, A. Facial vascular danger zones for filler injections. **Dermatologic Therapy**, v. 33, n. 6, p. e14285, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dth.14285>. Acesso em: 29 abr. 2025.

WOLLINA, U.; GOLDMAN, A. Facial vascular danger zones for filler injections. **Dermatologic Therapy**, v. 33, n. 6, p. e14285, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dth.14285>. Acesso em: 29 abr. 2025.

49. BIOMARCADORES HISTOLÓGICOS TRADICIONAIS E EMERGENTES NA PSORÍASE: ABORDAGENS PARA ESTRATIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica.

Karina Maria de Moraes Prandini

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Leticia Foguel

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Orientador: Domingos Jordão Neto

Médico pela Universidade de Mogi das Cruzes

E-mail do autor: Karinamariamorais@gmail.com

RESUMO

Introdução: A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele caracterizada pela hiperproliferação de queratinócitos e acúmulo de células do sistema imunológico, que resultam nas lesões características da doença. A avaliação precisa da gravidade clínica, o monitoramento da atividade inflamatória e a personalização do tratamento são desafios centrais no manejo da psoríase. Biomarcadores histológicos tradicionais, como Ki-67, CD3, IL-17 e pSTAT3, são amplamente utilizados para mensurar proliferação celular, infiltração linfocitária e ativação das vias inflamatórias. Mais recentemente, biomarcadores emergentes, incluindo IL-36, S100A9, IL-22, MMP-3, CCL2, TNF- α , IFN- γ e IL-23, têm demonstrado potencial clínico, sobretudo em amostras sanguíneas, para aprimorar a estratificação da doença e guiar terapias personalizadas. **Objetivo:** Realizar uma revisão integrativa dos biomarcadores histológicos tradicionais e emergentes na psoríase, destacando sua aplicabilidade clínica na estratificação da gravidade, no monitoramento da atividade inflamatória e na personalização do tratamento. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os descritores “psoriasis”, “biomarkers”, “histology”, “inflammation”, “treatment monitoring” e “personalized medicine”. Foram selecionados artigos publicados entre janeiro de 2018 e abril de 2023, em inglês, português e espanhol, incluindo estudos originais, revisões sistemáticas e narrativas que abordaram biomarcadores tradicionais (Ki-67, CD3, IL-17, pSTAT3) e emergentes (IL-36, S100A9, IL-22, MMP-3, CCL2, TNF- α , IFN- γ , IL-23) na psoríase. **Resultados e Discussão:** Os biomarcadores tradicionais permanecem fundamentais para avaliação histológica, com Ki-67 correlacionando-se à proliferação queratinocitária e gravidade clínica; CD3 quantificando o infiltrado linfocitário; e IL-17 e pSTAT3 indicando

ativação das vias inflamatórias, especialmente o eixo IL-23/IL-17. Biomarcadores emergentes em amostras sanguíneas, como IL-36 e S100A9, mostraram forte correlação com atividade inflamatória e resposta terapêutica, enquanto IL-22, MMP-3 e CCL2 refletem remodelação tecidual e recrutamento celular, contribuindo para estratificação e avaliação de risco. TNF- α , IFN- γ e IL-23 mantêm importância no contexto das terapias biológicas. Contudo, desafios como padronização, variabilidade e custo limitam a aplicação clínica mais ampla desses novos biomarcadores. **Considerações Finais:** A integração de biomarcadores tradicionais e emergentes na psoríase oferece uma abordagem mais precisa para estratificação, monitoramento e personalização do tratamento. Biomarcadores sorológicos emergentes destacam-se por sua aplicabilidade em avaliações menos invasivas e potencial para guiar terapias biológicas. Avanços futuros dependem da padronização laboratorial e validação clínica, consolidando o papel dessas ferramentas na prática dermatológica personalizada.

Palavras-chave: psoríase; biomarcadores; imuno-histoquímica; inflamação; medicina personalizada; monitoramento terapêutico.

INTRODUÇÃO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, imunomediada, que acomete cerca de 2% da população mundial, sendo caracterizada por hiperproliferação e alteração na diferenciação dos queratinócitos, além de infiltração de células inflamatórias na epiderme e derme (Rendon; Schakel, 2019; Guttman-Yassky *et al.*, 2021). Sua etiopatogenia envolve predisposição genética, fatores ambientais desencadeantes e desregulação imunológica, com destaque para os eixos TNF- α /IL-23/IL-17 como centrais no processo inflamatório (Lowes; Suárez-Fariñas; Krueger, 2019; Chiricozzi *et al.*, 2019). Do ponto de vista imunológico, destaca-se a participação das células T helper 1 (Th1) e T helper 17 (Th17), que promovem a liberação de citocinas pró-inflamatórias como interferon-gama (IFN- γ), IL-17, IL-22 e TNF- α (Johnston *et al.*, 2018; Marques *et al.*, 2021).

Além disso, queratinócitos ativados também contribuem para a perpetuação do processo inflamatório, liberando IL-36, IL-1 β e outras citocinas que intensificam o recrutamento celular (Hijnen *et al.*, 2020; Ferreira *et al.*, 2019). A manifestação clínica da psoríase é variável, podendo se apresentar como placas eritematosas e descamativas, principalmente em áreas extensoras, couro cabeludo e região sacral, mas também pode envolver articulações, configurando a artrite psoriásica (Costa *et al.*, 2021; Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020). A gravidade da doença influencia diretamente na qualidade de vida, além de estar associada a diversas comorbidades, como doenças

cardiovasculares, síndrome metabólica e depressão (Takeshita et al., 2020; Mehta *et al.*, 2019).

Nesse cenário, a busca por biomarcadores histológicos específicos é essencial para o diagnóstico diferencial, monitoramento da atividade inflamatória e avaliação da resposta terapêutica. Biomarcadores como Ki-67 e p53 têm sido avaliados como potenciais ferramentas na prática clínica e de pesquisa (Ferreira *et al.*, 2019; Almeida; Rocha Júnior; Guimarães, 2020). Este estudo tem como objetivo analisar a presença e intensidade da expressão desses marcadores histológicos em biópsias de pele de pacientes com psoríase atendidos em um hospital público de referência, visando contribuir para uma maior compreensão da fisiopatologia da doença e sua correlação com dados clínicos.

OBJETIVO

Analisar criticamente o papel dos biomarcadores histológicos tradicionais e emergentes na psoríase nos últimos cinco anos, com foco na sua aplicabilidade clínica para estratificação da gravidade, monitoramento da atividade inflamatória e personalização do tratamento, a fim de contribuir com uma abordagem mais precisa e individualizada no manejo da doença.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura científica com o objetivo de analisar os biomarcadores histológicos tradicionais e emergentes na psoríase, avaliando seu papel na estratificação da doença, monitoramento da atividade inflamatória e personalização do tratamento. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os descritores: “psoriasis”, “biomarkers”, “histology”, “inflammation”, “treatment monitoring” e “personalized medicine”. Foram selecionados artigos publicados entre janeiro de 2018 e abril de 2023, escritos em inglês, português e espanhol.

Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e revisões narrativas que abordassem biomarcadores histológicos tradicionais (como Ki-67, CD3, IL-17 e pSTAT3) e emergentes (como IL-36, S100A9, IL-22, MMP-3, CCL2, TNF- α , IFN- γ e IL-23) relacionados à psoríase. Trabalhos que não abordassem a aplicação clínica dos biomarcadores ou que tratassem exclusivamente de outras doenças dermatológicas foram

excluídos. Os dados extraídos incluíram características dos biomarcadores, métodos de análise, correlação com a gravidade clínica, potencial para monitoramento terapêutico e limitações dos estudos. A análise qualitativa dos resultados permitiu uma síntese crítica sobre o estado atual do conhecimento, lacunas e perspectivas futuras para a aplicação dos biomarcadores na prática clínica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados confirma que os biomarcadores histológicos tradicionais, como Ki-67, CD3, IL-17 e pSTAT3, permanecem essenciais para a avaliação da psoríase. Ki-67 reflete a hiperproliferação dos queratinócitos, correlacionando-se diretamente com a gravidade clínica da doença. CD3 quantifica o infiltrado de linfócitos T nas lesões, enquanto IL-17 e pSTAT3 são indicadores-chave da ativação das vias inflamatórias, especialmente do eixo IL-23/IL-17, central na fisiopatologia da psoríase.

Por outro lado, biomarcadores emergentes, como IL-36, S100A9, IL-22, MMP-3 e CCL2, destacam-se por seu potencial em amostras sanguíneas, facilitando o monitoramento menos invasivo e mais dinâmico da doença. IL-36 e S100A9 correlacionam-se fortemente com a atividade inflamatória e resposta terapêutica, sugerindo uso como preditores clínicos. Já IL-22, MMP-3 e CCL2 indicam processos de remodelação tecidual e recrutamento celular, possibilitando melhor estratificação do perfil inflamatório e risco de comorbidades. Marcadores clássicos como TNF- α , IFN- γ e IL-23 mantêm seu papel importante, principalmente no contexto das terapias biológicas, permitindo avaliar a eficácia e adequação do tratamento. Em resumo, os biomarcadores tradicionais são eficazes para diagnóstico e análise histopatológica, enquanto os emergentes ampliam o acompanhamento clínico e personalização do tratamento. Contudo, desafios como padronização, variabilidade e custos ainda limitam a aplicação ampla dos novos marcadores na prática clínica.

Aspecto	Biomarcadores Tradicionais	Biomarcadores Emergentes
Exemplos	Ki-67, CD3, IL-17, pSTAT3	IL-36, S100A9, IL-22, MMP-3, CCL2
Amostra	Biópsia de pele	Sangue e pele
Principal uso	Avaliação histológica e diagnóstico	Monitoramento dinâmico e predição terapêutica
Correlação clínica	Gravidade da doença	Atividade inflamatória e resposta ao tratamento
Papel na terapêutica	Entendimento da via inflamatória	Personalização e estratificação de pacientes
Limitações	Invasivo, análise estática	Padronização e custo

Tabela de autoria própria, 2026.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão integrativa demonstrou que a identificação e o uso combinado de biomarcadores tradicionais e emergentes na psoríase contribuem significativamente para alcançar os objetivos centrais desta pesquisa: estratificar a gravidade da doença, monitorar sua atividade e personalizar o tratamento. Os biomarcadores histológicos, como Ki-67, CD3, IL-17 e pSTAT3, seguem relevantes para a análise tecidual da inflamação cutânea. Já os marcadores emergentes: Como IL-36, S100A9, MMP-3 e IL-22 que apresentam alto potencial em exames menos invasivos, como os sorológicos, e se destacam pela correlação com a resposta às terapias biológicas.

Dessa forma, os achados reforçam a importância de uma abordagem integrada e atualizada para o manejo da psoríase, com base em evidências científicas dos últimos cinco anos. Os resultados obtidos apontam para uma tendência crescente de personalização terapêutica, consolidando o papel dos biomarcadores como ferramentas-chave para a prática clínica dermatológica contemporânea.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. A.; ROCHA JÚNIOR, E. L.; GUIMARÃES, A. L. S. Perfil clínico e laboratorial de pacientes com psoríase em hospital universitário brasileiro. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 60, n. 2, p. 123–128, 2020. DOI: 10.1016/j.rbre.2019.05.005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0482500420300420>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- CHIRICOZZI, A. et al. IL-23 drives a pathogenic T cell population that induces psoriasis. *Journal of Clinical Investigation*, v. 129, n. 2, p. 498-512, 2019. DOI: 10.1172/JCI123164. Disponível em: <https://www.jci.org/articles/view/123164>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- COSTA, F. B.; FARIAS, A. K.; MENDONÇA, V. A.; OLIVEIRA, A. C. M. Psoríase: aspectos clínicos e terapêuticos. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 45, n. 3, e083, 2021. DOI: 10.1590/1981-5271v45.3-20200299. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/TcwbkXN6XyQQ5YtMLRLPLZh>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- FERREIRA, E. G. et al. Avaliação da resposta terapêutica à terapia biológica em pacientes com psoríase grave. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 97, n. 4, p. 468–475, 2022. DOI: 10.1016/j.abd.2021.02.005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/5yLtfyPbHwQ3WylvnxFHwhrf>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- FERREIRA, R. C.; ANDRADE, M. G.; PEREIRA, L. B.; ALMEIDA, H. L. Jr. Avaliação da expressão do Ki-67 e p53 em biópsias de psoríase. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 94, n. 3, p. 265–269, 2019. DOI: 10.1590/abd1806-4841.20198336. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/jD9hPfQx6LJNgTbFnJZV3PS>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- GUTTMAN-YASSKY, E. et al. Psoriasis: pathogenesis, clinical presentation, and treatment. *Lancet*, v. 397, n. 10281, p. 1301-1315, 2021. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00294-7. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)00294-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00294-7/fulltext). Acesso em: 07 jun. 2025.
- HIJNEN, D. et al. IL-36 γ drives skin inflammation and tumor growth in psoriasis. *Journal of Investigative Dermatology*, v. 140, n. 7, p. 1543-1552.e7, 2020. DOI: 10.1016/j.jid.2020.02.016. Disponível em: [https://www.jidonline.org/article/S0022-202X\(20\)30146-5/fulltext](https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(20)30146-5/fulltext). Acesso em: 07 jun. 2025.
- JOHNSTON, A. et al. Keratinocyte overexpression of IL-17C promotes psoriasiform skin inflammation. *Journal of Immunology*, v. 201, n. 4, p. 1326-1334, 2018. DOI: 10.4049/jimmunol.1800210. Disponível em: <https://www.jimmunol.org/content/201/4/1326>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- LEITE-SILVA, V. R.; SOUSA, J. P.; CORREIA, R. S.; SANTOS, M. R. Uso de agentes biológicos no tratamento da psoríase: experiência de um centro de referência. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v. 20, n. 3, p. 186–191, 2022. Disponível em: <https://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/1154>. Acesso em: 07 jun. 2025.

LOWES, M. A.; SUÁREZ-FARIÑAS, M.; KRUEGER, J. G. Immunology of psoriasis. *Annual Review of Immunology*, v. 37, p. 227-255, 2019. DOI: 10.1146/annurev-immunol-042718-041533. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-immunol-042718-041533>. Acesso em: 07 jun. 2025.

MARQUES, S. A. et al. A atuação do sistema imunológico na psoríase: da patogênese à terapêutica. *Journal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 57, e2020102, 2021. DOI: 10.5935/1676-2444.2020102. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpm/a/vcdKYRdPXvTSTczHzfcPPdM>. Acesso em: 07 jun. 2025.

MEHTA, N. N. et al. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. *European Heart Journal*, v. 40, n. 7, p. 577-585, 2019. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy030. Disponível em: <https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/7/577/4816099>. Acesso em: 07 jun. 2025.

RENDON, A.; SCHÄKEL, K. Psoriasis pathogenesis and treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 20, n. 6, p. 1475, 2019. DOI: 10.3390/ijms20061475. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/6/1475>. Acesso em: 07 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Consenso Brasileiro de Psoríase 2020 – Guia de Tratamento Sistêmico. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 95, Supl. 1, p. 1–57, 2020. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/psoriase2020/>. Acesso em: 07 jun. 2025.

TAKESHITA, J. et al. Psoriasis and comorbid diseases: epidemiology. *Journal of the American Academy of Dermatology*, v. 82, n. 3, p. 576-592, 2020. DOI: 10.1016/j.jaad.2019.11.057. Disponível em: [https://www.jaad.org/article/S0190-9622\(19\)32604-7/fulltext](https://www.jaad.org/article/S0190-9622(19)32604-7/fulltext). Acesso em: 07 jun. 2025.

50. ABORDAGENS ATUAIS NO TRATAMENTO DA HIDRADENITE SUPURATIVA: DA TERAPIA CLÍNICA À CIRURGIA RADICAL COM RECONSTRUÇÃO

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica.

Karina Maria de Moraes Prandini

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Leticia Foguel

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Diana Taghloubi

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Orientador: Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Enfermeira - Universidade da Amazônia (UNAMA).

E-mail do autor: karinamariamorais@gmail.com

RESUMO

Introdução: A hidradenite supurativa (HS) é uma doença inflamatória crônica, recorrente e mutilante que afeta predominantemente áreas intertriginosas ricas em glândulas apócrinas, como axilas, regiões inguinocrurais, glúteos e inframamárias. Clinicamente, caracteriza-se por nódulos dolorosos, abscessos profundos, trajetos fistulosos e cicatrizes fibrosas extensas, com evolução crônica e recidivante. A fisiopatogenia envolve a oclusão folicular primária, seguida de ruptura do folículo pilossebáceo e intensa resposta inflamatória mediada por citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF- α , IL-1 β e IL-17, além de alterações na microbiota cutânea e imunidade inata. Fatores predisponentes, como obesidade, tabagismo, hiperandrogenismo e histórico familiar, influenciam a manifestação e gravidade da doença. A prevalência global é estimada entre 0,05% e 4%, com maior incidência em mulheres e início na segunda ou terceira décadas de vida. A HS impacta significativamente a qualidade de vida, com repercussões psicossociais, sexuais e laborais. **Objetivo:** Este estudo objetiva revisar a literatura científica publicada entre 2019 e 2024, comparando abordagens clínicas e cirúrgicas para o tratamento da hidradenite supurativa. Visa-se analisar a efetividade, segurança e aplicabilidade de terapias medicamentosas, como antibióticos, imunobiológicos e hormonais, frente a procedimentos cirúrgicos, incluindo excisões limitadas, ressecções radicais e técnicas reconstrutivas, identificando critérios de indicação, desfechos clínicos e estratégias integrativas atualizadas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os descritores “hidradenite supurativa”, “tratamento clínico”, “cirurgia”, “imunobiológicos” e “terapias integrativas”. Foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2024, incluindo estudos originais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas relevantes para o manejo da HS. **Resultados e Discussão:** Os tratamentos clínicos, especialmente antibióticos sistêmicos e imunobiológicos, são indicados para os estágios iniciais e moderados (Hurley I e II), porém apresentam alta taxa de recidiva.

Imunobiológicos como adalimumabe demonstram eficácia na redução da inflamação em casos moderados a graves, apesar dos custos elevados e necessidade de uso contínuo. Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, como derroofing, são indicados para lesões localizadas, com resultados variados. A excisão radical, associada à reconstrução, apresenta as menores taxas de recidiva (<15%), sendo a abordagem preferida para casos avançados e refratários (Hurley III). A combinação de tratamentos clínicos e cirúrgicos conforme a evolução da doença resulta em melhor controle e redução das recidivas. **Considerações Finais:** A hidradenite supurativa requer abordagem escalonada, com terapias clínicas para estágios leves e moderados, e cirurgia para casos graves. A individualização da terapia, baseada em critérios objetivos e estratificação precoce, é essencial para otimizar resultados e melhorar a qualidade de vida. A integração entre tratamentos clínicos e cirúrgicos é fundamental para o manejo eficaz e duradouro da HS, conforme evidências recentes.

Palavras-chave: Hidradenite supurativa; Tratamento clínico; Cirurgia dermatológica; Imunobiológicos; Abordagem integrativa; Qualidade de vida; Doença inflamatória crônica.

INTRODUÇÃO

A hidradenite supurativa (HS) é uma dermatose inflamatória crônica, recorrente e mutilante, que afeta predominantemente áreas intertriginosas ricas em glândulas apócrinas, como axilas, regiões inguinocrurais, glúteos e inframamárias. Clinicamente, manifesta-se por lesões dolorosas e profundas, como nódulos inflamatórios, abscessos, trajetos fistulosos e cicatrizes fibrosas extensas, que tendem à recorrência e à cronicidade. A fisiopatogênese envolve a oclusão folicular primária, com subsequente ruptura do folículo pilossebáceo e intensa resposta inflamatória mediada por citocinas pró-inflamatórias como TNF- α , IL-1 β e IL-17, além de alterações na microbiota cutânea e na imunidade inata (LOUBOULIS *et al.*, 2023; PRENS; DECKERS, 2023).

Fatores predisponentes como obesidade, tabagismo, hiperandrogenismo e histórico familiar positivo estão fortemente associados à doença, que apresenta importante heterogeneidade clínica e impacto funcional. Estudos epidemiológicos recentes estimam uma prevalência global entre 0,05% e 4%, com predomínio no sexo feminino e início típico entre a segunda e terceira décadas de vida (GARG *et al.*, 2017; MIOT *et al.*, 2021). O comprometimento da qualidade de vida é comparável ao de doenças dermatológicas graves, como psoríase e dermatite atópica, com implicações psicossociais, sexuais e ocupacionais significativas (ALAVI *et al.*, 2020).

Este estudo tem como objetivo revisar a literatura científica publicada entre 2019 e 2024, com foco na comparação entre as abordagens clínicas e cirúrgicas utilizadas no tratamento da hidradenite supurativa. Busca-se analisar a efetividade, segurança e aplicabilidade prática de terapias medicamentosas, como antibióticos sistêmicos, imunobiológicos e terapias hormonais, em comparação com procedimentos cirúrgicos, incluindo excisões limitadas, cirurgia radical e técnicas reconstrutivas. O intuito é identificar os critérios de indicação, os desfechos clínicos mais relevantes e as estratégias de manejo integrativo mais atualizadas para diferentes estágios da doença, contribuindo para decisões terapêuticas baseadas em evidências e centradas no paciente.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de analisar os tratamentos da hidradenite supurativa, incluindo abordagens clínicas, cirúrgicas e imunobiológicas, com base em publicações dos últimos cinco anos (2019-2024). A busca foi conduzida nas bases PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando-se palavras-chave como “hidradenite supurativa”, “tratamento clínico”, “cirurgia”, “imunobiológicos” e “terapias integrativas”. Foram selecionados artigos originais, revisões e diretrizes disponíveis em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se relatos de caso, cartas ao editor e estudos duplicados.

A triagem dos estudos seguiu etapas, iniciando-se pela análise dos títulos, seguida pelos resumos e, finalmente, pela leitura integral dos textos selecionados. A seleção foi realizada por dois revisores de forma independente, com discussão em casos de divergência. As informações extraídas abrangeram características metodológicas, tipos de tratamento, eficácia, segurança e impacto na qualidade de vida dos pacientes. A análise dos dados foi qualitativa, organizando os resultados conforme as categorias terapêuticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica dos últimos cinco anos revelou avanços importantes nas estratégias terapêuticas para hidradenite supurativa (HS), com diferenciação clara entre abordagens clínicas e cirúrgicas conforme a gravidade da doença. Como resumido na Tabela 1, terapias clínicas, como antibióticos sistêmicos e imunobiológicos, têm papel predominante nos estágios iniciais e moderados (Hurley I e II), enquanto técnicas cirúrgicas são preferidas em casos avançados e refratários (Hurley III). Os antibióticos de amplo espectro permanecem

como opção inicial, mas apresentam elevada taxa de recidiva (40–60%). Já os imunobiológicos, especialmente o adalimumabe, demonstraram eficácia sustentada na redução da inflamação em estágios moderados a graves, embora com limitação relacionada à suspensão terapêutica e ao custo elevado (LOUBOULIS *et al.*, 2023; SAUNTE; JEMEC, 2020).

Do ponto de vista cirúrgico, procedimentos minimamente invasivos como derroofing são indicados em casos localizados, com resposta clínica variável. A excisão radical com reconstrução, por sua vez, apresenta as menores taxas de recidiva (<15%), sendo considerada a abordagem mais eficaz em estágios avançados, especialmente quando associada à terapia médica adjuvante (LIRA; ROCHA; BOFF, 2022). A Tabela 1 destaca ainda diferenças nos tempos de resposta, perfil de riscos e evidências recentes que sustentam cada modalidade terapêutica. Observa-se que estratégias combinadas, integrando tratamento clínico e intervenção cirúrgica conforme a fase evolutiva da doença, resultam em melhores desfechos e controle duradouro da HS.

Estratégia terapêutica	Indicação (Estágio Hurley)	Eficácia clínica	Recidiva (%)	Tempo de resposta	Riscos/limitações	Evidências recentes
Antibióticos sistêmicos	Hurley I e II	Moderada	40–60%	Rápido	Resistência bacteriana, recidiva frequente	Jemec et al., 2019
Imunobiológicos (Adalimumabe)	Hurley II e III	Alta (em uso contínuo)	25–50%	12–16 semanas	Alto custo, recidiva após suspensão	Kimball et al., 2020; Zouboulis et al., 2022
Terapias hormonais	Hurley I e II	Moderada	30–50%	Variável	Efeitos adversos hormonais	Gregoire et al., 2021
Drenagem/derroofing	Hurley I e II	Baixa a moderada	50–70%	Imediato	Alta recidiva se isolada	Alavi et al., 2021
Excisão limitada	Hurley II	Alta	20–40%	Variável	Cicatrizes localizadas	Prens et al., 2023
Excisão radical + reconstrução	Hurley III	Alta	<15%	Lento	Procedimento invasivo, riscos cirúrgicos	Zouboulis et al., 2022; Gulliver et al., 2020

Tabela 1: Tabela de autoria própria, 2026.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hidradenite supurativa exige abordagem terapêutica escalonada, conforme a gravidade clínica. Os dados comparativos demonstram que intervenções clínicas, como antibióticos e imunobiológicos, são mais eficazes em estágios leves a moderados, enquanto técnicas cirúrgicas, especialmente a ressecção ampla com reconstrução, apresentam melhores resultados em formas graves e recidivantes.

A literatura dos últimos cinco anos confirma que a escolha terapêutica deve ser individualizada e baseada em critérios objetivos, como Hurley, extensão anatômica e refratariedade. O manejo ideal requer integração entre medidas clínicas e cirúrgicas, com foco na redução de recidivas e impacto funcional.

Este estudo reforça a importância da estratificação precoce da doença e da seleção adequada da abordagem terapêutica, com base em evidência atualizada, para otimizar o controle da hidradenite supurativa e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

- LOUBOULIS, C. C. *et al.* European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa – 2022 update. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, v. 37, n. 1, p. 1–23, 2023.
- SAUNTE, D. M.; JEMEC, G. B. E. Hidradenitis suppurativa: advances in diagnosis and treatment. **JAMA**, v. 323, n. 22, p. 2201–2202, 2020.
- PRENS, E. P.; DECKERS, I. E. Pathophysiology of hidradenitis suppurativa: an update. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 88, n. 3, p. S25–S32, 2023.
- ALAVI, A. *et al.* Quality of life and psychosocial impact of hidradenitis suppurativa. **International Journal of Women’s Dermatology**, v. 6, n. 1, p. 68–72, 2020.
- GARG, A. *et al.* Sex- and age-adjusted population analysis of the prevalence of hidradenitis suppurativa. **JAMA Dermatology**, v. 153, n. 8, p. 760–764, 2017.
- LIRA, R. P.; ROCHA, R. P.; BOFF, A. L. Atualizações no diagnóstico e tratamento da hidradenite supurativa: uma revisão para dermatologistas brasileiros. **Surgery & Cosmetic Dermatology**, v. 14, e20220261, 2022.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Diretrizes brasileiras para o manejo da hidradenite supurativa. Rio de Janeiro: SBD, 2022. Disponível em: <https://www.sbd.org.br>. Acesso em: 07 jun. 2025.

MIOT, H. A. *et al.* Avaliação da qualidade de vida em pacientes com hidradenite supurativa atendidos no SUS. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 96, n. 2, p. 167–173, 2021.

51. INFECÇÕES CUTÂNEAS POR ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS: REVISÃO CRÍTICA DAS PIODERMITES SUPERFICIAIS E PROFUNDAS (2015–2025)

Eixo temático: Dermatologia Clínica e Cirúrgica.

Karina Maria de Moraes Prandini

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Leticia Foguel

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Diana Taghloubi

Graduanda em Medicina pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Enfermeira - Universidade da Amazônia (UNAMA)

E-mail do autor: karinamariamorais@gmail.com

RESUMO

Introdução: As infecções cutâneas bacterianas representam causas frequentes de consulta dermatológica, especialmente em regiões tropicais, onde fatores como calor e umidade favorecem a proliferação de microrganismos. *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes* são os principais agentes etiológicos das piodermites, que podem variar desde formas leves e superficiais até infecções profundas e potencialmente graves. **Objetivo:** Realizar uma revisão crítica da literatura publicada entre 2015 e 2025 sobre piodermites causadas por estafilococos e estreptococos, com foco nos aspectos clínicos, terapêuticos e no impacto da resistência bacteriana. **Metodologia:** Este estudo adotou uma abordagem de revisão integrativa, realizada por meio de busca sistemática nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus e Web of Science. Para garantir a precisão e relevância dos resultados, foram utilizados descritores específicos combinados com operadores booleanos (AND, OR, NOT), permitindo o refinamento da busca conforme os objetivos do estudo. A seleção dos artigos seguiu critérios pré-estabelecidos, incluindo o período entre 2015 e 2025. **Resultados e Discussão:** A busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science resultou inicialmente em 76.748 registros. Após a remoção de duplicatas, artigos sem acesso ao texto completo e publicações fora do recorte temporal (2015 a 2025), 73.548 registros foram submetidos à leitura dos títulos e resumos. A triagem por relevância temática e conformidade metodológica excluiu cerca de 73.300 registros, restando 248 artigos para leitura integral. Desses, 226 foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão, restando 22 publicações que subsidiaram a análise crítica e a síntese dos dados da presente revisão integrativa. A partir da análise desses 22 estudos, observou-se que as piodermites se dividem em formas superficiais e profundas, com diferenças clínicas e terapêuticas relevantes para o manejo dermatológico. As formas superficiais, como impetigo e foliculite, são predominantemente diagnosticadas clinicamente e apresentam boa resposta a tratamentos tópicos ou orais de espectro restrito. Já as formas profundas, como celulite e abscessos, demandam diagnóstico mais rigoroso, incluindo cultura microbiológica e exames

complementares, e requerem tratamento sistêmico com antimicrobianos de maior espectro, frequentemente associado à drenagem cirúrgica **Considerações Finais:** A distinção entre piodermites superficiais e profundas é fundamental para o tratamento adequado. A crescente resistência antimicrobiana impõe desafios à prática clínica, tornando essencial a atualização dos protocolos e o uso racional de antibióticos. Estratégias como vigilância epidemiológica, educação em saúde e controle da automedicação são fundamentais para conter a disseminação de cepas resistentes e melhorar os desfechos terapêuticos.

Palavras-chave: piodermite; *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus pyogenes*; infecção cutânea; antibiótico.

INTRODUÇÃO

As infecções cutâneas causadas por *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes* permanecem entre as principais causas de atendimento dermatológico ambulatorial e emergencial, sobretudo em regiões tropicais, onde o calor e a umidade favorecem a proliferação bacteriana. A prevalência dessas condições reflete não apenas fatores ambientais, mas também a influência de comorbidades como diabetes mellitus, obesidade, insuficiência venosa crônica, dermatites de base e estados de imunossupressão, que comprometem a integridade da barreira cutânea e aumentam a suscetibilidade à infecção bacteriana (Cury et al., 2021; Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2019). As piodermites são classificadas, segundo sua profundidade e extensão tecidual, em formas superficiais e profundas. As formas superficiais incluem impetigo, foliculite, furunculose e ectima, sendo predominantemente limitadas à epiderme e derme superficial. Já as formas profundas, como celulite, erisipela e abscessos cutâneos, envolvem a derme profunda, tecido subcutâneo e, por vezes, estruturas adjacentes. Essa classificação é fundamental para orientar o tratamento e prever complicações, visto que infecções profundas podem evoluir com bacteremia, linfangite e sepsse, especialmente em pacientes vulneráveis (Stevens et al., 2014).

Os agentes etiológicos dessas infecções apresentam mecanismos específicos de virulência que facilitam a adesão, evasão do sistema imune e destruição tecidual. O *S. aureus*, por exemplo, secreta hemolisinas, leucocidinas e proteínas de ligação à fibronectina, enquanto o *S. pyogenes* produz estreptolisinas e exotoxinas pirogênicas responsáveis por quadros inflamatórios exacerbados. A emergência de cepas resistentes à meticilina, especialmente o MRSA de origem comunitária, tem sido relatada com maior frequência no Brasil, o que representa um desafio crescente à escolha empírica do tratamento antimicrobiano (Anvisa, 2022; Mendes et al., 2020).

OBJETIVO

Revisar criticamente, com base na literatura científica publicada entre 2015 e 2025, os principais aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos das piodermites causadas por *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*, com ênfase na diferenciação entre formas superficiais e profundas, considerando os impactos da resistência bacteriana e da variabilidade regional nos perfis microbiológicos sobre o manejo dermatológico atual.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem de revisão integrativa, realizada por meio de busca sistemática nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus e *Web of Science*. Para garantir a precisão e relevância dos resultados, foram utilizados descritores específicos combinados com operadores booleanos (*AND*, *OR*, *NOT*), permitindo o refinamento da busca conforme os objetivos do estudo.

A seleção dos artigos seguiu critérios pré-estabelecidos, incluindo o período entre 2015 e 2025, disponibilidade de texto completo e adequação temática e metodológica. O operador *AND* foi empregado para combinar descritores distintos, restringindo os resultados às publicações que contivessem todos os termos especificados, como por exemplo: “*pyoderma*” *AND* “*Staphylococcus aureus*”, o que retornou estudos que abordavam ambos os tópicos simultaneamente com total de resultados. O operador *OR* foi utilizado para ampliar a abrangência da busca entre sinônimos ou termos relacionados, como “*Staphylococcus aureus*” *OR* “*Streptococcus pyogenes*”, incluindo artigos que tratassem de um ou outro agente etiológico.

Já o operador *NOT* foi aplicado para excluir resultados não pertinentes ao foco do estudo, como por exemplo: “*skin infection*” *NOT* “*funga*”, removendo publicações que tratavam exclusivamente de infecções cutâneas de origem fúngica. Essa combinação estratégica de operadores possibilitou uma busca mais direcionada, contribuindo para a seleção de estudos condizentes com os critérios estabelecidos na revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science resultou inicialmente em 76.748 registros. Após a remoção de duplicatas, artigos sem acesso ao texto completo e publicações fora do recorte temporal (2015 a 2025), 73.548 registros foram

submetidos à leitura dos títulos e resumos. A triagem por relevância temática e conformidade metodológica excluiu cerca de 73.300 registros, restando 248 artigos para leitura integral. Desses, 226 foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão, restando 22 publicações que subsidiaram a análise crítica e a síntese dos dados da presente revisão integrativa.

A partir da análise desses 22 estudos, observou-se que as piодermites se dividem em formas superficiais e profundas, com diferenças clínicas e terapêuticas relevantes para o manejo dermatológico. As formas superficiais, como impetigo e foliculite, são predominantemente diagnosticadas clinicamente e apresentam boa resposta a tratamentos tópicos ou orais de espectro restrito. Já as formas profundas, como celulite e abscessos, demandam diagnóstico mais rigoroso,

incluindo cultura microbiológica e exames complementares, e requerem tratamento sistêmico com antimicrobianos de maior espectro, frequentemente associado à drenagem cirúrgica.

Além disso, a resistência bacteriana, especialmente do *Staphylococcus aureus* resistente à metilina (MRSA), destacou-se como um desafio terapêutico recorrente na literatura analisada, dificultando a escolha antimicrobiana adequada e evidenciando a necessidade de protocolos atualizados e de vigilância epidemiológica local para otimização do tratamento.

Esses achados reforçam a importância da correta distinção entre piодermites superficiais e profundas, a fim de guiar condutas clínicas eficazes e reduzir possíveis complicações. Os principais aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos identificados nos estudos selecionados estão sistematizados na Tabela 1, facilitando a aplicação prática das evidências coletadas.

Aspecto	Piodermites Superficiais	Piodermites Profundas	Fontes
Exemplos Clínicos	Impetigo, foliculite, furunculose, ectima	Celulite, erisipela, abscessos cutâneos	Baddour et al., 2014; SBI 2019
Profundidade Tecidual	Epiderme e derme superficial	Derme profunda, tecido subcutâneo e estruturas adjacentes	Baddour et al., 2014
Agentes Etiológicos	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> (inclusive MRSA), <i>Streptococcus pyogenes</i>	Gupta et al., 2015; Talan et al., 2020
Diagnóstico	Avaliação clínica, cultura opcional	Avaliação clínica rigorosa, cultura, exames de imagem (ultrassom, tomografia)	Baddour et al., 2014
Tratamento	Antibióticos tópicos (mupirocina, ácido fusídico); antibióticos orais em casos extensos (cefalexina, amoxicilina-clavulanato)	Antibióticos sistêmicos (clindamicina, sulfametoxazol-trimetoprim, linezolida, doxiciclina); drenagem cirúrgica se abscesso	Baddour et al., 2014; SBI 2019
Resistência Bacteriana	Menos frequente, mas crescente	Alta frequência de cepas MRSA, requer antimicrobianos alternativos	Gupta et al., 2015; Talan et al., 2020
Fatores de Risco	Traumas cutâneos, dermatites, calor e umidade	Comorbidades (diabetes, imunossupressão), infecções recorrentes	Baddour et al., 2014
Complicações	Raramente graves, geralmente autolimitadas	Bacteremia, linfangite, sepse, hospitalização prolongada	Baddour et al., 2014; SBI 2019

Tabela 1: De autoria própria, 2025

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As piodermites causadas por *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes* abrangem um espectro clínico que vai de infecções superficiais autolimitadas até formas profundas que exigem intervenção mais agressiva. A distinção precisa entre essas apresentações é fundamental para a escolha do tratamento adequado. A crescente resistência bacteriana, especialmente relacionada a cepas de MRSA, representa um desafio importante para o manejo clínico, reforçando a necessidade de vigilância epidemiológica e atualização constante dos protocolos terapêuticos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Boletim de Resistência Antimicrobiana. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/resistencia-antimicrobiana>. Acesso em: 06 jun. 2025.

BERG, J. S.; CUTLER, J. **Skin and Soft Tissue Infections. American Family Physician**, v. 101, n. 3, p. 169-176, 1 fev. 2020. Disponível em: <https://www.aafp.org/afp/2020/0201/p169.html>. Acesso em: 06 jun. 2025.

KLEIN, E. Y. et al. Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and 2015. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 115, n. 15, p. E3463-E3470, 9 abr. 2019. DOI: 10.1073/pnas.1717295115.

BROOK, I. **Microbiology and treatment of skin and soft tissue infections. International Journal of Dermatology**, v. 56, n. 10, p. 1051-1062, out. 2017. DOI: 10.1111/ijd.13543.

BADDOUR, L. M. et al. Clinical Infectious Diseases Guidelines on Skin and Soft Tissue Infections. **Clinical Infectious Diseases**, v. 72, n. 10, p. e147-e153, 15 maio 2021. DOI: 10.1093/cid/ciaa147.

GUPTA, S.; MILLER, K. Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) **skin infections: Management strategies and treatment challenges. Dermatology Practical & Conceptual**, v. 8, n. 1, p. 25-34, 31 jan. 2018. DOI: 10.5826/dpc.0801a06.

FOSTER, T. J. **The Staphylococcus aureus "superbug": a rich genetic resource for virulence factors and antibiotic resistance. Microbiology (Reading)**, v. 165, n. 1, p. 1-20, jan. 2019. DOI: 10.1099/mic.0.000734. x.

CURY, M. C.; SILVA, C. B.; RIBEIRO, S. A. **Infecções bacterianas da pele: epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 96, n. 3, p. 290–298, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Doenças infecciosas da pele: consenso SBD 2019**. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.sbd.org.br>. Acesso em: 06 jun. 2025.

STEVENS, D. L. et al. **Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases**, v. 59, n. 2, p. e10–e52, 2014.

MENDES, R. E. et al. **A decade of surveillance of antimicrobial resistance in Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes in Latin America: 2004–2014. Journal of Global Antimicrobial Resistance**, v. 21, p. 238–244, 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde: Incidência de infecções por MRSA no Brasil. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 06 jun. 2025.

CONADERM
CONGRESSO NACIONAL DE
DERMATOLOGIA

DIA 17 E 18 DE JUNHO